

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör

Dr. Cengiz Demir, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Recep Yıldızhan, Van, Türkiye

Dr. Hakkı Şimşek, Van, Türkiye

Dr. Mehmet Parlak, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye

Dr. Numan Çim, Van, Türkiye

Dr. Saliha Yıldız, Van, Türkiye

Dr. Nazım Bozan, Van, Türkiye

Dr. Selami Ekin, Van, Türkiye

Dr. Sıddık Keskin, Van, Türkiye

Dr. Gazel Ser, Van, Türkiye

Dr. Abdullah Yıldırım, Van, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Manisa)

Dr. A. Feridun IŞIK (Gaziantep)

Dr. Abdullah ATLI (Diyarbakır)

Dr. Adem ŞENGÜL (İzmir)

Dr. Adnan SEYREK (Elazığ)

Dr. Asiye KANBAY (İstanbul)

Dr. Aytekin ÇIKMAN (Erzincan)

Dr. Banu Musaffa SALEPÇİ (İstanbul)

Dr. Barış GÜLHAN (Erzincan)

Dr. Begüm YILDIZHAN (İstanbul)

Dr. Bünyamin SERTOĞULLARI (İzmir)

Dr. Cemil GÖYA (Diyarbakır)

Dr. Cengiz DURUCU (Gaziantep)

Dr. Çapan KONCA (Adıyaman)

Dr. Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)

Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)

Dr. Fulya ADALI (Balıkesir)

Dr. Gökçe Anık İLHAN (İstanbul)

Dr. Gökhan YILMAZER (Kocaeli)

Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU (Trabzon)

Dr. Gülhan BORA (Van)

Dr. Günay SAKA (Diyarbakır)

Dr. Halil BAŞEL (Van)

Dr. Hasan EKİM (Yozgat)

Dr. Hasan KARSEN (Şanlıurfa)

Dr. Hasan Veyisi GÜNEŞ (Eskişehir)

Dr. Hüseyin DEMİR (Kayseri)

Dr. Kadir BAHAR (Ankara)

Dr. Levent ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Mahmut BULUT (Diyarbakır)

Dr. Mehmet BERKÖZ (Van)

Dr. Mehmet Burhan OFLAS (Konya)

Dr. Mehmet ŞENCAN (Sivas)

Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Diyarbakır)

Dr. Meral ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)

Dr. Metehan GÜMÜŞ (Diyarbakır)

Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale)

Dr. Mücahit EĞRİ (Tokat)

Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Gaziantep)

Dr. Özcan HIZ (Samsun)

Dr. Sunullah SOYSAL (İstanbul)

Dr. Şahin ZETEROĞLU (Bursa)

Dr. Tanju PEKİN (İstanbul)

Dr. Temel TOMBUL (İstanbul)

Dr. Y.Kenan HASPOLAT (Diyarbakır)

Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Temmuz / 2017 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Cilt:24 **Sayı:**3 **Yıl:**2017

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

24

Sayı
Number

3

Yıl
Year

2017

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Lokalize Renal Hücreli Kanser Nedeniyle Nefrektomi Yapılan Olgularda Ameliyat Öncesi Bakılan Nötrofil-Lenfosit Oranının Uzak Metastaz ve Hastalığa Özgü Sağ Kalım Üzerine Etkisi
Nurullah Hamidi, Evren Süer, Mehmet İlker Gökeçe, Yaşar Bedük 135
- 2 Şiddetli Depresyonda Nesfatin-1 ve Ghrelin Hormonunun İncelenmesi
Sermin Algül, Özlem Ergül Erkeç, Mehmet Kara, Bilge Kara, Oğuz Özyelik 141
- 3 Ötroid Nodüler Guatrın Anksiyete ve Depresyon Üzerine Etkisi
Ferit Akal, Ahmet Üzzer, Akif Deniz, Muhammed Ayrıl, Serkan Dedeoğlu, Eşref Araç, Mehmet Güven, Ayhan Kaydu 146
- 4 2010-2014 Yılları Arasında Van İlinde Otopsi Yapılmış 65 Yaş Üstü Ölümlerin Retrospektif Olarak İncelenmesi
Yavuz Hekimoğlu, Erhan Kartal, Yasin Etili, Orhan Gümmüş, Uğur Demir, Mahmut Aşirdizer 150
- 5 Acil Servise Başvuran Gebelerin Değerlendirilmesi: Üçüncü Basamak Tek Merkez Deneyimi
Hatice Yılmaz Doğru, Gülseren Oktay, Asker Zeki Özsoy, Bülent Çakmak, İlhan Babri Delibaş, Mehmet Esen 157
- 6 İdiopatik Uveit Hastalarında Çölyak Hastalığı Antikor Sıklığı
Radvan Mercan 163
- 7 Orta ve Uzun Dönem Viskokanalostomi Sonuçlarımız
Muhammed Batur, Erbil Seven, Aydın Yıldız, Serek Tekin, Tekin Yaşar 167
- 8 Maluliyet Oranlarının Yaş ve Cinsiyet İle İlişkinin Değerlendirilmesi
Yavuz Hekimoğlu, Orhan Gümmüş, Erhan Kartal, Yasin Etili, Uğur Demir, Mahmut Aşirdizer 173

OLGU SUNUMLARI

- 1 Otistik Bulguların Eşlik Ettiği Bir Kabuki Sendromu Olgusu
Erman Esnafoğlu, Elif Yaman 182
- 2 The Management of Fournier's Gangrene Secondary to Traumatic Urethral Catheterisation
Abdullah Gül, Serdar Aykan 185
- 3 Dev Mesane Taşına Bağlı Spontan Mesane Perforasyonu: Olgu Sunumu
Remzi Salar, Engin Özbay, İsmail Karlıdağ, Emrullah Durmuş, Halil Felat Öncel, Ekrem Özyuvalı, Serkan Yenigürbüz, Metin Yalçın 188
- 4 Unilateral Gelişimsel Kalça Displazisi Tedavisi Sonrası Sağlam Kalçada Avasküler Nekroz Gelişimi
Necip Güven, Tülin Türközü 191
- 5 Bilateral Elongate Stüloid Çıkıntı Olgusunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi
Ersen Bılgılı 194

DERLEME

- 1 Şilotoraks'ın Değerlendirilmesi: Etiyoloji, Klinik bulgular, Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Ufuk Çobanoğlu, Selami Ekin, Özgür Kemik 198
- 2 Gelişimsel Kalça Displazili Çocuklarda Tedavi Yöntemleri
Şükriye İlkay Güner, Savaş Güner 204
- 3 Current Approach to Menopause
Sena Sayan, Recep Yıldızhan 210

Düzeltilme:

Van Tıp Dergisi'nin 23(4):338-347, 2016 sayısında yayınlanan "Prehipertansif Hastalarda Yaşam Tarzı Değişikliklerinin Ekokardiyografik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi" isimli makalenin yazar isim kısmı, yazar tarafından sehven eksik yazılmıştır. Yazarın 11.07.2017 tarihli dilekçesine istinaden yeni yazar isimleri aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

Yasemin Kaya¹, Mehmet Yaman^{2,*}, Ahmet Kaya², Ahmet Karataş³, Zeki Yüksel Günaydın², Adil Bayramoğlu², Osman Bektaş²

¹Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

²Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

³Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

Lokalize Renal Hücreli Kanser Nedeniyle Nefrektomi Yapılan Olgularda Ameliyat Öncesi Bakılan Nötrofil-Lenfosit Oranının Uzak Metastaz ve Hastalığa Özgü Sağ Kalım Üzerine Etkisi

The Affect of Preoperative Neutrophil-Lymphocyte Ratio on Distant Metastasis and Disease Specific Survival in Patients Who Underwent Nephrectomy for Localized Renal Cell Carcinoma

Nurullah Hamidi^{1*}, Evren Süer², Mehmet İlker Gökçe², Yaşar Bedük²

¹Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

²Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

ÖZET

Amaç: Nefrektomi öncesi bakılan Nötrofil-Lenfosit Oranının (NLO) değerinin uzak metastaz ve hastalığa özgü sağ kalım (HÖS) üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 1995– Aralık 2014 tarihleri arasında lokalize Renal Hücreli Kanser (RHK) ön tanısı ile radikal veya parsiyel nefrektomi yapılan ve patolojisi RHK gelen 780 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastalardan demografik, patolojik evre, histolojik tip, tümör derecesi gibi verilerinin yanında nefrektomiden 14 gün önce bakılan serum beyaz küre, platelet sayısı, nötrofil, lenfosit sayısı ve NLO oranları kaydedildi. Çalışmadaki birincil amaç NLO'nun uzak metastaz gelişimi ve HÖS ile ilişkisinin incelenmesi idi.

Bulgular: Tüm hastalarda ortalama yaş 58.4 ± 12 idi. Ortanca 44 aylık takip süresi boyunca 210 (%26,9) hastada uzak metastaz gelişirken 132 (%16,9) hastada hastalık nedeniyle ölüm gerçekleşmiştir. Yüksek NLO'nun ($NLO \geq 4$) yüksek fuhrmann tümör derecesi, ileri tümör evresinin metastaz gelişimi ve hastalığa bağlı ölüm ile ilişkili olduğu saptandı (Tüm karşılaştırmalar için $p < 0.001$). Çok değişkenli analizde Fuhrmann tümör derecesinin 3-4 olması, patolojik evrenin 3-4 olması ve NLO'nun 4 ve üzeri olması metastaz gelişimini öngören bağımsız prediktif faktör olduğu saptandı. HÖS açısından ise patolojik evrenin 3-4 olması ve NLO'nun 4 ve üzeri olmasının bağımsız prediktif faktör olduğu saptandı.

Sonuç: Yüksek NLO, metastaz gelişim riski ve HÖS ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Ancak çalışmamızın sonuçlarını destekleyen çok merkezli ve prospektif çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Böbrek tümörü, metastaz, nötrofil-lenfosit oranı, sağ kalım

ABSTRACT

Objective: In this study, we aimed to evaluate the effects of pre-nephrectomy Neutrophil-Lymphocyte ratio (NLR) on development of distant metastasis and disease specific survival (DSS).

Materials and Methods: The data of 780 patients who underwent radical or partial nephrectomy for localized renal cell carcinoma (RCC) between January 1995 and December 2014 was evaluated retrospectively. The demographics, pathologic stage, histological type of tumor, tumor grade were recorded. Furthermore, data of white blood cell, platelet, neutrophil, lymphocyte counts and NLR (level within 14 days before nephrectomy) were recorded. Primary endpoints of this study were distant metastasis development and DSS.

Results: For all patients mean age was 58.4 ± 12 . During median 44 months follow-up period, distant metastasis developed in 210 (26.9%) patients and death occurred due to RCC in 132 (16.9%) patients. High NLR levels ($NLR \geq 4$) were related to higher Fuhrmann tumor grade, advanced tumor stage, distant metastasis development and disease specific mortality (for all comparisons $p < 0.001$). On multivariate analysis, Fuhrmann tumor grade 3-4, pathological stage 3-4 and $NLR \geq 4$ were found as independent predictive factor to predict metastasis development. To predict DSS, pathological stage 3-4 and $NLR \geq 4$ were found as independent predictive factor.

Conclusion: High NLR associated with high risk of metastasis development and DSS. However, multicenter and prospective trials are needed to support our results.

Key Words: Kidney tumor, metastasis, neutrophil-lymphocyte ratio, survival

*Sorumlu Yazar: Uzm. Dr. Nurullah Hamidi

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Tel: +90 553 205 03 07, E-mail: dr.nhamidi86@gmail.com

Geliş Tarihi: 15.08.2016, Kabul Tarihi: 06.09.2016

Giriş

Renal hücreli karsinom (RHK) tüm kanserlerin %2-3'ünü oluşturur. Son yıllarda görüntüleme yöntemlerinin yaygın olarak kullanılmasına bağlı olarak insidental ve düşük evreli kitlelerin sıklığı giderek artmaktadır. Tüm dünyadaki insidans hızı 5,8/ 100000 iken mortalite oranı 1,4/ 100000'dir (1). Etiyolojik faktörler arasında sigara, obezite ve hipertansiyon yer almaktadır (2). Bugün için RHK'de en etkin korunma yöntemi sigara ve obeziteden kaçınmaktır (2-5).

Tüm kanser türlerinde olduğu gibi RHK'lerde de sağ kalımı belirlemek amacıyla birçok prognostik faktör gösterilmiştir. Avrupa Üroloji Derneği kılavuzlarına göre RHK hastalarında sağ kalım ile ilişkili anatomik, histolojik, klinik ve moleküler faktörler gibi birçok prognostik faktörler tanımlanmıştır (6). Sistemik inflamatuvar yanıtın hematolojik belirteçlerinden biri olan Nötrofil-Lenfosit Oranının (NLO) son zamanlarda birçok alanda hem inflamasyonun göstergesi olarak hem de çeşitli kanser tiplerinde sağ kalımı öngördüğü ile ilgili çalışmalar yayınlanmıştır (7,8). Bu çalışmada lokalize RHK hastalarında nefrektomi öncesi NLO değerinin uzak metastaz gelişimi ve hastalığa özgü sağ kalım (HÖS) ile ilişkisini değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem

Ocak 1995–Aralık 2014 tarihleri arasında kliniğimizde lokalize RHK ön tanısı nedeniyle radikal, parsiyel veya laparoskopik radikal nefrektomi yapılan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Son patolojik değerlendirmelerin sonucu lokalize RHK tanısı ile raporlanan ve nefrektomiden önce 14 gün içinde hemogram bakılan 780 hasta (soliter böbrekte kitlelerde dahil olmak üzere) çalışmaya dâhil edildi. Tüm hastaların patolojik spesmenleri 2010 TNM sınıflamasına göre post-op dönemde değerlendirildi. Tümör dereceleri ise Fuhrmann sistemine göre belirlendi. Histolojik alt tipler Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı sınıflamaya göre değerlendirildi. Tüm hastalarda nefrektomi öncesi 14 gün içinde alınan serum örneklerindeki kan beyaz küre, platelet, nötrofil, lenfosit sayısı ve NLO değerleri kaydedildi. Son 14 gün içerisinde birden fazla laboratuvar örneği varlığında ameliyata en yakın tarihte alınan örnek dikkate alındı. Hastalarda NLO'da eşik değer belirleyebilmek için ROC analizi yapıldı ve testten çıkan sonuca göre hastalar $NLO < 3,7$ ve $NLO \geq 3,7$

olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bu iki grup, HÖS ve metastaz gelişimi açısından karşılaştırıldı. Ayrıca yaş, cinsiyet, tümör derecesi, tümör boyutu gibi faktörlerin NLO ile ilişkisi de değerlendirildi.

İstatistik Analiz: Her iki grup arasındaki karşılaştırmalar t-test, Ki kare ve Fisher exact testleri kullanılarak yapıldı. HÖS'ü belirlemede Kaplan-Meier, buna etkili olan değişkenleri belirlemede ise Cox regresyon analizleri kullanıldı. $p < 0,05$ değeri, istatistik olarak anlamlı kabul edildi. Tüm istatistiksel değerlendirmelerde SPSS 16.0(Chicago, Illinois, USA) programı kullanıldı.

Bulgular

Çalışmaya dâhil edilen 780 hastanın 502 (%64,3)'si erkek 278 (%35,7)'i ise kadındı. Ortalama yaş $58,4 \pm 12$ idi. Hastaların 452'sine (%58) radikal nefrektomi, 250'sine (%32) parsiyel nefrektomi, 78'ine (%10) ise laparoskopik radikal nefrektomi uygulandığı belirlendi. Hastaların histolojik tip, tümör Fuhrmann derecesi, patolojik evre, serum hemogram parametreleri ve NLO ile ilgili verileri tablo 1'de ayrıntılı sunuldu. Ortanca 48 aylık (min:18-maks:132ay) takip süresi boyunca 210 (%26,9) hastada uzak metastaz gelişirken 132 (%16,9) hastada hastalık nedeniyle ölüm gerçekleşmiştir.

Hastalar $NLO < 3,7$ ve $NLO \geq 3,7$ olmak üzere iki gruba ayrıldığında yaş, kadın cinsiyet, histolojik alt tip açısından her iki grup arasında istatistik olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Buna karşılık $NLO \geq 3,7$ olan hastaların daha yüksek (3-4) tümör derecesi, daha ileri (pT3-4) evreli tümör, daha yüksek metastaz gelişim (%40,4 e karşı %17,8, $p < 0,001$) ve daha yüksek RHK nedeniyle ölüm riskine sahip oldukları saptanmıştır (Hastalık nedeni ölüm oranları %26,8 e karşı %10,4, $p < 0,001$). Bu veriler tablo 2 ve şekil 1'de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tek değişkenli analizde ileri yaş (>70), kadın cinsiyet, Fuhrmann tümör derecesinin 3-4 olması, patolojik evrenin 3-4 olması ve NLO'nun 3,7 ve üzeri olması uzak metastaz gelişim ve HÖS ile ilişkili olduğu görüldü. Fuhrmann tümör derecesinin 3-4 olması, patolojik evrenin 3-4 olması ve NLO'nun 3,7 ve üzeri olması metastaz gelişimi ile ilişkili olduğu belirlendi. HÖS açısından ise sadece patolojik evrenin 3-4 olması ve NLO'nun 3,7 ve üzeri olmasının bağımsız prediktif faktör olarak kullanılabileceği belirlendi. Bu sonuçlar tablo 3'te gösterildi.

Tablo 1. Hastaların demografik, patolojik ve klinik özellikleri için tanımlayıcı istatistikler

Parametreler	Genel (n=780)
Yaş, ortalama±std (min-maks)	58,4±12(25-88)
Cinsiyet, n (%)	
Kadın	278(35.7)
Erkek	502(64.3)
Histolojik tip, n (%)	
Şeffaf hücreli	598(76.6)
Papiller	133(17.1)
Kromofob	38(4.8)
Diğer	14(1.5)
Fuhrmann derece	
1-2	431(55.3)
3-4	349(44.7)
Patolojik evre	
pT1	507(65)
pT2	198(25.4)
pT3-4	75(9.6)
Serum beyaz küre sayısı, ortalama±std(min-maks)	8100±2300 (2200-24200)
Serum platelet sayısı, ortalama±std(min-maks)	264820±94600 (35000-880000)
Serum nötrofil sayısı, ortalama±std(min-maks)	5280±1950 (1300-21700)
Serum lenfosit sayısı, ortalama±std(min-maks)	1970±720 (500-4800)
Serum NLO, ortalama±std (min-maks)	2,97±1,9 (0,3-14)
Metastaz gelişim oranı, n (%)	210(26.9)
Hastalığa özgü sağ kalım oranı(5 yıllık),%	83.1

NLO, Nötrofil-Lenfosit oranı

Tablo 2. Her iki grubun demografik ve patolojik verileri ile metastaz gelişim ve hastalığa özgü sağ kalım oranlarının karşılaştırılması

Parametreler	NLO<3.7 (n=466)	NLO≥3.7 (n=314)	p değeri
Yaş, ortalama±std (min-maks)	56,5±14 (38-74)	59,4±9 (25-88)	0.71
Cinsiyet, kadın(%)	158(33.9)	120(38.2)	0.32
Histolojik alt tip, n(%)			0.46
Şeffaf hücreli	359(77)	239(75.6)	
Papiller	79(17)	54(17)	
Kromofob	21(4.5)	17(5.2)	
Diğer	7(1.5)	7(2.2)	
Fuhrmann derece			<0.001
1-2	295(63.3)	136(43.3)	
3-4	171(36.7)	178(56.7)	
Patolojik evre			<0.001
pT1-2	438(92.2)	267(85)	
pT3-4	28(7.8)	47(15)	
Metastaz gelişimi, n(%)	83(17.8)	127(40.4)	<0.001
Hastalığa özgü sağ kalım oranı	418(89.6)	230(73.2)	<0.001

NLO, Nötrofil-Lenfosit oranı

Şekil 1: Hastalığa özgü sağ kalım oranları. Buna göre NLO'nun <3,7 olduğu olgularda 5 yıllık hastalığa özgü sağ kalım oranı %89.6 iken, NLO'nun ≥3,7 olduğu olgularda ise bu oran %73.2dir.

Tablo 3. Metastaz gelişim ve Hastalığa özgü sağ kalımı öngören faktörler

	Metastaz gelişimi			Hastalığa özgü sağ kalım		
	HR	%95 GA	p değeri	HR	%95 GA	p değeri
İleri yaş(>70)	1	0.84-1.24	0.48	1.02	0.806-1.164	0.14
Kadın cinsiyet	1.1	0.948-1.702	0.3	1.12	0.914-1.254	0.2
Fuhrmann tümör derecesinin 3-4 olması	1.4	1.262-1.786	0.03	1.3	1.108-1.656	0.02
Patolojik evrenin 3-4 olması	2.1	1.489-3.254	0.001	2.3	1.384-3.804	0.001
NLO ≥ 3,7	1.8	1.054-4.792	0.006	2.1	1.086-3.432	<0.001

GA, Güven Aralığı ; HR, Hazard ratio; NLO, Nötrofil-Lenfosit oranı

Tartışma

Renal hücreli karsinom olgularında prognozu öngören birçok anatomik (evre ve tümör boyutu), histolojik (tümör derecesi, histolojik alt tip, mikroskopik invazyon), moleküler ve klinik faktör (hasta performans durumu, anemi) tanımlanmıştır. Son yıllarda birçok yayında çeşitli tümör hastalarında NLO'nun prognoza olan negatif etkisi raporlanmıştır (9,10). NLO'yu belirlemek oldukça basit ve ucuz bir yöntemdir. Bu çalışmada kliniğimizin 20 yıllık nefrektomi serisinde NLO'nun uzak metastaz ve HÖS oranları üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sonuçlarda yüksek NLO'nun hem uzak metastaz hem de HÖS'ü negatif yönde etkilediği belirlenmiştir.

Nötrofil-Lenfosit oranının yükselmesi ya serum nötrofil sayısının artması ya da serum lenfosit

sayısının düşmesi ile gerçekleşir. Tümör olgularında malign hücrelerin proliferasyonu, invazyonu ve metastazı organizmada immün reaksiyon gelişmesine sebep olur (11). Bu immün reaksiyon gelişiminde en büyük role sahip hücreler nötrofillerdir. Serumda bulunan nötrofiller immün reaksiyon geliştiğinde tümör nekroz faktörü, İnterlökin-1 ve İnterlökin-6 gibi çeşitli sitokinlerin üretimine sebep olur (12). Nötrofil hücreleri sitokinlerin üretimine ek olarak vasküler endotelial büyüme faktörü gibi pro-angiogenik faktörlerin üretimini de artırarak tümörün büyümesine ve progresyonuna sebep olduğu gösterilmiştir (13). Tümörlü hastalarda serum lenfosit sayısının azalması ise genelde rölatif lenfositopeniye bağlanmaktadır. Rölatif lenfositopenide CD4 T-yardımcı lenfositlerin daha az sayıda olması neticesinde tümör hücrelerine karşı daha zayıf immün reaksiyon oluşmaktadır (14).

Proctor ve ark. (14) 11 değişik kanser tipinden toplam 8759 hastanın NLO'larını değerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda NLO'nun 5'in üzerinde olmasının kansere özgü sağ kalım oranını 1.76 kat, genel sağ kalımı ise 1.77 kat azalttığı raporlanmıştır. Yakın zamanda metastatik böbrek tümörlü hastalarda iki adet çalışma yapılmıştır. Ohno ve ark.'nın (15) sitoredüktif nefrektomi yapılan 48 hastalık serilerinde NLO'nun 4'ün altında olan hastalarda ortalama genel sağ kalım 36 ay iken, 4'ün üzerinde olan hastalarda ise bu oran 10 ay olduğu raporlanmıştır. Diğer çalışmada NLO'nun 3 ün altında olmasının genel ve progresyonsuz sağ kalımı belirleyen bağımsız prediktif faktör olduğu vurgulanmıştır (16). Metastatik olmayan şeffaf hücreli RHK hastalarının değerlendirildiği başka bir çalışmada NLO'nun 2.7'nin altında olduğu hastalarda 5 yıllık nüksüz sağ kalım oranı %94 iken, NLO'nun 2.7'nin üzerinde olduğu hastalarda aynı oranının %78 olduğu raporlanmıştır. Aksine Pichler ve ark.'nın (17) yaptığı çalışmada ise NLO'nun metastassız ve kansere özgü sağ kalımı etkilemediği raporlanmıştır. Güncel bir çalışmada Viers ve ark. (7) lokalize şeffaf hücreli RHK olgularında NLO ile kansere özgü sağ kalım arasındaki ilişki araştırılmış. Çalışmaya 827 hasta dahil edilmiş ve NLO'nun 4 ve üzerinde olmasının 5 yıllık genel ve kansere özgü sağ kalımı kötü yönde etkilediği bildirilmiştir. ($NLO \geq 4$ olan hastalarda 5 yıllık kansere özgü ve genel sağ kalım oranları %66, $NLO < 4$ olan hastalarda ise bu oran %85, $p < 0.001$). Ancak bu çalışmalarda temel metodolojik problem NLO için belirlenen eşik değerdir. Çalışmalarda belirtilen sağ kalım sonuçlarının farklı olmasını çalışmalarda alınan eşik değerlerin ve çalışmaya dâhil edilen popülasyonların farklı olmasından dolayı olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada hasta sayısının yüksek olmasından dolayı kendi eşik değeri olarak 3,7 değeri alınmıştır. Buna göre çalışmada NLO'nun 3,7 ve üzerinde olduğu hastalarda metastaz gelişim ve HÖS oranlarının sırasıyla %40.4 (NLO 3,7'nin altında olanlarda ise bu oran %17.8) ve %73.2 (NLO 3,7'nin altında olanlarda ise bu oran %89.6) olduğu belirlendi.

Ülkemizde yakın zamanda yapılan ve 400 hastalık bir seride T1a evreli böbrek tümörlerinde NLO eşik değeri 4.5 olarak alındığında bu değerden daha yüksek NLO'ya sahip olan hastalarda tümör nüksünün daha sık ($p=0.001$) olduğu raporlanmıştır (18). Aynı çalışmadan elde edilen sonuçlar, bunu desteklemiştir (HR:1.883, 95%CI:1.455-6.023, $p=0.025$).

Bu çalışmayı kısıtlayan temel etkenler; retrospektif oluşu ve randomize olmayan çalışma oluşudur. Çalışma hasta sayısı bakımından yeterli olmasına rağmen, tek merkezin sonuçlarını içermesi nedeniyle çok merkezli yayınların sonuçları tarafından desteklenmelidir. Ayrıca, çalışmaya dâhil edilen hastaların NLO'yu yükseltecek sistemik hastalık veya enfektif hastalığa sahip olup olmadıkları kaydedilmemiştir. Bununla birlikte, değişen laboratuvar ölçüm teknikleri nedeniyle Nötrofil, lenfosit sayıları ve dolayısıyla NLO ölçümlerinde değişiklik olabileceği de göz önünde tutulmalıdır.

Sonuç olarak lokalize evre RHK olgularında yüksek NLO daha yüksek metastaz oranları ve daha düşük HÖS oranları ile ilişkilidir. Daha çok hasta sayılı, prospektif ve çok merkezli çalışmaların sonuçları desteklemesi ile birlikte NLO'nun RHK olgularında prognozu öngörme açısından sıklıkla kullanılacağı düşünülmektedir.

Kaynaklar

1. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. *CA Cancer J Clin.* 2011; 61(2): 69-90.
2. Lipworth L, Tarone RE, McLaughlin JK. The epidemiology of renal cell carcinoma. *J Urol* 2006; 176(6 Pt 1): 2353-2358.
3. Bergström A, Hsieh CC, Lindblad P, Lu CM, Cook NR, Wolk A. Obesity and renal cell cancer-a quantitative review. *Br J Cancer* 2001; 85(7): 984-990.
4. Pischon T, Lahmann PH, Boeing H, Tjønneland A, Halkjaer J, Overvad K, et al. Body size and risk of renal cell carcinoma in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). *Int J Cancer* 2006; 118(3): 728-738.
5. Weikert S, Boeing H, Pischon T, Weikert C, Olsen A, Tjønneland A. Blood pressure and risk of renal cell carcinoma in the European prospective investigation into cancer and nutrition. *Am J Epidemiol* 2008; 167(4): 438-446.
6. Ljungberg B, Bensalah K, Canfield S, Dabestani S, Hofmann F, Hora M, et al. EAU guidelines on renal cell carcinoma: 2014 update. *Eur Urol* 2015; 67(5): 913-924.
7. Viers BR, Houston Thompson R, Boorjian SA, Lohse CM, Leibovich BC, Tollefson MK. Preoperative neutrophil-lymphocyte ratio predicts death among patients with localized clear cell renal carcinoma undergoing nephrectomy. *Urol Oncol* 2014; 32(8): 1277-1284.

8. de Martino M, Pantuck AJ, Hofbauer S, Waldert M, Shariat SF, Beldegrun AS, et al. Prognostic impact of preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio in localized nonclear cell renal cell carcinoma. *J Urol* 2013; 190(6):1999-2004.
9. Ishizuka M, Nagata H, Takagi K, Iwasaki Y, Kubota K. Combination of platelet count and neutrophil to lymphocyte ratio is a useful predictor of postoperative survival in patients with colorectal cancer. *Br J Cancer* 2013; 109(2): 401-407.
10. Yamanaka T, Matsumoto S, Teramukai S, Ishiwata R, Nagai Y, Fukushima M. The baseline ratio of neutrophils to lymphocytes is associated with patient prognosis in advanced gastric cancer. *Oncology* 2007; 73(3-4): 215-220.
11. Coussens LM, Werb Z. Inflammation and Cancer. *Nature* 2002; 420(6917): 860-867.
12. Cho H, Hur HW, Kim SW, Kim SH, Kim JH, Kim YT, et al. Pre-treatment neutrophil to lymphocyte ratio is elevated in epithelial ovarian cancer and predict survival after treatment. *Cancer Immunol Immunother* 2009; 58(1): 15-23.
13. Kusumanto YH, Dam WA, Hospers GA, Meijer C, Mulder NH. Platelets and granulocytes, in particular the neutrophils, form important compartments for circulating vascular endothelial growth factor. *Angiogenesis* 2003; 6(4): 283-287.
14. Proctor MJ, Morrison DS, Talwar D, Balmer SM, Fletcher CD, O'Reilly DS, et al. A comparison of inflammation-based prognostic scores in patients with cancer. A Glasgow Inflammation Outcome Study. *Eur J Cancer* 2011; 47(17): 2633-2641.
15. Ohno Y, Nakashima J, Ohori M, Tanaka A, Hashimoto T, Gondo T, et al. Clinical variables for predicting metastatic renal cell carcinoma patients who might not benefit from cytoreductive nephrectomy: neutrophil-to-lymphocyte ratio and performance status. *Int J Clin Oncol* 2014; 19(1): 139-145.
16. Keizman D, Ish-Shalom M, Huang P, Eisenberger MA, Pili R, Hammers H, et al. The association of pre-treatment neutrophil to lymphocyte ratio with response rate, progression free survival and overall survival of patients treated with sunitinib for metastatic renal cell carcinoma. *Eur J Cancer* 2012; 48(2): 202-208.
17. Pichler M, Hutterer GC, Stoeckigt C, Chromecki TF, Stojakovic T, Golbeck S, et al. Validation of the pre-treatment neutrophil-lymphocyte ratio as a prognostic factor in a large European cohort of renal cell carcinoma patients. *BJU Int* 2013; 111: 191-195
18. Gökçe MI, Hamidi N, Esen B, Tangal S, Süer E, Baltacı S. Patolojik T1a Evreli Şeffaf Hücre Renal Hücreli Kanser Hastalarında Nüksü Öngörmede İnflamasyon Belirteçlerinin Rolünün Değerlendirilmesi. *Üroonkoloji Bülteni* 2016; 15:18-21.

Şiddetli Depresyonda Nesfatin-1 ve Ghrelin Hormonunun İncelenmesi

Examining Nesfatin-1 and Ghrelin Hormone in Severity of Depression

Sermin Algül^{1*}, Özlem Ergül Erkeç¹, Mehmet Kara¹, Bilge Kara², Oğuz Özçelik³

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Harput Devlet Hastanesi, Psikiyatri Polikliniği, Elazığ, Türkiye

³Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

ÖZET

Amaç: Major depresif bozukluk (MDB) şiddetli mental ve psikiyatrik bir hastalıktır. Daha önce yapılan çalışmalarda MDB'nin nesfatin-1 ve açile, desaçile ghrelin gibi hormonlarda önemli etkilere sahip olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada şiddetli MDB hastalarında nesfatin-1 (anoreksijenik) ve ghrelin (oreksijenik) düzeylerindeki değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 20 kişi (10 MDB ve 10 sağlıklı kontrol) katılmıştır. Açlık kan örnekleri çalışmanın başında hem hastalardan hem de kontrol grubundan alınmıştır. Serum açile ve desaçile ghrelin, nesfatin-1 düzeyleri ELISA metodu kullanılarak ölçülmüştür.

Bulgular: MDB'de bazal nesfatin-1 düzeyi (3.97 ± 0.1 ng/mL) kontrol grubunun düzeyiyle karşılaştırıldığında (1.11 ± 0.1 ng/mL) anlamlı oranda yüksek bulunmuştur ($p < 0.0001$). MDB grubunun sırasıyla bazal açile (88.1 ± 1.1 pg/ml) ve desaçile ghrelin düzeyleri (956.0 ± 22.1 pg/ml) kontrolle karşılaştırıldığında (108.8 ± 2.2 ve 1063.7 ± 44.4 pg/mL), anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur ($p < 0.0001$).

Sonuç: Kontrol düzeyi ile karşılaştırıldığında anlamlı oranda yüksek nesfatin-1 ile anlamlı oranda düşük açile ve desaçile ghrelin düzeyleri hastaların mevcut durumunu değerlendirmek için önemli bir kriter olabilir. MDB ve nesfatin-1 ile ghrelin düzeyleri arasındaki ilişkiyi anlamak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nesfatin-1, ghrelin, majör depresif bozukluk, ELISA yöntemi

ABSTRACT

Objective: The major depressive disorder (MDD) is a serious mental and psychiatric disease. Previous studies have shown that MDD may have important effects on nesfatin-1 and acylated, desacylated ghrelin hormones. In the present study, we aimed to examine changes the nesfatin-1 (anorexigenic) and ghrelin (orexigenic) levels in patients with severe MDD.

Materials and Methods: Twenty subjects (10 patients with severe MDD and 10 healthy controls) participated in this study. Fasting venous blood samples were taken at onset of the study both patients and control groups. Serum acylated and desacylated ghrelin, nesfatin-1 levels were measured using ELISA methods.

Results: The basal nesfatin-1 level in MDD was found to be significantly higher (3.97 ± 0.1 ng/mL) compared to the control group level (1.11 ± 0.1 ng/mL) ($p < 0.0001$). Basal acylated (88.1 ± 1.1 pg/ml) and desacylated ghrelin level (956.0 ± 22.1 pg/ml) were found to be significantly lower in MDD group compared to the control (108.8 ± 2.2 vs 1063.7 ± 44.4 pg/mL), respectively ($p < 0.0001$).

Conclusion: Observation of high nesfatin-1 and low acylated and desacylated ghrelin levels in patients with severe MDD compared to the control level could be an important criteria to evaluate patients current status. Further studies are needed to understand this relationship between MDD and nesfatin-1 and ghrelin levels.

Key Words: Nesfatin-1, ghrelin, major depressive disorders, ELISA methods

Giriş

Majör depresif bozukluk (MDB) veya depresyon-iletişimsizlik sendromu multifaktöriyel etiyojisi olduğu bildirilen, bireylerin yaşam kalitesini olumsuz olarak etkileyen, dünya çapında çok yaygın görülen ciddi bir mental bozukluktur (1,2). Beyin aktivitelerindeki organize olmayan ve

değişken duygu durum cevaplarının depresyonun altında yatan anahtar nöropatolojiler olduğu düşünülmektedir (2). Bu bozukluğun önemli noktalarından biri de, tüm yaş gruplarında hastalığın görülebilmesidir (3,4).

Depresif hastalarda nesfatin-1, ghrelin gibi oreksijenik ve anoreksijenik bazı hormonların

seviyelerinde normal bireylere göre farklılıkların olduğu bildirilmiştir (5,6).

Hipotalamusta iştahla alakalı alanlardan salgılandığı gösterilen nesfatin-1 hormonu, melanokortin-3/4 reseptörüne bağımlı bir mekanizma yardımıyla yiyecek alınımını baskılayan anoreksijenik bir peptiddir (7). Yapılan çalışmalarda merkezi sinir sistemindeki stres cevabının düzenlenmesinde nesfatin-1'in rolünün olduğu bildirilmiştir (8,9). Buna ilaveten son zamanlarda nesfatin-1'in vücut sistemleri için biyolojik bir sinyal olabileceği araştırmacıların yoğun olarak ilgisini çekmektedir (10-13).

Bu çalışmada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition (DSM-IV) kriterleri kullanılarak şiddetli MDB hastalığı tanısı alan deneklerde nesfatin-1 ve ghrelin değerlerindeki değişimlerin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem

Tüm prosedürler Helsinki deklarasyonuna uygun olarak yürütülmüştür. Çalışmaya başlamadan önce Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokal Etik Kurulu'ndan gerekli izin alınmıştır. Çalışmaya katılan her bireyden bilgilendirilmiş gönüllü olur formu alınmıştır. Çalışmadan önce bireyin çalışmaya katılmaya engel bir durumunun olup olmadığını belirlemek amacıyla her katılımcının rutin taraması, hormon analizleri, kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapılmış ve psikiyatrik bozukluğu bulunan, obez, diyabet hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Bu çalışmaya Harput Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine depresyon tedavisi amacı ile başvuran hastalar alınmıştır. Çalışmaya dahil edilen hastalarda aranan şartlar ise şöyle özetlenebilir: ilk defa MDB tanısı almış olmak (DSM-IV kriterlerine göre); herhangi bir antidepresan ilaç kullanmamak, ek olarak HAM-D ölçeğinde şiddetli depresyon grubunda yer almak (HAM-D skoru=19-22 arasında olan hastalar), çalışmaya katılmayı gönüllü olarak istemiş olmak; herhangi bir metabolik, kardiyak veya fizyolojik rahatsızlığının olmamasıdır (14,15). Çalışmaya toplam 10 tane şiddetli depresyon hastası ile 10 tane sağlıklı kontrol alınmıştır.

Hormon Analizi: Bu çalışmayı yapabilmek için hastalardan 5 ml venöz kan örnekleri hastaların bir gecelik açlıklarını takiben sabah 08:30-10:30 saatleri arasında ön koldan alınmıştır. Tüm hastalardan günün aynı saatinde gelen zamanlarda kan alınmasına dikkat edilmiştir. Böylece zamanın hormonlar üzerine olan etkisi önlenmeye çalışılmıştır. Alınan kanların serumları

ayrıldıktan sonra -80 °C'de saklanmıştır. Çalışma esnasında hastaların demografik özellikleri (kilo, boy, yaş, cinsiyet) de rapor edilmiştir. Nesfatin-1 (Phoenix Pharmaceutical, INC, California, USA), açile ve desaçile ghrelin (SPI Bio Bertin Pharma, Bretonneux, France) düzeyleri ELİSA yöntemiyle ticari kitlerle ölçülmüştür. Tüm analizler çift kör esasına göre yapılmıştır.

İstatistiksel Analiz: Çalışmada elde edilen değerler ortalama \pm SEM olarak ifade edilmiştir. Kolmogorov- Smirnov Z testi yapılarak verilerin normal dağılım gösterip göstermediği belirlenmiştir. Veriler normal dağılım göstermediğinden non-parametrik testler uygulanmıştır. Hasta grubu ile kontrol grubunun değerlendirilmesinde Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular

Hasta ve kontrol grubunun demografik özellikleri tabloda verilmiştir. Şiddetli depresyon grubunun nesfatin-1 değeri (3.97 ± 0.1 ng/mL) kontrol grubuyla (1.11 ± 0.1 ng/mL) karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek olduğu bulunmuştur ($p < 0.0001$) (Şekil 1). Nesfatin-1 değerindeki azalmanın hasta ve kontrol grubu arasında HAM-D ölçeğindeki azalma ile aynı yönde olduğu belirlenmiştir.

Şiddetli depresyon grubunun açile ghrelin değeri (88.1 ± 1.1 pg/ml) ile kontrol grubunun açile ghrelin değeri (108.0 ± 2.2 pg/ml) karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı oranda düşük olduğu belirlenmiştir ($p < 0.0001$) (Şekil 2). Hasta grubunun desaçile ghrelin düzeyi (956.0 ± 22.1 pg/ml) ile kontrol grubunun desaçile ghrelin düzeyinin (1063.7 ± 44.4 pg/ml) karşılaştırılması sonucunda ise depresyon grubunun desaçile ghrelin düzeyi kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı oranda daha düşük olarak belirlenmiştir ($p < 0.05$) (Şekil 2). Hem açile hem de desaçile ghrelin düzeylerindeki değişim ile HAM-D (şiddetli depresyon hasta grubu HAM-D skoru=19-22; kontrol grubu HAM-D skoru=0-7)

Tablo. Hasta ve kontrol grubunun fiziksel karakterleri

	Şiddetli Depresyon Grubu	Kontrol Grubu
Yaş (yıl)	33.6 ± 3.8	32.8 ± 2.9
Kilo (kg)	75.9 ± 1.2	61.6 ± 3.0
VKİ (kg/m ²)	23.4 ± 1.6	22.3 ± 0.78

Şekil 1. Şiddetli depresyon ve kontrol grubunun nesfatin-1 ile HAM-D düzeyleri (Ort±SE).

*Şiddetli depresyon ve kontrol grubunun nesfatin-1 düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı ($p<0.05$).

**Şiddetli depresyon ve kontrol grubunun HAM-D düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı ($p<0.05$).

Şekil 2. Şiddetli depresyon ve kontrol grubunun açık ghrelin ile HAM-D düzeyleri (Ort±SE).

*Şiddetli depresyon ve kontrol grubunun açık ghrelin ve HAM-D düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı ($p<0.05$).

Şekil 3: Şiddetli depresyon ve kontrol grubunun desaçile ghrelin ile HAM-D düzeyleri (Ort±SE).

*Şiddetli depresyon ve kontrol grubunun desaçile ghrelin ve HAM-D düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı ($p<0.05$).

ölçeğindeki değişimin aynı yönde olduğu tespit edilmiştir.

Tartışma

Bu çalışmada; HAM-D ölçeğine göre şiddetli depresyon tanısı konulmuş hastalarda ve normal

kişilerde serum nesfatin-1 düzeyi karşılaştırılmıştır. Bunun sonucunda da nesfatin-1'in şiddetli depresyon grubunda normal kişilerden çok daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Şekil 1). Buna karşılık; açık ve desaçile ghrelin seviyelerinin ise kontrol grubundan daha düşük olduğu tespit edilmiştir (Şekil 2, Şekil 3).

MDB'nin; etiolojisinde birçok faktörün rol oynadığı yaygın ve kompleks bir psikiyatrik hastalık olduğu literatürde bildirilmiştir (16). Çeşitli nörolojik hastalıklarda da nesfatin-1 seviyelerinde önemli oranda artışlar olduğu rapor edilmiştir (17).

Literatürde yapılan çalışmalarda nesfatin-1 ve melanokortin sistem arasındaki ilişki bildirilmiştir (7). Depresyonun melanokortin sistem ile ilişkisi ve melanokortin sistemin aktivasyonuna bağlı anksiyojenik etkisi rapor edilmiştir (18). Nesfatin-1'de melanokortin sistem reseptörleri ile etki gösteren bir peptid olması nedeniyle depresyonda olası rolünün olabileceği önerilmektedir (19).

Ghrelin ve nesfatin-1'in; iştah ve yemek yeme üzerine düzenleyici etkilerine ek olarak psikiyatrik hastalıkların etiopatolojisinde de yakın ilişkisi bulunan iki peptiddir (7,20). Ghrelin ve nesfatin-1 zıt yönlerde etki eden iki hormondur (21). Literatürde ghrelinin normal koşullarda yiyecek alımını artırdığı bilinmektedir (20). Kemiricilerde yapılan çalışmaların sonucunda ghrelinin antidepresif ve depressiyojenik etkisinin olduğu bildirilmiştir (5,22). Şiddetli depresyon hastalarında açile ve desaçile ghrelin düzeylerinin kontrol grubundan daha düşük olması depresyon hastalarında azaldığı bilinen düşük antioksidan kapasite ile ilişkili olabilir (23,24). Yapılan çalışmalarda ghrelinin nöroprotektiyonda önemli koruyucu etkisi olduğu bildirilmiştir (25). Literatürde depresif hastalarda düşük (26), yüksek (27) veya değişmeyen ghrelin seviyeleri bildirilmiştir (28). Depresyon hastalarında birbirinden farklı sonuçların bulunması depresyonda ghrelinin rolü ile ilgili bazı tartışmalara neden olmaktadır. Fakat çalışmaların çoğunda ghrelinin antidepresan etkisinin olduğu gösterilirken aksine birkaç çalışmada da depressiyojenik etkisinin olduğu önerilmektedir. İnsanlarda depresyon ve ghrelin için verilen datalar sınırlıdır ve birbirleriyle tutarlı değildir.

Bu çalışmada, şiddetli depresyon hasta grubunda denek sayısının az olması çalışmanın önemini azaltan önemli bir faktördür. Bununla birlikte farklı şiddetlerde ve daha fazla depresyon hastalarının bulunduğu gruplarla yapılan çalışmalarda bu hormon düzeylerinin hastalık üzerine olan etkisi ile ilgili daha belirgin sonuçlar elde edilebilir. Ancak tüm deneklerde sonuçların belli yönde değişim göstermesi hastalık ile incelenen hormon düzeyleri arasında pozitif bir bulgu olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, depresif hastalarda normal bireylere göre nesfatin-1 seviyesinde çok önemli artışların

olması bu hormonun sadece iştah ile değil bu hastalığın nedeni veya sonucu ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. İlave olarak çok önemli oranlarda azalan ghrelin seviyelerinde bu hastalarda görülen iştah bozukluğundan ziyade ghrelinin nöron koruyucu etkisinin olabileceğini akla getirmektedir.

Kaynaklar

1. Sun N, Yang CX, Liu ZF, Li XR, Xu Y, Zhang KR. Effects of polymorphisms of serotonin transporter promoter (5-HTTLPR) and brain derived neurotrophic factor gene (G196A rs6265) on the risk of major depressive disorder in the Chinese Han population. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2016; 20(9): 1852-1859.
2. Song Z, Zhang M, Huang P. Aberrant emotion networks in early major depressive disorder patients: an eigenvector centrality mapping study. *Transl Psychiatry* 2016; 6: 819.
3. Li W, Sun H, Chen H, Yang X, Xiao L, Liu R, et al. Major Depressive Disorder and Kappa Opioid Receptor Antagonists. *Transl Perioper Pain Med* 2016; 1(2): 4-16.
4. Tripathi SM, Mishra N, Tripathi RK, Gurnani KC. P300 latency as an indicator of severity in major depressive disorder. *Ind Psychiatry J* 2015; 24(2): 163-167.
5. Lutter M, Sakata I, Osborne-Lawrence S, Rovinsky SA, Anderson JG, Jung S, et al. The orexigenic hormone ghrelin defends against depressive symptoms of chronic stress. *Nat Neurosci* 2008; 11(7): 752-753.
6. Hofmann T, Ahnis A, Elbelt U, Rose M, Klapp BF, Stengel A. NUCB2/nesfatin-1 is associated with elevated levels of anxiety in anorexia nervosa. *PLoS One* 2015; 10(7): 0132058.
7. Oh-I S, Shimizu H, Satoh T, Okada S, Adachi S, Inoue K, et al. Identification of nesfatin-1 as a satiety molecule in the hypothalamus. *Nature* 2006; 443(7112): 709-712.
8. Goebel M, Stengel A, Wang L, Taché Y. Restraint stress activates nesfatin-1 immunoreactive brain nuclei in rats. *Brain Res* 2009; 1300: 114-124.
9. Bloem B, Xu L, Morava E, Faludi G, Palkovits M, Roubos EW, et al. Sex-specific differences in the dynamics of cocaine- and amphetamine-regulated transcript and nesfatin-1 expressions in the midbrain of depressed suicide victims vs. controls. *Neuropharmacology* 2012; 62(1): 297-303.
10. Bergmann K, Kretowicz M, Manitus J, Sygniewska G. Gender differences in association of serum nesfatin-1 with selected metabolic risk factors in normoglycemic subjects: A preliminary study. *J Diabetes* 2015; 7(3): 433-434.

11. Tan BK, Hallschmid M, Kern W, Lehnert H, Randeve HS. Decreased cerebrospinal fluid/plasma ratio of the novel satiety molecule, nesfatin-1/NUCB-2, in obese humans: evidence of nesfatin-1/NUCB-2 resistance and implications for obesity treatment. *J Clin Endocrinol Metab* 2011; 96(4): 669-673.
12. Stengel A. Nesfatin-1 - More than a food intake regulatory peptide. *Peptides* 2015; 72: 175-183.
13. García-Galiano D, Tena-Sempere M. Emerging roles of NUCB2/nesfatin-1 in the metabolic control of reproduction. *Curr Pharm Des* 2013; 19(39): 6966-6972.
14. American Psychiatric Association, 2000. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, Text Revision (DSM-IV-TR).
15. Hamilton M. A rating scale for depression. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1960; 23: 56-62.
16. Rogers J, Agius M. Bipolar and unipolar depression. *Psychiatr Danub* 2012; 24(1): 100-105.
17. Ayada C, Toru Ü, Korkut Y. Nesfatin-1 and its effects on different systems. *Hippokratia* 2015; 19(1): 4-10.
18. Serova LI, Laukova M, Alaluf LG, Sabban EL. Intranasal infusion of melanocortin receptor four (MC4R) antagonist to rats ameliorates development of depression and anxiety related symptoms induced by single prolonged stress. *Behav Brain Res* 2013; 250: 139-147.
19. Yosten GL, Samson WK. Neural circuitry underlying the central hypertensive action of nesfatin-1: melanocortins, corticotropin-releasing hormone, and oxytocin. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 2014; 306(10): 722-727.
20. Kojima M, Hosoda H, Date Y, Nakazato M, Matsuo H, Kangawa K. Ghrelin is a growth-hormone-releasing acylated peptide from stomach. *Nature* 1999; 402(6762): 656-660.
21. Stengel A, Goebel M, Wang L, Taché Y. Ghrelin, des-acyl ghrelin and nesfatin-1 in gastric X/A-like cells: role as regulators of food intake and body weight. *Peptides* 2010; 31(2): 357-369.
22. Hansson C, Alvarez-Crespo M, Taube M, Skibicka KP, Schmidt L, Karlsson-Lindahl L, et al. Influence of ghrelin on the central serotonergic signaling system in mice. *Neuropharmacology* 2014; 79: 498-505.
23. Ozdemir E, Cetinkaya S, Ersan S, Kucukosman S, Ersan EE. Serum selenium and plasma malondialdehyde levels and antioxidant enzyme activities in patients with obsessive-compulsive disorder. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry* 2009; 33(1): 62-65.
24. El Eter E, Al Tuwaijiri A, Hagar H, Arafa M. In vivo and in vitro antioxidant activity of ghrelin: attenuation of gastric ischemic injury in the rat. *J Gastroenterol Hepatol* 2007; 22(11): 1791-1799.
25. Frago LM, Pañeda C, Dickson SL, Hewson AK, Argente J, Chowen JA. Growth hormone (GH) and GH-releasing peptide-6 increase brain insulin-like growth factor-I expression and activate intracellular signaling pathways involved in neuroprotection. *Endocrinology* 2002; 143(10): 4113-4122.
26. Barim AO, Aydin S, Colak R, Dag E, Deniz O, Sahin I. Ghrelin, paraoxonase and arylesterase levels in depressive patients before and after citalopram treatment. *Clin Biochem* 2009; 42(10-11): 1076-1081.
27. Kurt E, Guler O, Serteser M, Cansel N, Ozbulut O, Altinbas K, et al. The effects of electroconvulsive therapy on ghrelin, leptin and cholesterol levels in patients with mood disorders. *Neurosci Lett* 2007; 426(1): 49-53.
28. Schanze A, Reulbach U, Scheuchenzuber M, Groschl M, Kornhuber J, Kraus T. Ghrelin and eating disturbances in psychiatric disorders. *Neuropsychobiology* 2008; 57(3): 126-130.

Ötroid Nodüler Guatrın Anksiyete ve Depresyon Üzerine Etkisi

Effect of Euthyroid Nodular Goiter on Anxiety and Depression

Ferit Akıl^{1*}, Ahmet Üzer², Akif Deniz³, Muhammed Ayrıl¹, Serkan Dedeoğlu¹, Eşref Araç⁴, Mehmet Güven⁵, Ayhan Kaydu⁶

¹Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Diyarbakır

²Çorum Eğitim Araştırma Hastanesi, Psikiatri Kliniği, Çorum

³Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Diyarbakır

⁴Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Dabiliye Kliniği, Diyarbakır

⁵Silvan Devlet Hastanesi Dabiliye Kliniği, Diyarbakır

⁶Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Diyarbakır

ÖZET

Amaç: Ötroid nodüler guatrı bulunan hastaların anksiyete ve depresyon üzerine etkisini incelemek.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya en az 6 aydır bilinen ötroid nodüler guatrı olan 18-50 yaş arası 50 erkek ve 50 kadın dâhil edildi. Bilinen psikiyatrik rahatsızlığı veya kronik hastalığı bulunan hastalar dışlandı. Erkek ve kadınlardan birer sağlıklı grup oluşturulduktan sonra hasta (grup 2) ve kontrol (grup 1) gruplarına Beck Depresyon Skalası (BDS) ve Beck Anksiyete Skalası (BAS) doldurtularak spss ve bağımsız t test ile sağlam ve hasta grupların bu skalalardan aldıkları toplam puan ortalamaları kıyaslandı.

Bulgular: Erkeklerde BDS grup 2 grup 1' göre anlamlı oranda yüksek saptandı ($p<0.005$); BAS grup 2 grup 1' e göre anlamlı oranda yüksek saptandı ($p=0.019$). Kadınlarda BDS grup 2 grup 1'e göre anlamlı oranda yüksek saptandı ($p<0.001$); BAS grup 2 grup 1'e göre anlamlı oranda yüksek saptandı ($p<0.001$).

Sonuç: Bu çalışmada ötroid nodüler guatrın anksiyete ve depresyonu önemli oranda etkilediği ortaya konulmuş olmasıyla beraber yaptığımız literatür incelemesine göre pür ötroid nodüler guatrın anksiyete ve depresyon üzerine etkisini inceleyen ilk çalışma olması açısından da ciddi önem taşıdığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Ötroid nodüler guatr, anksiyete, depresyon

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of the euthyroid nodular goiter on the anxiety and depression.

Materials and Methods: 50 male and 50 female patients between ages of 18-50 who were diagnosed euthyroid nodular goiter for at least 6 months were included in our study (group 2). 20 male and 20 female healthy patients were included as control group (group 1). The patients who had psychiatric problems and chronic comorbidities were excluded. The BDS (Beck Depression scale) and BAS (Beck anxiety scale) tests were used as comparison of two groups. Student's T-test was performed for parametric data A p level of <0.05 was taken as statistically significant.

Results: Comparing the unhealthy and control groups: BDS test and BAS test were significantly higher in group 2 male patients than group 1 male patients, $p=0.019$ and $p<0.005$ respectively. Group 2 female patients showed significantly higher results in BDS and BAS tests than group 1 female patients, $p<0.001$ and $p<0.001$ respectively.

Conclusion: The result of this study showed that euthyroid nodular goiter had negative effects on anxiety and depression and our article is the first article in literature on this issue.

Key Words: Euthyroid nodular goiter, anxiety, depression

Giriş

Anksiyete ve depresyon genel popülasyonu etkileyen en sık psikiyatrik bozukluklardandır (1). Aynı şekilde nodüler guatr da toplumda çok yaygın bulunan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yapılan literatür incelemesinde nodüler guatr sıklığı toplumda %5.3 kadın, %0.8 erkek (2) olarak çalışmalarda belirtilmekle beraber ultrasonografi (USG) ile yapılan çalışmalarda bu oran %16 dan %67'ye (3) kadar çıkabilmektedir. Anksiyete ve depresyon Kronik troid

disfonksiyonu ve diğer somatik kronik hastalıklar ile sıklıkla beraber bulunabilmektedir (4). Hipotroidizm (4,5) depresyon ilişkisi, hipertroidi depresyon ve anksiyete ilişkisi (6,7), toksik guatr (8) psikiyatrik rahatsızlıklar ile ilişkisi literatürde birçok çalışmada ortaya konulmuştur. Yine aynı şekilde nodüler guatr cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası psikiyatrik durumu karşılaştıran çalışmalar bulunmaktadır (9-11). Fakat nodüler ötroid guatr' lı hastalar ve sağlıklı popülasyonu kıyaslayan çalışmalara 10.09.16 tarihli pubmed ve google scholar ile yaptığımız ingilizce literatür incelemesinde rastlamadık. Bu çalışmanın bu konuda yapılmış ilk çalışma olduğunu düşünmekteyiz.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma hastanemize başvurmuş non-toksik nodüler guatrlı hastalara rızaları alınarak doldurtulan beck depresyon ve anksiyete formlarının incelenmesi sonucu yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmanın etik kurul onayı alınmış olup bütün hastalardan imzalı onay alınmıştır.

Hasta Belirlenmesi Kriterleri: Bilinen psikiyatrik ve kronik hastalığı bulunmayan, hasta tarafından farkedilen veya rastlantısal çekilmiş ultrasonlarda en az 6 aydır bilinen herhangi bir çapta nontoksik nodül veya nodülleri olan, yapılmış İ.İ.A.B sonucu malignite lehinde olmayan 18-50 yaş arası 50 erkek ve 50 kadının çalışmaya dahil edilmesi planlandı. Kontrol grubu olarak belli yaş cinsiyet ve eğitim durumundaki sağlıklı 20 erkek ve 20 kadının çalışmaya dâhil edilmesi planlandı.

Psikiyatrik Değerlendirme: Depresyon şiddeti Beck ve ark. (12) tarafından geliştirilen 21 soruluk ve sorulara verilen cevaplara göre 0 ile 3 arasında puanlamanın olduğu BDS (Beck Depresyon Skalası) kullanılarak değerlendirildi. 0 dan 3' e doğru artan puanlar değerlendirilen parametredeki şiddet ile orantılıdır. Total puanlar ise 0 ile 63 arasında değişmektedir. Daha yüksek puanlar depresyon şiddeti ile koreledir. Türk toplumuna göre BDS' den alınan 17 toplam puanı orta ve şiddetli depresyonları ayıran cut-off değeri olarak saptanmış (13,14). BDS'nin Türk toplumundaki geçerliliği ve doğruluğu Hisli ve ark. (15) tarafından ortaya konulmuştur.

Anksiyete şiddeti Beck ve ark. (16) tarafından geliştirilen 21 soruluk ve sorulara verilen cevaplara göre 0 ile 3 arasında puanlamanın olduğu BAS (Beck Anksiyete Skalası) kullanılarak değerlendirildi. Her bir soru için 0 dan 3'e doğru artan puanlar değerlendirilen parametredeki şiddet

ile orantılıdır. Total puanlar ise 0 ile 63 arasında değişmektedir. Daha yüksek puanlar anksiyete şiddeti ile koreledir. Türk toplumuna göre BAS'den alınan 16 toplam puanı yüksek anksiyete seviyelerini ayıran cut-off değeri olarak saptanmış (13,14). BAS'ın Türk toplumundaki geçerliliği ve doğruluğu Ulusoy ve ark. (17) tarafından ortaya konulmuştur.

İstatiksel Analiz: İstatiksel analiz SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) ve bağımsız t test ile yapıldı. İstatiksel analiz yapılırken hasta ve kontrol gruplarının beck depresyon ve anksiyete skalalarından aldıkları toplam puanlarının kıyaslanması ile Yapıldı. Erkekler ve kadınlar kendi içlerinde değerlendirildi.

Sonuçlar

Erkek cinsiyette; Grup 1 de ortalama yaş 27.16±8.5; grup 2 de 29.32±12.54 olarak saptandı. Gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.231).

BDS'den alınan toplam skorlar grup 1 de 11.33 ±7.2 iken; grup 2 de 17.11±12.02 olarak saptandı. Toplam skorlar açısından grup 2 grup 1' e göre anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0.005). BAS'den alınan toplam puanların ortalamasına bakılınca grup 1 de 12.23±5.23 iken; grup 2 de 15.33±5.23 olarak saptandı. Gruplar arasında BAS'den alınan toplam puanlar açısından anlamlı farklılık saptandı (p=0.019).

Kadın cinsiyette; Grup 1 de ortalama yaş 29.23±11.14 grup 2 de 32.24±8.76 olarak saptandı. Gruplar arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.107).

BDS'den alınan toplam skorlar grup 1 de 10.32±8.12 iken; grup 2 de 16.37±15.55 olarak saptandı. Toplam skorlar açısından grup 2 grup 1'e göre anlamlı oranda yüksek bulundu (p <0.001). BAS'den alınan toplam puanlara bakılınca grup 1 de 11.76±6.86 iken grup 2 de 19.75±24.74 olarak saptandı. Gruplar arasında BAS'den alınan toplam puanlar açısından anlamlı farklılık saptandı (p<0.001) (Tablo 1).

Tartışma

Depresyon ve anksiyete nodüler guatr gibi toplumda sık görülen ve günden güne artan rahatsızlıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz bu çalışmada bu yaygın psikiyatrik bozukluk ile yaygın troid gland patolojisinin ilişkilerini ve birbiriyle etkileşimini açıklamaya çalıştık. Yaptığımız

Tablo 1. Erkek ve kadınlarda sağlıklı ve hasta grupların beck anksiyete ve depresyon skalalarından aldıkları toplam puan ortalamaları ve istatistiksel kıyaslaması

	Grup 1 ortalama	Grup 2 ortalama	p değeri
Erkek BDS	11.33 ±7.2	17.11±12.02	p <0.005
Erkek BAS	12.23±5.23	15.33±5.23	p =0.019
Kadın BDS	10.32±8.12	16.37±15.55	p <0.001
Kadın BAS	11.76 ±6.86	19.75 ±24.74	p <0.001

İngilizce literatür incelemesi sonucu troid patolojileri ve psikiyatrik bozukluklar ile ilgili çok sayıda literatüre rastladık. Bunların bir kısmı troid hormon disfonksiyonları ve psikiyatrik bozukluklar ile ilişkili iken (4-7); bir kısmı da troid cerrahisi öncesi ve sonrası yapılan yaşam kaliteleri ve psikolojik bozukluklar ile ilişkili olduğunu gördük (9,10). Fakat bu konuda yaptığımız İngilizce literatür incelemesi sonucunda pür nodüler ötroid guatr'ın anksiyete ve depresyon üzerine veya yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelendiği bir çalışmaya rastlamadık. Bu açıdan çalışmamızın bu konuda yapılmış ilk çalışmalardan olduğunu düşünmekteyiz.

Çalışmamızın sonuçlarına bakıldığı zaman erkeklerde BDS'den alınan toplam puan ortalamaları açısından grup 2 grup 1'e göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptandı (p<0.005). BAS' den alınan toplam puan ortalamaları açısından grup 2 grup 1'e göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptandı (p=0.019). Kadınlarda BDS'den alınan toplam puan ortalamaları açısından grup 2 grup 1'e göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptandı (p<0.001). BAS' den alınan toplam puan ortalamaları açısından grup 2 grup 1'e göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptandı (p<0.001).

Çalışmamızın sonuçlarına göre her iki cinsiyette de nodüler guatr'ın anksiyete ve depresyon skalalarında anlamlı oranda yüksek puanların alınmasına neden olduğu ve anksiyete/depresyon ile etkileşimde olduğu görülmektedir. Nodüler guatrın anksiyete ve depresyonu nasıl etkilediği ile ilgili şu hipotezler öne sürülebilir. Birincisi nodül dışardan farkedilir hale geldiği zaman tam orta hatta bir simetri bozukluğuna ve bu da estetik kaygıya sebep olarak anksiyete ve depresyonu tetikleyebilmektedir. İkinci olarak ta nodüllerin malignleşebilme ihtimali ve her 3-6 ayda bir ultrason ile kontrollerinin yapılması kişide devamlı bir kaygı hissine neden olabilmekte ve her kontrolde nodül çap veya yapısında oluşan küçük değişiklikler kişide ciddi kaygılara neden olduğu düşünülmektedir.

Nitekim Čaparević ve ark. (9) çalışmalarında her ne kadar cerrahi öncesi ve sonrası nodüllü hastanın psikiyatrik durumunu incelemişlerse de bize dolaylı olarak nodülün yaratabileceği kaygı ve anksiyete açısından önemli mesajlar vermektedir. Bu çalışmada cerrahi öncesi %48'lere varan psikiyatrik rahatsızlıklara rastlanırken bu oran cerrahi sonrası %1'lere düşmüştü. Bu sonuç cerrahi öncesi var olan nodülün ciddi anlamda psikiyatrik rahatsızlığa neden olabileceği anlamına gelir. Čaparević ve ark.'nın (9) çalışmasına bu açıdan bakıldığında bizim çalışmamızı desteklediği görülmektedir. Yine Valcavi ve ark. (11) çalışmalarında radyofrekans ile nodül çapında oluşan küçülmenin bile psikolojik komponentlerde iyileşme yaptığı görülmüştü. Troid nodülünün büyümesi ve guatr açısından bakarsak asimetri ve kozmetik problemlere yol açan guatr'ın opere edilmesi de yine ciddi anlamda yaşam kalitesi ve psikolojik komponentte iyileşme ye yol açtığı literatürde ortaya konulmuş (18). Bizim çalışmamız literatürde yapılan bu çalışmalar ile bazı açılardan benzerlik göstermekle beraber özellikle pür ötroid malign olmayan nodüler guatr'lı hastalarda yapılmış olması ile tüm bu çalışmalardan ayrılmaktadır. Bu çalışmada özellikle kontrol grubunun sağlıklı gruptan seçilmiş olması kronik hastalıkların anksiyete ve depresyon üzerine etkileri ile ötroid nodüler guatr'ın etkisini ayırt etmemizi zorlaştıran durumlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun çalışmamızın en önemli dezavantajını oluşturduğunu düşünmekteyiz.

Sonuç olarak çalışmamızın özellikle ortaya koyduğu sonuçlar ve literatürde pür ötroid nodüler guatrın anksiyete ve depresyon ile ilişkisini ortaya koyan ilk çalışma olması açısından önemli olduğunu düşünmekte ve bundan sonra yapılacak çalışmalarda belirtilen dezavantajlı durumun da ortadan kaldırılacağı daha geniş kapsamlı çalışmaların bu konuyu daha iyi aydınlatacağını düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Martín-Merino Elisa, Ruigómez A, Johansson S, Wallander MA, García-Rodríguez LA. Study of a cohort of patients newly diagnosed with depression in general practice: prevalence, incidence, comorbidity, and treatment patterns. *Prim Care Companion J Clin Psychiatry* 2010; 12(1): PCC.08m00764. doi: 10.4088/PCC.08m00764blu.
2. Tunbridge WM, Evered DC, Hall R, Appleton D, Brewis M, Clark F, et al. The spectrum of thyroid disease in a community: the Whickham survey. *Clin Endocrinol (Oxf)* 1977; 7(6): 481-493.
3. Charib TGH. Thyroid incidentalomas: management approaches to non palpable nodules discovered incidentally on thyroid imaging. *Ann Int Med* 1997; 126: 226-231.
4. Hall RC, Hall RC. Anxiety and endocrine disease. *Semin Clin Neuropsychiatry* 1999; 4(2): 72-83.
5. Thvilum M, Brandt F, Almind D, Christensen K, Brix TH, Hegedüs L. Increased psychiatric morbidity before and after the diagnosis of hypothyroidism: a nationwide register study. *Thyroid* 2014; 24(5): 802-808.
6. Brandt F, Thvilum M, Almind D, Christensen K, Green A, Hegedüs L et al. Hyperthyroidism and psychiatric morbidity: evidence from a Danish nationwide register study. *Eur J Endocrinol* 2013; 170(2): 341-348.
7. Elberling TV, Rasmussen AK, Feldt-Rasmussen U, Hørding M, Perrild H, Waldemar G. Impaired health-related quality of life in Graves' disease. A prospective study. *Eur J Endocrinol* 2004; 151(5): 549-555.
8. Watt T, Cramon P, Frenzl DM, Ware JE Jr; ThyQoL Group. Assessing health-related quality of life in patients with benign non-toxic goitre. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab* 2014; 28(4): 559-575.
9. Caparević Z, Diligenski V, Stojanović D, Bojković G. Psychological evaluation of patients with a nodular goiter before and after surgical treatment. [Article in Croatian] *Med Pregl* 2002; 55(9-10): 401-405.
10. Promberger R, Hermann M, Pallikunnel SJ, Seemann R, Meusel M, Ott J. Quality of life after thyroid surgery in women with benign euthyroid goiter: influencing factors including Hashimoto's thyroiditis. *Am J Surg* 2014; 207(6): 974-979.
11. Valcavi R, Tsamatopoulos P. Health-related quality of life after percutaneous radiofrequency ablation of Cold, solid, benign thyroid nodules: a 2-year follow-up study in 40 patients. *Endocr Pract* 2015; 21(8): 887-896.
12. Beck At, Ward Ch, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. *Arch Gen Psychiatry* 1961; 4: 561-571.
13. Vural M, Satiroglu O, Akbas B, Goksel I, Karabay O. Coronary artery disease in association with depression or anxiety among patients undergoing angiography to investigate chest pain. *Tex Heart Inst J* 2009; 36(1): 17-23.
14. Ünal FE. Determining the frequency of depression and anxiety and investigating the sociodemographic factors in Bakirköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital intern doctors. Specialty Thesis, Bakirköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul; 2008.
15. Hisli N. Validity and accuracy of Beck depression inventory among university students (In Turkish). *Psikoloji Dergisi* 1989; 7(23): 3-13.
16. Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. *J Consult Clin Psychol* 1988; 56(6): 893-897.
17. Ulusoy M, Sahin NH, Erkmen H. Turkish version of the Beck Anxiety Inventory: psychometric properties. *J Cogn Psychother Int Q* 1998; 12(2): 163-172.
18. Mishra A, Sabaretnam M, Chand G, Agarwal G, Agarwal A, Verma AK, et al. Quality of life (QoL) in patients with benign thyroid goiters (pre- and post thyroidectomy): a prospective study. *World J Surg* 2013; 37(10): 2322-2329.

2010-2014 Yılları Arasında Van İlinde Otopsisini Yapılmış 65 Yaş Üstü Ölümlerin Retrospektif Olarak İncelenmesi

Retrospectively Analysis of Deaths of Persons above 65 Years of Age Which Autopsied in Van City of Turkey among 2010 and 2014 Years

Yavuz Hekimoğlu, Erhan Kartal, Yasin Etli, Orhan Gümüş, Uğur Demir, Mahmut Aşirdizer*

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, Van ilinde otopsisini yapılmış 65 yaş üstü ölüm olgularına ait demografik özelliklerin ve ölüm sebeplerinin tanımlanması, bu bulguların literatür ile karşılaştırılarak ülkemizdeki bölgesel farklılık ve benzerliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2010-2014 yılları arasında Van ilinde otopsisini yapılmış 65 yaş ve üstü ölümlere ait otopsi raporları ve adli tahkikat evrakı retrospektif olarak incelenmiş; olgular, cinsiyet, yaş, meydana geldikleri yıllar ve mevsimler, ölüm nedenleri ve orijinleri yönünden sınıflandırılmış, elde edilen bulgular istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Bu çalışma kapsamında değerlendirilen 84 olgunun yaş ortalaması 73.4 ± 5.9 olup, olguların %81'i erkek %19'u kadındı. 65 yaş ve üstü ölümler yaz aylarında (%38.1) yoğunlaşmaktaydı. Ölümlerin başlıca orijini kazalar (%64.3), onu doğal ölümler (%19), intiharlar (%9.5) ve cinayetler (%3.6) izliyordu. Kaza orijinli ölümler arasında trafik kazalarının oranı %72.2 idi.

Sonuç: Van ilinde 65 yaş ve üstü doğal ölümlere yapılan otopsi sayısının Türkiye'nin diğer illerinde uygulanan otopsi sayısından daha düşük kaldığı tespit edildi. Ülkemizde ve özellikle yöremizde yaşayan halkın otopsiye karşı direncinin ve hekimlerimizdeki yaşlılardaki her ölümün, "doğal ölüm" olabileceği ön yargısının kırılması için yürütülecek eğitim faaliyetlerinin, yaşlılardaki otopsi sayısının artması konusunda önemli bir adım olacağı vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı ölümleri, ölüm sebepleri, demografik özellikler, doğal ölüm, zorlamalı ölüm

ABSTRACT

Objective: In this study, it was aimed to define demographic features and mortality causes in death cases above 65 years of age which were autopsied in Van (Turkey), to compare obtained findings with literature and to reveal of regional differences and similarities in our country of these findings.

Material and method: In this study, autopsy reports and judicial investigation documents of death cases above 65 years of age which were autopsied in Van (Turkey) between 2010 and 2014 were retrospectively examined; cases were classified according to genders, ages, event years and seasons, causes and origins of deaths; obtained findings statistically evaluated.

Results: The mean age of 84 cases which were evaluated in this study was 73.4 ± 5.9 . Of all cases, 81% were males and 19% were females. Deaths of persons above 65 years of age had intensified in summer (38.1%). The major origin of deaths was accidents (64.3%), followed by natural deaths (19%), suicides (9.5%) and homicides (3.6%). The rate of traffic accidents among accidental deaths was 72.2%.

Conclusion: It was defined that the number of medico-legal autopsies which applied to natural deaths of persons above 65 years of age in Van province was lower than those in other provinces of Turkey. It was emphasized that the educational efforts for avoiding the public resistance to autopsy, and breaking medical doctors' prejudice that "every death is natural death in elders" will have an important role in the increase in the number of autopsies in elders.

Key Words: elderly deaths, causes of deaths, demographic features, natural death, unnatural deaths

Giriş

Yaşlılık tanım olarak, kişilerde kayıp ve değişimlerin olduğu geniş bir kavram olup; genetik, kronik hastalıklar ve yaşam tarzı gibi

içerisinde birçok değişkeni barındıran karmaşık bir süreçtir (1).

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, 65 yaş ve üstü yaş grubu için geriyatrik (yaşlı) nüfus tanımlaması kullanılmış; 2025 yılında dünyada 65 yaş ve üzeri

800 milyondan fazla kişi olacağı tahmin edilmiş ve bu nüfusun üçte ikisinin gelişmiş ülkelerde olacağı varsayılmıştır (2). Ülkemizde ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nin verilerine göre genel nüfus sayımları baz alındığında, 65 yaş üstü nüfusun genel nüfusa oranının, 1955 yılında %3.4, 1970 yılında %4.4, 2007 yılında %7.1 ve 2015 yılında %8.5 olduğurulmekte; 2015 yılı itibari ile ülkemizde 65 yaş üstü toplam 6.495.239 kişinin yaşadığı anlaşılmaktadır (3). Bu demografik eğilimlerin devam edeceği düşünüldüğünde, tüm dünya ile aynı eksende ülkemizde de yaşlı nüfusun artacağı, bu artışla beraberleri yaş grubunda daha sık görülen ve geriatrik sendrom olarak da adlandırılan bazı kronik hastalıkların ön plana çıkacağı, bu duruma bağlı olarak morbidite ve mortalite nedenlerinde farklılaşmalar olabileceği ön görülmüştür (4).

Günümüzde, geriatrik yaş grubunda görülen en önemli mortalite ve morbidite nedenlerinin hipertansiyon, kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar ve kanser olduğu bildirilmektedir (5). TÜİK'in 2010-2012 yılları ölüm nedeni istatistiklerine göre, dolaşım sistemi hastalıkları ve kötü huylu tümörlerin en fazla görüldüğü yaş grubunun, 65 yaş ve üstü yaş grubu olduğu kayıtlara geçmiştir (6). Sayılan bu ölümler, belirtilmiş bir hastalığa bağlı olduğu için "patolojik ölüm veya doğal ölüm" olarak tanımlanmakta, eğer belirli bir ölüm tanısı konamıyorsa, hastalığı belirleyen hastane veya hekim raporu mevcut değilse ya da ölümden kuşku uyandıracak bir bulgu ve belirti varsa "şüpheli ölüm" olarak adlandırılmakta, kaza-cinayet-intihar gibi nedenlere bağlı ölümler ise "zorlamalı ölümler" olarak tarif edilmekte; şüpheli ölümler ve zorlamalı ölümlerin tamamı "adli kovuşturma gerektiren ölümler" olarak karşımıza çıkmakta ve adli otopsi yapılmasını gerektirmektedir (7).

Bunun yanı sıra dünyada ve ülkemizdeki uygulamalarda 65 yaş üstü olgularda yapılan otopsi oranı, genç nüfusa göre nispeten düşük kalmakta (8), ölü muayenesini gerçekleştiren hekimler tarafından "doğal ölüm" tanısı daha az sorgulanarak kolayca konulmaktadır. İzmir'de yapılan bir çalışmada, yaşlı olgularda ölüm nedeni ve ölüm orijininin daha verimli ortaya konulmasının ve geriatrik yaş grubuna özgü hastalıkların araştırılmasının önemi vurgulanarak, bu yaş grubunda adli otopsi sayısının artırılması gerekliliği üzerinde durulmuştur (9).

Yaşanan bölgenin, iklimsel, coğrafi, sosyo-kültürel, eğitimsel, sanayi yönünden gelişmişlik, ekonomik özellikleri gibi pek çok faktör, o bölgede meydana gelen ölüm nedenlerinin ve orijinlerinin

değişmesinde etkili olmakta olup; sunulan çalışmada 2010-2014 yılları arasında Van ilinde otopsi yapılmış 65 yaş üstü ölüm olgularına ait demografik özelliklerin ve ölüm sebeplerinin tanımlanması, bu bulguların literatür ile karşılaştırılarak ülkemizdeki bölgesel farklılık ve benzerliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Van ilinde 01.01.2010 ve 31.12.2014 tarihleri arasındaki 5 yıllık zaman dilimi içerisinde otopsi yapılmış 1160 olguya ait otopsi raporları retrospektif olarak incelenerek, 65 yaş ve üzeri yaş grubunda meydana geldiği belirlenen 84 olgunun otopsi raporlarında saptanan bulgular değerlendirilmiş; geriatrik yaş grubu olarak tanımlanan bu olgular, cinsiyet, yaş, meydana geldikleri yıllar ve mevsimler, ölüm nedenleri ve orijinleri yönünden sınıflandırılmıştır. Ölüm nedenlerinin ve orijinlerinin tespiti aşamasında adli tahkikat dosyasındaki olay yeri inceleme tutanakları, tanık ifadeleri ve diğer adli belgelerden faydalanılmıştır.

Elde edilen sonuçların istatistiksel değerlendirmesi ki-kare testi kullanılarak gerçekleştirilmiş; p değerinin 0.05'den küçük olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular

Van ilinde 01.01.2010 ve 31.12.2014 tarihleri arasındaki 5 yıllık zaman dilimi içerisinde otopsi yapılmış 1160 olgunun 84'ü (%7.2) 65 yaş ve üzeri ölümlere aitti. Bu 84 olgunun 68'i (%81) erkek, 16'sı (%19) kadındı. Tüm olguların yaş ortalaması 73.4 (SD:5.9; minimum:65, maksimum 89 yaş); kadın olguların yaş ortalaması 73.0 (SD: 5.1; minimum: 67, maksimum 85 yaş); erkek olguların yaş ortalaması 73.5 (SD: 6.0; minimum: 65, maksimum 89 yaş) bulunmuştur. Olguların yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımı Tablo 1'de gösterilmiştir. Her yaş grubunda erkek olgu sayısının kadın olgu sayısından fazla olduğu gözlenmiş, kadın olguların 70-74 yaş grubunda, erkek olguların 65-69 yaş grubunda, tüm olguların ise 70-74 yaş grubunda en fazla sayıya ulaştıkları görülmüştür. Olguların gerek cinsiyete, gerekse her cinsiyet arasında yaş gruplarına dağılımları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).

Otopsi yapılan 65 yaş ve üstü ölüm olgularının yıllara ve mevsimlere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla ölümün 2014 yılında (n=23; %27.4)

meydana geldiği ($p>0.05$); beş yıllık süreçte ölümlerin yaz aylarında ($n=32$; %38.1) yoğunlaştığı ($p<0.05$) tespit edilmiştir (Tablo 2).

Serimizdeki ölümlerin yaklaşık 2/3'ü kazalar sonucu meydana gelmişti ($n=54$; %64.3). Kazaları doğal ölümler, intiharlar ve cinayetler takip etmekteydi (Şekil 1) ($p<0.05$). Ölüm sebebi belirlenebilen 81 olgu değerlendirildiğinde, doğal ölümlerin %87.5'inin ($n=14$), zorlamalı ölümlerin %84.0'ünün ($n=53$) erkeklerde meydana geldiği belirlendi. Buna karşın, kadınların %13.3'ünün ($n=2$), erkeklerin %21.2'sinin ($n=14$) ölümlerinin

“doğal ölüm”; kadınların %86.7'sinin ($n=13$) ölümlerinin, erkeklerin %78.8'inin ($n=52$) ölümlerinin “zorlamalı ölüm” şeklinde gerçekleştiği tespit edildi ($p<0.05$). Aynı olguların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, yaş ilerledikçe otopsi yapılan doğal ölüm oranının azaldığı, zorlamalı ölüm oranının arttığı izlenmiştir (Şekil 2). Oransal olarak ilkbahar ve yaz aylarında yüksek olan zorlamalı ölüm oranı, sonbahar ve kış aylarında azalırken, doğal ölümlerin tam tersi olarak kış aylarında artış gösterdiği izlenmiştir (Şekil 3).

Tablo 1. Olguların cinsiyete ve yaş gruplarına göre dağılımı

Yaş Grupları	Kadın		Erkek		Toplam	
	n	%	n	%	n	%
65-69	4	25,0	22	32,4	26	31,0
70-74	7	43,8	20	29,4	27	32,1
75-79	3	18,8	12	17,6	15	17,9
80-84	1	6,2	10	14,7	11	13,1
85-89	1	6,2	4	5,9	5	5,9
Toplam	16	100,0	68	100,0	84	100,0

Tablo 2. Olguların yıllara ve mevsimlere göre dağılımı

Yıllar/Mevsimler	İlkbahar	Yaz	Sonbahar	Kış	Total
2010	5	5	3	1	14 (%16,7)
2011	5	6	4	0	15 (%17,8)
2012	3	8	2	1	14 (%16,7)
2013	4	5	7	2	18 (%21,4)
2014	8	8	4	3	23 (%27,4)
Total	25 (%29,8)	32 (%38,1)	20 (%23,8)	7 (%8,3)	84 (%100,0)

Şekil 1. Olguların orijinlerine göre dağılımı.

Şekil 2. Olguların yaş gruplarındaki ölüm tipine göre dağılımı.

Şekil 3. Olguların mevsimlere ve ölüm tipine göre dağılımı.

Serimizdeki 16 doğal ölüm olgusundan, 12'si (%75) kardiyovasküler sistem hastalıkları, 3'ü (%18.8) malignite ve 1'i (%6.2) serebrovasküler hastalıklar sonucu gerçekleşmişti.

Serimizdeki 54 kaza orijinli ölüm olgusunun, 39'u (%72.2) trafik kazası (18'i araç içi, 21'i araç dışı), 13'ü (%24.0) yüksekten düşme, 1'i (%1.9) suda boğulma, 1'i de (%1.9) depremde diri gömülme sonucu meydana gelmişti. 8 intihar orijinli ölüm olgusunun 7'si (%87.5) ası, 1'i (%12.5) ilaç intoksikasyonu, 3 cinayet orijinli ölüm olgusunun tümü (%100.0) ateşli silah yaralanmaları sonucu meydana gelmişti.

Tartışma

Ülkemizde Adana, Ankara, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Sivas'ta yapılan farklı çalışmalarda tüm otopsi uygulanan ölümler içerisinde 65 yaş ve üzeri ölümlerin oranı %7.8 ile %23.9 arasında bulunmuştur (9-15). Sunulan çalışmada bu oran %7.2 olarak tespit edilmiş olup, önceki çalışmalardan daha düşüktür. 2010-2014 yılları arasında Türkiye'de yaşayan 65 yaş üstü nüfusun tüm nüfusa oranı %8.2 iken, aynı dönemde Van'da yaşayan 65 yaş üstü nüfusun tüm nüfusa oranının %3.2 olduğu dikkate alındığında (16), elde edilen bu düşük sonuç yadsınamaz.

Çalışmamızda, 84 olgunun %81'i erkek %19'u kadın olup; benzer alanda yapılmış daha önceki çalışmalarda %69.6-%73.6 arasında değişen oranlarda erkek popülasyonunun fazlalığı tanımlanmış olup (9-15); ülkemizdeki erkek egemen toplum anlayışının bir sonucu olarak çalışma hayatı ve sosyal hayatta erkeklerin daha fazla yer almasının ve aynı zamanda erkeklerin genel olarak şiddete ve suç işlemeye daha eğilimli oluşuna bağlı olarak (17), erkeklerde "şüpheli ölüm kavramının" daha sık göz önüne alındığını ve adli mercilere daha fazla bildirildiğini düşündürmektedir.

Ülkemizde Adana, Ankara, Elazığ, İstanbul ve İzmir illerinde yapılan farklı çalışmalarda otopsi yapılmış olguların yaş ortalamaları 72.3 ile 74.8 yaş aralıklarında tespit edilmiş olup (9-14); çalışmamızda tespit edilen 73.4 yaş ortalaması ile paralellik gösterdiği saptanmıştır.

Kaya ve ark.'nın (9) yaptıkları çalışmada 65 yaş üstü ölümlerin %30.0 oranı ile en sık yaz aylarında görüldüğü, Yücel Beyaztaş ve ark.'nın (15) yaptıkları çalışmada ise 65 yaş üstü ölümlerin en sık görüldüğü mevsimin %32.5'lik bir oran ile ilkbahar olduğu belirtilmiştir. Çalışmamızda, otopsi yapılmış 65 yaş ve üstü ölüm olgularının mevsimlere göre dağılımı incelendiğinde, ölümlerin 2/3'den fazlasının (%67.9) yaz ve ilkbahar aylarında meydana geldiği, yaz aylarında meydana gelen ölümlerin oranının %38.1 olduğu tespit edilmiştir. 65 yaş üstü ölümlerin oransal olarak ilkbahar ve yaz aylarında yüksek olan zorlamalı ölüm oranının sonbahar ve kış aylarında azalırken, doğal ölümlerin tam tersi olarak kış aylarında artış gösterdiği izlenmiş olup; bu durum refleks, mental ve motor aktivitelerde azalmanın ve duyu organlarında fonksiyon kaybının sıklıkla karşılaştığı 65 yaş üstü nüfusun soğuk kış aylarında daha çok kapalı ortamda kalmayı tercih etmelerine bağlı olarak kış aylarında zorlamalı ölümlerin azaldığını, buna karşılık soğukun doğal ölümler üzerindeki harekete geçirici etkisi dolayısıyla doğal ölümlerin artış gösterdiğini düşündürmektedir.

Hilal ve ark. (10) 65 yaş üstü 726 olguyu değerlendirdikleri çalışmada, ölümlerin %42.7'sinin doğal ölüm, geri kalanın zorlamalı ölüm olduğunu bildirmişler. Cantürk ve ark. (11) 65 yaş üstü 375 olguyu değerlendirdikleri çalışmada, ölümlerin %54.4'ünün doğal ölüm, %45.6'sının ise travmatik olduğunu ifade etmişlerdir. Akar ve ark. (12) 65 yaş üstü 1324 olguyu değerlendirdikleri çalışmada, ölüm sebebi belirlenebilen 1203 olgudan 642'sinin (%53.4) doğal olmayan nedenlerle öldüklerini, 561'inin (%46.6) ise doğal

nedenlerle öldüklerini belirtmişlerdir. Türkoğlu ve ark.'nın (13) 65 yaş ve üzeri 345 ölüm olgusunu değerlendirdikleri çalışmada, ölümlerin %35,5'inin doğal ölüm olduğu, geri kalanının (%64.5) zorlamalı ölüm olduğu kaydedilmiştir. Sunulan çalışmada, doğal ölüm oranının %19.0 olarak diğer kaynaklarda tanımlanan oranların çok altında kalması, "şüpheli ölüm" kavramının bölgemizde fazla itibar görmediğini, genellikle "doğal ölüm" olarak tanımlanan ölümlerin otopsiye sevk edilmeden defin işlemi gerçekleştirildiğini, bunda bölgede yaşayan halkın kültürel olarak otopsiye karşı oluşunun rol oynadığını düşündürmektedir. Keza yaş ilerledikçe otopsi yapılan doğal ölüm oranının azalması bu tezimizi destekler niteliktedir (Şekil 2).

Geriatrik olgulara düzenlenen adli raporlar ile ilgili yapılan çalışmalarda olguların sıklıkla trafik kazalarıyla karşılaştığı bunun ise çoğunu araç dışı trafik kazaları oluşturduğu kayıtlara geçmiştir (18-21). Geriatrik olgularda morbidite ve mortalite yönünden yüksek riskli adli olgulara bakıldığında çoğunun kaza sonucu meydana geldiği, yaşlıların refleks, mental ve motor aktivitelerindeki azalma ve duyu organlarındaki fonksiyon kaybı sonucu yürürken ve karşıdan karşıya geçerken kazaların meydana geldiği belirtilmiştir (22). Yapılan önceki çalışmalarda kaza sonucu ölümlerin tüm 65 yaş ve üzeri ölümler arasındaki oranı %26.7 ile %52.5 arasında tanımlanmış (9-13); çalışmamızda ölümlerin yaklaşık 2/3'ü (%64.3) kaza orijinli bulunmuş, bu sonucun diğer literatür bulgularından belirgin olarak yüksek olduğu izlenmiş olup; bu durum çalışmamızda doğal ölümlere uygulanan otopsi sayısının azalmasına bağlı rölatif bir artış olarak değerlendirilmiş, kaza orijinli ölümlerin zorlamalı ölümler içerisinde ilk sırayı alması ise literatürde tanımlanan bu bilgiler ile uyumlu bulunmuştur.

Ülkemizde yapılmış benzer çalışmalarda doğal ölüm olgularında ölüm nedenleri arasındaki en sık nedenin kardiyovasküler sistem hastalıkları olduğu belirtilmiş olup (9-13); serimizdeki 16 doğal ölüm olgusundan, 3/4'ünün kardiyovasküler sistem hastalıklar sonucu meydana gelmiş olması bu bilgiler ile uyum göstermektedir.

McCoy ve ark. (23) trafik kazasına maruz kalan yaşlılarda daha ciddi yaralanma riskinin ve ölüm oranının arttığını belirtmişlerdir. Önceki çalışmalarda 65 yaş üstü trafik kazalarına bağlı ölümlerin kaza orijinli ölümlere oranları %27.1 ile %70.2 arasında tanımlanmış olup (9,10,12,13); çalışmamızda bu oran %72.2 olarak üst sınırın hemen üzerinde tespit edilmiştir.

Yaşlılarda akıl sağlığındaki bozulmalar (özellikle majör depresif bozukluklar) ve fiziksel hastalıklar onları intihara sürükleyen en önemli faktörler arasında sayılmakta olup (24), önceki çalışmalarda 65 yaş üstü asılara bağlı ölümlerin intihar orijinli ölümlere oranları sırasıyla % 58.3 ve % 62.2 olarak tanımlanmıştır (9,11). TÜİK 2015 intihar istatistiklerine göre, 2015 yılında gerçekleşmiş intiharların %11.7'si 65 yaş ve üstü yaş grubunda gerçekleşmiş olup, 65 yaş ve üstü kişilerde asılara bağlı intiharların %56.6 ile ilk sırayı aldığı, bunu %15.4 ve 15.2'lik oranlar ile yüksekte atlamaların ve ateşli silah ile intiharların izlediği tanımlanmıştır. Çalışmamızda 8 intihar orijinli ölüm olgusunun 7'sinin (%87.5) ası sonucu meydana geldiği tespit edilmiş, serimizde intihar sonucu ölüm olgusu sayısının yetersiz olması nedeniyle, yorum yapmaya elverişli bulunmamıştır (25).

65 yaş üstü ölümlerde, ateşli silah yaralanmasına bağlı ölümlerin cinayet orijinli ölümlere oranları sırasıyla %37.8 ve %48.4 tanımlanmış olup (9,11), çalışmamızdaki tüm cinayet orijinli ölümlerin ateşli silah yaralanmaları sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Serimizde cinayet sonucu ölüm olgusu sayısının yetersiz olması nedeniyle, yorum yapmaya elverişli bulunmamıştır.

Sonuç olarak; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde doğum oranlarının azalması ve ortalama yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak yaşlı nüfusun artışına neden olmakta, bunun sonucu olarak yaşlıların sağlık problemleri ülke sağlığı içerisinde daha önemli bir konuma gelmektedir.

Çalışmamızda Van ilinde meydana gelen 65 yaş üstü ölümlerin demografik özelliklerin ve ölüm sebeplerinin bölgesel farklılık ve benzerlikleri ortaya konularak, özellikle Van ilinde doğal ölümlere yapılan otopsi sayısının Türkiye geneline göre düşük kaldığı tespit edilmiştir.

Yaşlılardaki ölüm sebeplerinin belirlenmesi yaşlı sağlığı konusunda yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır. Bu nedenle yaşlı ölümlerinde yapılacak otopsiler daha değerli hale gelmekte olup, ülkemizde ve özellikle yöremizde yaşayan halkın kültürlerine ve inançlarına bağlı olarak mevcut olan otopsiye karşı direncin eğitim faaliyetleri ile ortadan kaldırılması, keza hekimlerimizin de yaşlılardaki her ölümün, "doğal ölüm" olabileceği ön yargısının kırılması ve "şüpheli ölüm" kavramı konusunda bilinçlendirilmesi yaşlılardaki otopsi sayısının artması konusunda önemli bir adım olacaktır.

Kaynaklar

1. Mazzeo RS, Cavanagh P, Evans WJ, Fiatarone M, Hagberg J, McAuley E, et al. American College of Sports Medicine Position Stand. Exercise and physical activity for older adults. *Med Sci Sports Exerc* 1998; 30(6): 992-1008.
2. World Health Organization. The world health report 1998: life in the 21st century: a vision for all. Geneva; World Health Organization Publishers; 1998.
3. Yıllara, Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus, 1935-2015, TÜİK, <http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelists> (ET: 20.10.2016)
4. Beğer T, Yavuzer H. Yaşlılık ve yaşlılık epidemiyolojisi. *Klinik Gelişim Dergisi* 2012; 25: 1-3.
5. Bilir N, Aslan D, Güngör N, Ağaç M, Sıddıqui Z, Uluç F ve ark. Ankara'da Altındağ Sağlık Ocağı Bölgesi Sakarya Mahallesi'nde yaşayan 65 yaş üzeri kişilerin bazı sağlık ve sosyal durumlarının saptanması. *Turkish Journal of Geriatrics* 2002; 5(3): 97-102.
6. Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2014, TÜİK, <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18855> (ET: 20.10.2016)
7. Kolusayın Ö, Koç S. Ölüm. In: Soysal Z, Çakalır C, editors. *Adli Tıp, Cilt I. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi; 1999. p. 103-104.*
8. Gross JS, Neufeld RR, Libow LS, Gerber I, Rodstein M. Autopsy study of the elderly institutionalized patient: Review of 234 autopsies. *Archives of Internal Medicine* 1988; 148:173-176.
9. Kaya A, Şenol E, Bilgin UE, Koçak A, Aktaş EÖ, Ertürk S ve ark. Forensic autopsies performed on elderly people in Izmir: 2004–2007. *Turkish Journal of Geriatrics* 2012; 15(1): 12-18.
10. Hilal A, Akçan R, Eren A, Turhan A, Arslan M. Forensic geriatric deaths in Adana, Turkey. *Archives of Gerontology and Geriatrics* 2010; 50(3): 9-12.
11. Cantürk N, Cantürk G, Özdeş T, Dağalp R. Autopsies of elderly people performed between 2004 and 2006 in Ankara. *Turkish Journal of Geriatrics* 2009; 12(4): 165-170.
12. Akar T, Karapırlı M, Akcan R, Demirel B, Akduman B, Dursun AZ ve ark.. Elderly deaths in Ankara, Turkey. *Archives of Gerontology and Geriatrics* 2014; 59(2): 398-402.
13. Türkoğlu A, Tokdemir M, Bork T, Tuncez, FT. Forensic autopsies of geriatric deaths conducted in Elazığ. *Turkish Journal of Geriatrics* 2014; 17(4): 361-365.
14. İnce H, Aliustaoğlu S, Yazıcı Y, İnce N. İstanbul'da adli tıp bakışı ile yaşlı ölümleri ve özellikleri. *İst Tıp Fak Derg* 2007; 70(2): 34-38.
15. Yücel Beyaztaş F, Bütün C, Özer E, Çelik M. Evaluation of forensic autopsies of the elderly people in Sivas. *Turkish Journal of Geriatrics* 2013; 16: 434-438.

16. İl, Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus, 2007-2015, TÜİK,
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwikn_7wr-nPAhUBuhQKHZd2Da8QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tuik.gov.tr%2FPreIstatistikTablo.do%3Fistab_id%3D945&usg=AFQjCNGpTvuwYt-c5U818wC3Z0gwQb02gg&sig2=8DwrWsV7s2XTQL8b-GByZA (ET: 20.10.2016)
17. Etlı Y, Demir U, Hekimođlu Y, Kartal E, Gümüş O, Aşırđizer M. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Adli Tıp Polikliniđi' ne başvuran olguların deđerlendirilmesi. Adli Bilimler Dergisi 2016, Baskıda.
18. Gündüz T, Karbeyaz K, Yüksel F, Balcı Y. Evaluation of forensic reports for the geriatric cases in line with the new Turkish penal code. Turkish Journal of Geriatrics 2010; 13(1): 8-12.
19. Aydın SA, Bulut M, Fedakar R, Özgürer A, Özdemir F. Trauma in the elderly patients in Bursa. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 2006; 12(3): 230-234.
20. Kumar A. Epidemiological study of unnatural death in elderly in Varanasi (India). International Journal of Science and Research (IJSR) 2015; 4: 787-790.
21. Kumar A, Mohapatra SC. Study of accidental death in elderly age group at Varanasi (India). The Journal of Community Health Management 2015; 2: 89-93.
22. Bilgin NG, Mert E. The characteristics of geriatric forensic cases. Turkish Journal of Geriatrics 2005; 8(2): 107-110.
23. McCoy GF, Johnston RA, Duthie RB. Injury to the elderly in road traffic accidents. J Trauma 1989; 29(4): 494-497.
24. Cattell H. Suicide in the elderly. Advances in Psychiatric Treatment 2000; 6(2): 102-108.
25. Şekli, cinsiyet ve yaş grubuna göre intiharlar-2015, TÜİK,
http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=116, (ET: 21.11.2016)

Acil Servise Başvuran Gebelerin Değerlendirilmesi: Üçüncü Basamak Tek Merkez Deneyimi

The Evaluation of Pregnants Admitted to Emergency Unit: Tertiary Single Centre Experience

Hatice Yılmaz Doğru^{1*}, Gülseren Oktay², Asker Zeki Özsoy¹, Bülent Çakmak¹, İlhan Bahri Delibaş¹, Mehmet Esen³

¹Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tokat

²Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tokat

³Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Tokat

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada; gebelerin acil servise başvuru sıklığı, başvuru nedenlerini, acil serviste kalma sürelerini, yatış ve sevk durumlarını inceleyerek gebelerin başvuru uygunluklarını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Şubat 2012 ve Mayıs 2015 tarihleri arasında acil servise başvuran 751 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Gebelerin obstetrik öyküleri yanında, acil servise başvuru nedenleri, hastanede yatış olup olmadığı, acilde kalış süreleri ve başvuru zamanları saat, gün ve ay olarak kayıt edildi.

Bulgular: En sık başvuru şikayetleri sırası ile karın ağrısı, bulantı-kusma ve vajinal kanama olarak tespit edildi. Hastaların en fazla başvuru saati 19:00-22:00, gün Salı, ay ise Mayıs olarak tespit edildi. Gebelerin %96'sı acil servisteki takip ve tedavileri sonrasında taburcu olmuş iken sadece %4 oranında servise yatış olduğu tespit edildi.

Sonuç: Sonuç olarak gebe hastalar acil servislere uygunsuz şikayetler ile başvuruda bulunmakta ve hekimin iş yükünde gereksiz artışa neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, acil servis, başvuru nedeni

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to assess the admission frequency, admission reasons, time of stay in emergency room and status of enter or discharge of pregnant.

Material and Method: A total of 751 records of patients who were admitted to emergency unit from February 2012 to May 2015 were retrospectively evaluated. Besides obstetric history of the pregnant, reason for admission, presence of entering hospital, stay of time in emergency unit and admission time in hour, day, and month were recorded.

Results: The most complaints on admission were found as stomachache, nausea-vomiting and vaginal bleeding, respectively. The most frequent time period on admission was 19:00-22:00, day was Tuesday, and month was May. Since 96% of pregnant were discharged after treatment in emergency unit, merely 4% of pregnant were accepted for hospital stay.

Conclusion: In conclusion, a higher frequency of patients were detected as inappropriate admissions to emergency unit and led to unnecessary workload on physicians.

Key Words: pregnancy, emergency room, reason for admission

Giriş

Gebelik, anne ve fetus için acil müdahale gerektirebilecek komplikasyonların gelişebileceği fizyolojik bir süreçtir (1). 2014 yılı verilerine göre ülkemizde anne ölüm oranı 100.000'de 15.8 olup, bunun %41'i önlenebilir nedenlere bağlıdır. Anne ölüm nedenleri arasında; hizmet alımına karar vermede yaşanan gecikme olarak tanımlanan birincil gecikme en sık nedenlerden biridir ve bu aşamada ilk sıralarda tespit edilen durum, %29 ile sağlık personelinin önerilerine uymama ve şikayetlerinin olmasına rağmen doktora başvurmama (%16) yer almaktadır (2).

Gebeliklerin %15'inde çeşitli nedenlerle acil müdahale gerektirecek komplikasyonlar gelişebilir (3). Bu nedenle kesintisiz olarak her türlü acil müdahale gerektiren hastaların bakıldığı, acil servislere hastaya yeterli zaman ayrılması önem arz etmektedir (2,3). 2002 yılı Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verilerine göre; Amerika Birleşik Devletleri'nde acil müdahale gerektirmeyen hastaların oranı %10,2 ve bilinmeyen başvuru oranı ise %15 olarak bildirilmiştir (4). Oktay ve ark. (5) yaptıkları çalışmada; kategorilendirme ve hekim kararları sonrasında, başvuruların %31,2'sinin aciliyetinin acil servise başvuru için uygun olmadığını göstermişlerdir. Bu çalışmada, hızlı hasta trafiği olan ve hasta

*Sorumlu Yazar: Dr. Hatice Yılmaz Doğru

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi/Hastanesi Kaleardı mah. Muhittin Füsunoğlu cad. Ali Şevki Erek Yerleşkesi, 60030, Merkez/Tokat, GSM: 0 (505) 832 21 34, Fax: 0 (356) 212 21 42, E-mail: hatice_yilmaz47@hotmail.com

Geliş Tarihi: 26.10.2016, Kabul Tarihi: 23.11.2016

açısından yoğun stres kaynağı olabilecek acil servislere başvuran hastalardan önemli bir grup olan gebelerin; hangi zaman aralığında daha sık başvurduklarını, başvuru nedenlerini, acil serviste kalma sürelerini, yatış ve sevk durumlarını inceleyerek, gebelerin acil servise başvuru uygunluklarını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil Servisi'ne Şubat 2012 ile Mayıs 2015 tarihleri arasında gebelik durumu ile birlikte herhangi bir şikayet ile acil servise başvuran hastalar çalışmaya dahil edildi. Aktif doğum eylemi tanısı konan gebeler çalışma dışı bırakıldı. Dosyaların retrospektif olarak taranması ile hastaların; demografik bilgileri, obstetrik özellikleri, gebelik haftaları, başvuru nedenleri, geliş zamanları ve şekilleri, acilde kalma süreleri, yatış ve sevk durumları belirlenerek kayıt edildi.

Kalitatif veriler sayı ve yüzde olarak, kantitatif veriler ortalama ve standart sapma olarak gösterildi. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik yöntemler kullanıldı. Veriler Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, IL) versiyon 20.0 programı ile analiz edildi. Tüm analizlerde istatistik anlamlılık değeri $p < 0.05$ olarak kabul edildi.

Bulgular

Şubat 2012 ve Mayıs 2015 tarihleri arasında, toplamda 2229 hasta acil servise kadın hastalıkları ve doğum ile ilişkili şikayetlerden ötürü başvurdu. Bu hastalardan 853'ü gebelik tanısı alıp, çeşitli şikayetler ile acile başvuran kadınlardan 751 kadının tam verilerine ulaşıldı. Çalışmaya dahil edilen gebelerin yaş ortalaması 28.50 ± 5.71 idi. Başvuruların ($n=4$) %0.5'i başka kurumlardan sevk edilerek gelen hastalardı, ($n=742$) %98.8'i ayaktan başvurmuştu ve %0.7'si ($n=5$) ise 112 acil servis tarafından getirilmişti. Başvuru yapan hastalardan; %40.3'ü birinci, %27'si ikinci ve %32.7'side üçüncü trimesterdaydı. Tüm hastalar bir arada değerlendirildiğinde ortalama gebelik haftası 20.45 ± 12.04 'tü. Hastalar obstetrik özellikler açısından değerlendirildiğinde ise; en fazla gebelik sayısı (gravida) on iki, en az ise birdi. En fazla doğum sayısı dokuz iken, en az sıfır bazı kadınların ilk gebelikleriydi ve daha önce doğum yapmamışlardı. En fazla abortus sayısı dokuz, bazı kadınların ilk gebelikleriydi. Hastaların yaşayan çocuk sayısı en fazla yedi iken, bazı kadınların ilk gebelikleriydi. Hastaların acil servise 39 farklı şikayetle başvurdukları ve ilk beş şikayetin de sırasıyla; karın ağrısı (%20), bulantı-kusma (%13.6), vajinal kanama (%12.1), acil şikayeti olmadığı

halde tetkik yaptırmak için (%9.1), ve kasık ağrısı (%8.8) olduğu tespit edildi (Tablo 1). Hastaların gün boyunca en fazla başvuru yaptığı saat aralığının 19:00-22:00 olduğu, hafta boyunca en sık başvurunun Salı

Tablo 1. Gebelerin acil servise başvuru nedenleri

Şikayet	n	%
Çarpıntı	3	0,4
Yan ağrısı	22	2,9
Karın ağrısı	154	20,5
Baş ağrısı	19	2,5
Vajinal kanama	91	12,1
Bulantı kusma	102	13,6
Halsizlik	31	4,1
Fetal hareketlerde azalma	19	2,5
Rektal kanama	2	0,3
Öksürük	4	0,5
Vücutta kaşıntı	4	0,5
Su gelişi	15	2,0
Düşme	9	1,2
Kasık ağrısı	66	8,8
Doğum sancısı	15	2,0
Tetkik yaptırmak için	68	9,1
Bel ağrısı	12	1,6
Ateş	7	0,9
Baş dönmesi	24	3,2
İshal	16	2,1
Burun kanaması	1	0,1
Dispne	8	1,1
İdrarda yanma	19	2,5
Yüzde uyuşma	2	0,3
Vajinal kaşıntı	10	1,3
Tansiyon yükselmesi	6	0,8
Bacak ağrısı	5	0,7
Diş ağrısı	1	0,1
Bayılma	4	0,5
Gözde çapaklanma	1	0,1
Anksiyete	2	0,3
Yanık	1	0,1
Kabızlık	1	0,1
İntoksikasyon	2	0,3
Kene ısırması	1	0,1
Ellerde uyuşma	1	0,1
Darp	1	0,1
Kulak ağrısı	1	0,1
Gayta renginde koyulaşma	1	0,1
Toplam	751	100,0

günü, yıl boyunca ise en fazla başvurunun Mayıs ayında olduğu tespit edildi (sırasıyla; Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3). Hastaların acil serviste kalış sürelerinin 1-1680 dakika (dk) (28 saat) arasında değiştiği, ortalama 82.10 ± 184.19 dk kaldıkları tespit edildi. Geliş şikayetleri acil serviste kalış süresi ile karşılaştırıldığında, en uzun sürede acil serviste kalmaya neden olan beş şikayet sırasıyla; intoksikasyon, ateş, idrar yaparken yanma, çarpıntı, baş dönmesi idi. Toplam 751 gebeden (n=721) %96'sı acil servisten tedavi edilerek taburcu olurken (n=30), %4 oranında hasta ise tedavi için diğer servislere yatırılmıştı. Hastanemiz acil servisinden başka hastanelere sevk edilen hasta yoktu.

Tartışma

Gelişmekte olan ülkelerde, doğurganlık çağındaki kadınlar arasında meydana gelen mortalite ve morbiditenin önde gelen nedenlerin başında gebelik, doğum ve puerperiumda meydana gelen komplikasyonlar gelmektedir. Toplumlarda kalkınmanın bir göstergesi olan maternal mortalite oranı üreme sağlığı hizmet kalitesi ile ilişkilidir ve her yıl dünyada yaklaşık 400.000 maternal mortalitenin geliştiği düşünülmektedir (6). Sağlık Bakanlığı 2014 yılı verilerine göre; gebelerin %95'inin doğum öncesi bakım aldığı ülkemizde, halen anne ölümlerinin %41'i önlenabilir nedenlere bağlı olması düşündürücüdür

Şekil 1. Vakaların saatlere göre dağılımı.

Şekil 2. Vakaların günlere göre dağılımı.

řekil 3. Vakaların aylara göre dađılımı.

(2). Dolayısı ile her gebeye gebelikte oluřabilecek tehlike iřaretleri ile ilgili bilgi verilmesi ve acil servise bařvuran hastanın deđerlendirilmesi için yeterli zamanın olması anne ve fetusun yařamı için hayat kurtarıcı olabilir. Sađlık Bakanlıđının 2009 yılı kayıtlarına göre ÷lke genelinde yaklaşık 250 milyon kiři sađlık hizmeti almıř iken, bu bařvuruların 80 milyon kadarının acil servislere yapıldıđı dikkati çekmektedir (7). Hastaların acil servislere uygunsuz bařvuruları gerçekten acil m÷dahale ihtiyacı olan hastalara hizmet verilmesini ve acil servisin hazırlıklı olmasına engel olmak ile birlikte verilen hizmet kalitesini d÷řürmekte ve maliyetleri de artırmaktadır (8-11).

Literatür incelendiđinde acil servise bařvuran hastaların deđerlendirildiđi çalıřmalar varken, tek başına gebelerin incelendiđi bir çalıřmaya rastlanmamıřtır. Köse ve ark. (12) acil servise çeřitli nedenler ile bařvuran 32800 hastanın dosyalarını retrospektif olarak inceledikleri bir çalıřmada hastaların %88.4'ünün ayaktan taburcu edildiđini, %9.9'unun gözlem sonrası taburcu edildiđi, yatırılan hasta oranının %1.4 olduđunu ve farklı bir sađlık kuruluşuna sevk edilen hasta oranının %0.3 olduđunu tespit etmiřlerdir. Bu sonuçlarla hastaların büyük çođunluđunun acil olmayan ve birinci basamak tedavi merkezlerinde tedavisinin yapılabileceđi hasta grubu olduđunu ifade etmiřlerdir. Bizim çalıřmamızda da hastaların %96'sının acil serviste takip tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilmiř iken, sadece %4'ünün servise yatıř olması hastaların büyük çođunluđunun uygunsuz bařvurduđunu destekler niteliktedir. Hastaların sıra beklememe isteđi,

gerçekten acil durumlar hakkındaki bilgi düzeyi yetersizliđi ve gebelik esnasında annenin kendisi ve bebeđi için hissettiđi endiře duygusu uygunsuz bařvuruların başlıca nedenleri olabilir.

Acil servise bařvuran hastaların %98.8'nin ayaktan, %0.5'nin başka bir kurumdan sevk ile, %0.7'sinin ise ambulans ile acil servise bařvurduđu tespit edildi ve tüm bařvuruların yalnızca %4'ünün servise yatıřı yapıldıđı tespit edildi. Bu oranlar hastaların acil servise uygunsuz bařvurularının bir göstergesi ya da hastanemizin yatak kapasitemiz yetersizliđi nedeni ile daha az oranda yatıř yapma zorunluluđundan dolayı olabilir.

Gebelikte meydana gelen gerek anatomik, gerekse fizyolojik deđiřikliklerden dolayı, cerrahi m÷dahale gerektirecek klinik tablolara ait spesifik semptom ve bulgular maskelenebilmektedir. Bundan dolayı karın ađrısı olan gebe hastada hastalıđın kesin tanısını koymak zordur (13). Çalıřmamızda acil servise bařvuran gebelerin geliř řikayetlerini incelediđimizde; en sık bařvuru řikayetinin karın ađrısı (%20.5) olduđunu tespit ettik. Köse ve ark. (12) acil servise bařvuran tüm hastaları deđerlendirdikleri bir çalıřmada %11.5 oranıyla en sık bařvuru nedenini karın ađrısı olarak belirtmiřlerdir. Uludađ Üniversitesi Tıp Fakóltesi acil servisine bařvuran hastaların incelendiđi çalıřmada da bařvuru nedenlerine baktıđımızda travma olmayan grupta en sık bařvuru nedeninin karın ađrısı olduđu ifade edilmiřtir (14). Karın ađrısı genel bir semptom olduđundan ve anne adaylarında "bebeđime birřey olabilir" endiřesinden dolayı acil servise en sık bařvuru nedeni olarak karřımıza çıkmıř olabilir.

Gebeliğin erken dönemlerinde yaklaşık %50-80 oranında görülen bulantı- kusma gebelerin en sık ikinci başvuru nedenidir (15-17). Bizim çalışmamızda hastaların %13.6'sının bulantı- kusma nedeni ile acil servise başvurdukları görüldü. Poliklinik şartlarında takip edilen gebelere, gebelikte meydana gelen bulantı- kusma hakkında yeterli bilgi verilmesi ve poliklinik şartlarında bu konu ile ilgili gerekli tetkik ve tedavinin yapılması bulantı- kusma nedeni ile acil servise başvuruları azaltılabilir.

Çalışmamızda vajinal kanama ile %12,1 oranında hastanın acil servise başvurduğu ve bunun üçüncü en sık neden olduğu tespit edilmiştir. Gebeliğin ilk trimester'ında meydana gelen vajinal kanamaların başlıca nedenleri servikal patolojiler, abortuslar, ektopik gebelik, gestasyonel trofoblastik hastalıklardır (18). Gebeliğin geç döneminde meydana gelen vajinal kanamaların başlıca nedenleri maternal-fetal mortalite ve morbiditeyi arttıran plasenta previa, dekolman plasenta ve vasa previa'dır (1). Bu klinik tabloların poliklinik şartlarında doğru tanı ve yeterli tedavisi yapılarak, bu nedenler ile acil servise gelen hastaların yoğunluğu azaltılabilir.

Bir takım şikayetlerin olması nedeni ile acil servislere başvuru yapılmasının yanında hastaların %9'unun herhangi bir acil şikayeti olmadığı halde, tetkik yaptırmak için acil servisine başvurduğunu tespit ettik. Gebelerin ve ailelerin acil servislerin uygunsuz meşgul edilmesi durumunda doğacak hizmet aksaklıkları ve bunun getireceği sorunlar hakkında bilgi eksikliğinin böyle bir sonucu doğurduğunu düşünmekteyiz.

En sık başvuru şikayeti karın ağrısı iken; hastanede en uzun kalış süresine sahip grubun intoksikasyon nedeni ile gelen gebeler olduğu izlenmiştir. Gebelerde meydana gelen akut intoksikasyonlar, multidisipliner yoğun bakım ihtiyacı doğuracak olan çok ciddi sorunlara yol açabilir (19). Gebelikte meydana gelen intoksikasyonları retrospektif olarak değerlendiren bir çalışmada vakaların %77'si intihar amaçlı iken, %23'ünün kaza sonucunda olduğu belirtilmiştir (20). Bizim çalışmamızda %0.3 oranında hasta intoksikasyon nedeni ile başvurmuştur ve tüm vakaların kaza neticesinde meydana geldiği tespit edildi.

Ayrıca hastalar poliklinikte sıra beklemek yerine acil serviste muayene olmayı tercih edebilmektedir. Bu durum kişilerin başvuru saatlerini de etkilemekte, hastaların belli saatleri arasına yoğunlaşmasına neden olmakta ve hizmet kalitesini düşürmektedir. Gerek bu çalışmada gerekse Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan çalışmada başvuru saatlerinin en yoğun olduğu aralığın 19:00-22:00 arası olduğu görülmektedir. Bu durum, acil servislerin yüksek oranda uygunsuz kullanımı da göz önünde bulundurulursa, kişilerin akşam

saatlerinde sosyal yaşantının rutinlerini tamamlandıktan sonra, gecenin daha da geç saatlerine kalmadan, kontrol amaçlı acil servisleri kullanma isteklerinin bir sonucu olabilir (21). Sonuçlara bakıldığında hastaların en sık başvurdukları günün Salı günü olduğu tespit edilmiştir. Hafta içi rutin poliklinik işleyişinin olmasına rağmen, hastaların hafta içi acil servisleri yüksek oranda kullanmaları düşündürücüdür. Gebelerin acil servise başvurdukları ay incelendiğinde, en fazla başvurunun Mayıs ayı içerisinde olduğu tespit edildi. Yaz aylarına doğru gündüz saatlerinin uzaması ile birlikte insanların aktivitelerindeki artış, dolayısı ile evin dışında geçirilen zamanın daha fazla olması bu sonucun nedeni olabilir.

Sonuç olarak; acil servislere büyük oranda uygunsuz başvuru yapılmaktadır. Bu durum; iş yükünde artışa, verilen hizmette aksaklıklara ve maliyetlerde artışı da beraberinde meydana getirmektedir. Bu sonuçların önüne geçebilmek için; anne adaylarına gerek birinci basamak takip hizmeti veren aile hekimlerinin, gerekse ikinci ve üçüncü basamak takip hizmeti veren kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından rutin muayeneye ek olarak, hem rutin poliklinik işleyişi hakkında (randevu sistemi ve bu sayede gebenin muayene olması için çok beklemeyeceği), hem de mevcut gebelikte oluşabilecek tehlike işaretleri hakkında yeterli bilgi verilmelidir. Bu bilgilendirilmenin sağlanabilmesi için de sağlık çalışanına yeterli zamanın sağlanması ve bu konularda bilgilendirmenin yapıldığı gebe eğitim sınıflarının yaygınlaştırılması gerektiğini kanaatindeyiz.

Kaynaklar

1. Gezginç K, Dalkılıç EU. Obstetrik acillere yaklaşım. JAEM 2011; 10(4): 128-132.
2. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı. Anne Ölümleri İzleme ve Değerlendirme Programı. Web sitesi: <http://kadinureme.thsk.saglik.gov.tr/daire-faaliyetleri/804-anne-%C3%B6l%C3%BCmleri-izleme-ve-de%C4%9Ferlendirme-program%C4%B1.html>
3. Aycensel G, Nas A, Sarıtaş H, Deryal K, Demircan A. Bir üniversite hastanesi acil servisindeki iç hastalıkları konsultasyonlarının genel özellikleri. Fırat Tıp Dergisi 2012; 17(4) 219-222.
4. McCaig LF, Burt CW. National Hospital Ambulatory Medical Care Survey: 2002 emergency department summary. Adv Data 2004; 18(3): 1-34.
5. Oktay C, Cete Y, Eray O, Pekdemir M, Gunerli A. Appropriateness of emergency department visits in a Turkish University Hospital. Croat Med J 2003; 44(5): 585-591.

6. T.C. Sađlık Bakanlıđı Ana Çocuk Sađlıđı ve Aile Planlaması Genel M¼d¼rl¼đ¼. Acil Obstetrik Bakım Y¼netim Rehberi. Damla Matbaacılık, Reklamcılık ve Yayıncılık Tic. Ltd. Őti. Ankara 2009, 8-64.
7. Eray O. T¼rkiye'de acil servise bařvuran hastaların profilleri. Kardiyovask¼ler Akademi Derneđi. e-b¼lten: Ekim sayısı. Web sitesi: <http://cardiovascularacademy.com/KPDDData/userfiles/file/OktayBulten14.pdf>.
8. Barish RA, McGauly PL, Arnold TC. Emergency room crowding: a marker of hospital health. *Trans Am Clin Climatol Assoc* 2012; 123(1): 304-310.
9. Shah NM, Shah MA, Behbehani J. Predictors of non-urgent utilization of hospital emergency services in Kuwait. *Soc Sci Med* 1996; 42(9): 1313-1323.
10. Billings J, Parikh N, Mijanovich T. Emergency department use in New York City: a substitute for primary care? *Issue Brief (Commonw Fund)* 2000(Nov); 433: 1-5.
11. Stein AT, Harzheim E, Costa M, Busnello E, Rodrigues LC. The relevance of continuity of care: a solution for the chaos in the emergency services. *Fam Pract* 2002; 19(2): 207-210.
12. K¼se A, K¼se B, ¼nc¼ MR, Tuđrul F. Bir devlet hastanesi acil servisine bařvuran hastaların profili ve bařvurunun uygunluđu. *Gaziantep Med J* 2011; 17(2): 57-62.
13. Tekin YK, Ođuzt¼rk H, Turtay MG, Beytur A, ¼elik E. Gebelikte akut karın tanı zorluđu: Olgu sunumu. *Okmeydanı Tıp Dergisi* 2012; 28(3): 167-169.
14. Aydın T, Akk¼se Aydın Ő, K¼ksal ¼, ¼zdemir F, Kulaç S, Bulut M. Uludađ ¼niversitesi Tıp Fak¼ltesi Hastanesi acil servisine bařvuran hastaların ¼zelliklerinin ve acil servis ¼alıřmalarının deđerlendirilmesi. *JAEM* 2010; 9(4): 163-168.
15. Lacasse A, Rey E, Ferreira E, Morin C, B¼rard A. Epidemiology of nausea and vomiting of pregnancy: prevalence, severity, determinants, and the importance of race/ethnicity. *BMC Pregnancy Childbirth* 2009; 2(1): 26.
16. Lacroix R, Eason E, Melzack R. Nausea and vomiting during pregnancy: a prospective study of its frequency, intensity, and patterns of change. *Am J Obstet Gynecol* 2000; 182(4): 931-937.
17. K¼ken G, Cořar E, Őahin F, Arı¼z DT, Yeřildađer E, Yılmaz M. Erken gebelikte bulantı ve kusmaya etki eden fakt¼rler. *T¼rk Jinekoloji ve Obstetrik Derneđi Dergisi* 2009; 6(2): 92-96.
18. Hoey R, Allan K. Does speculum examination have a role in assesing bleeding in early pregnancy? *Emerg Med J* 2004; 21(4): 461-463.
19. Karahan MA, K¼çük A, B¼y¼kfırat E, Bilgiç T. T¼rkiye G¼neydođu Anadolu B¼lgesindeki gebelerde zehirlenmelerin retrospektif deđerlendirilmesi. *T¼rk Yođun Bakım Derneđi Dergisi* 2013; 11(3): 106-110.
20. Karadař S, Guler A, Aydın ¼. A retrospective analysis of acute poisoning during pregnancy. *J Turkish-German Gynecol Assoc* 2011; 12(4): 199-203.
21. Kılıçaslan ¼, Bozan H, Oktay C, G¼ksu E. T¼rkiye'de acil servise bařvuran hastaların demografik ¼zellikleri. *Turk J Emerg Med* 2005; 5(1): 5-13.

İdiopatik Üveit Hastalarında Çölyak Hastalığı Antikor Sıklığı

Celiac Disease Antibody Frequency in Idiopathic Uveitis Patients

Rıdvan Mercan

Antakya Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Romatoloji Ünitesi, Hatay

ÖZET

Amaç: Üveit, göz katmanlarının inflamasyonudur. Üveitin en yaygın nedenleri infeksiyöz ve romatolojik hastalıklardır. Çölyak Hastalığı (ÇH), gliyadine karşı immünolojik olarak gelişen inflamatuvar bir hastalık. Bu yazıda, idiyopatik üveit hastalarında ÇH sıklığını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, kohort sebebi bilinmeyen üveit hastalarının araştırılması için, göz hastalıkları bölümü tarafından konsulte edilen hastalardan oluşturulmuştur. Tüm hastalar anamnez ve fizik muayene ile Behçet hastalığı, sarkoidoz ve diğer romatizmal hastalıklar için incelenmiştir. Belirli bir hastalığı yönlendiren belirti veya semptomu olmayan hastalar, laboratuvar incelemeleri ile irdelenmiştir. Kontrol grubu, Behçet üveiti olan hastalardan oluşturulmuştur. Çalışmaya dahil edilen hastaların tamamı anti-gliadin IgA, IgG ve anti-transglutaminaz antikorları açısından taranmıştır. Duodenal biyopsi, endike olduğu zaman uygulanmıştır.

Bulgular: Bu çalışmaya, 45 idiyopatik üveitli hasta (medyan yaş 43,9+13,0) ve Behçet üveitli 15 hasta (medyan yaş 36,9+10,8) hasta dahil edilmiştir. Antikor pozitifliği, idiyopatik üveit grubundaki 45 hastanın yedisinde ve Behçet üveiti grubundaki 15 hastanın birinde saptanmıştır. Antiglutaminaz antikorları, idiyopatik grubundaki hastaların sadece ikisinde görülürken, Behçet üveitli grubundaki hastaların hiç birinde görülmedi. İdiyopatik üveitli hastanın biyopsisinde, ÇH bulguları saptandı. İlginç olarak, üveit diyet ile geriledi ve daha önceden tekrarlayan üveit atakları, bu hastada remisyona girdi.

Sonuç: ÇH, sık olmasa da, üveit için alta yatan bir faktör olabilir ve özellikle ÇH'yi destekleyen klinik ipuçları varlığında dikkate alınmalıdır. Fakat, üveit hastalarında ÇH için rutin tarama önerilmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Üveit, Çölyak Hastalığı, Behçet Hastalığı

ABSTRACT

Objective: Uveitis is inflammation of inner layers of eye. The most common causes of uveitis are rheumatologic diseases and infectious disease. Coeliac disease (CD) is a chronic inflammatory disease which is developed immunologically against gliadine, found in cereals. Herein, we aimed to investigate prevalence of CD among patients with idiopathic uveitis.

Materials and Methods: In this retrospective study, cohort was formed from subjects consulted by ophthalmology department for the investigation of uveitis of unknown cause. All patients were investigated for Behçet's disease, sarcoidosis and other rheumatic diseases by history and physical examination. Those patients who had no signs or symptoms directing a specific disease were scrutinized by laboratory examinations. Control group constituted Behçet's uveitis patients. All subjects were screened for anti-gliadin IgA and IgG and anti-transglutaminase antibodies. Duodenal biopsies were obtained whenever indicated.

Results: In this study, 45 idiopathic uveitis patients (median age 43,9+13,0) and 15 Behçet uveitis patients (median age 36,9+10,8) were included. Antibody positivity was detected in 7 of 45 patients in idiopathic uveitis group and in one of 15 patients in Behçet uveitis group. Antiglutaminase antibodies were detected in two patients of idiopathic group and none of Behçet uveitis group. One biopsy of idiopathic uveitis patient revealed CD findings. Interestingly, uveitis regressed with diet and former recurrent anterior uveitis attacks entered remission in this patient.

Conclusion: CD, although not frequent, could be an underlying factor for uveitis and should be considered, especially if there are other clinical clues that suggest CD. However, routine screening for CD in patients with uveitis is not recommended.

Key Words: Uveitis, Coeliac disease, Behçet's disease

Yazı daha önce "Coeliac Disease in Patients with Idiopathic Uveitis. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology (MCR) 28-31 August 2014 – Istanbul, Turkey" kongrede poster bildiri olarak sunulmuştur.

*Sorumlu Yazar: Dr. Rıdvan Mercan

Adres: Antakya Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Romatoloji Ünitesi, Altınçay Mah. Mehmet Kafadar Cad. No.53

31100, Hatay, Türkiye, Cep telefonu: 0 (532) 304 74 38, İş telefonu: 0 (326) 219 40 00, Fax: 0 (326) 227 24 40

E-mail: mercanridvan@hotmail.com

Geliş Tarihi: 09.11.2016, Kabul Tarihi: 09.01.2017

Giriş

Üveit, gözün iç tabakasının inflamasyonu olarak tanımlanabilir. Üveitin en sık saptanabilen nedenleri romatolojik ve infeksiyöz patolojilerdir. Önemli sayıda ki hastada üveitin etiyolojik nedeni bulunamamaktadır.

Çölyak hastalığı (ÇH) tahıl ürünlerinde bulunan gliyadin proteinine karşı gelişen immün reaksiyon ve bunun sonucu olarak oluşan kronik inflamatuvar bir hastalıktır. ÇH toplumun %1'ini etkilemektedir (1,2). ÇH genellikle karın ağrısı ile birlikte olan veya olmayan diyare, dispepsi gibi gastrointestinal semptomlarla kendini gösterir. Gastrointestinal sistem tutulumunun bir sonucu olarak malabsorbsiyon, demir eksikliği anemisi ve kilo kaybı da görülebilir. Bazen de ataksi, motor güçsüzlük, osteoporoz ve dermatit gibi ekstraintestinal bulgularla seyredebilir. Diğer yandan hastaların önemli bir kısmı semptomatik değildir.

ÇH seyrinde üveit görülebileceği bazı vaka serilerinde bildirilmiştir. Yakın zamanda yapılan bir popülasyon çalışmasında ÇH'da üveit prevalansının arttığı bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, idiopatik üveit tanısıyla izlenen hastalarda ÇH prevalansını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Bu retrospektif çalışmada, hasta kohortu oftalmoloji bölümünce konsülte edilen 18 yaşından büyük nedeni bilinmeyen üveitli hasta grubundan oluşturuldu. Tüm hastalar ayrıntılı bir şekilde Behçet hastalığı, sarkoidoz ve diğer romatizmal hastalıklar açısından sorgulanıp, fizik muayeneleri gerçekleştirildi. Sorgulama sonunda spesifik romatizmal bir hastalık düşünülmeyen

olgularda; tam kan sayımı, sedimentasyon hızı, C-reaktif protein, sifiliz testleri, tüberkülin deri testi (TDT) ve paterji testleri, toksoplazma IgM ve IgG, Human leucocyte antigen (HLA)-B27, akciğer radyografisi, sakroiliak eklem grafisini içeren laboratuvar testleri istendi. Sonuç olarak, tüm araştırmalar sonucu tanı alamayan hastalar idiopatik üveit olarak sınıflandırıldı. Hasta kontrol grubu olarak da üveitli Behçet hastaları alındı. Çalışmaya 45 idiopatik üveiti ve kontrol grubu olarakta 15 Behçet üveiti olan toplam 60 hasta alındı.

Tüm idiopatik üveitli ve kontrol grubundaki hastalar anti-gliadin IgA ve IgG ve anti-transglutaminaz antikor (AbTG2) açısından tarandı. AbTG2 antikorları ÇH tanısında çok yüksek sensitivite (%98-%100) ve spesifiteye (%94-%98) sahiptir (3). Endike olduğunda ÇH tanısı açısından duodenal biyopsi yapıldı.

Bulgular

Çalışmaya 15'i (%33,3) kadın, 30'u (%66,6) erkek ve ortalama yaşları $43,9 \pm 13,0$ olan 45 idiopatik üveitli hasta alındı. Kontrol grubu olarak alınan 15 Behçet hastasının sekizi (%53,3) erkek, yedisi (%46,6) kadın ve ortalama yaşları $36,9 \pm 10,8$ idi. İdiopatik üveitlerin 34'ü (%75,5) anterior üveit, beşi (%11,1) posterior üveit ve altısı (%13,3) panüveit şeklindeydi. Behçet hastalarının ikisinde (%4,4) anterior üveit, beşinde (%33,3) posterior üveit ve sekizinde (%53,3) panüveit vardı. Her iki grupta da intermediyer üveit yoktu. Hastaların yaş, cins, üveit tipleri ve otoantikör profili tablo 1'de sunulmuştur.

İdiopatik üveitli hastaların 24'ünde (%53,3) üveit unilateralken, 21 hastada (%46,6) bilateral idi. Hastaların 16'sı (%35,5) tek atak, 29'u (%64,4) iki

Tablo 1. Hastaların yaş, cins, üveit tipleri ve otoantikör profili

Özellik	İdiopatik Üveit N:45	Behçet Üveiti N:15	p
Yaş	43.9 ± 13.0	36.9 ± 10.8	
Cinsiyet, Erkek/Kadın	15/30	8/7	ad* (0.16)
Anterior üveit	34 (% 75.5)	2 (% 13.3)	<0.001
Posterior üveit	5 (% 11.1)	5 (% 33.3)	0.045
Panüveit	6 (% 13.3)	8 (% 53.3)	0.005 fischer**
Unilateral tutulum	24 (% 53,3)	4 (% 26,6)	0.07
Bilateral tutulum	21 (% 46,6)	11 (% 73,3)	0.07
Anti-gliadin Antikoru	7 (% 15,5)	1 (% 6,6)	ad* (0.66)
Anti-transglutaminaz antikoru	2 (% 4,4)	0 (% 0)	0 (% 0)ad* (0.4)

*anlamli değil (ad)

**fischer (fischer testi)

ve daha fazla atak geçirmişlerdi. Behçet hastalarının dördünde (%26,6) üveit unilateralken 11'inde (%73,3) bilateraldi. Hastaların üçü (%20) tek atak, 12'si (%80) iki ve daha fazla atak geçirmişlerdi.

Çalışmaya alınan tüm hastalara tarama amacıyla anti-gladiadin antikoları (IgG and IgA) bakıldı. İdiopatik üveitli hastaların yedi tanesinde (%15,5) pozitif saptanırken, Behçet üveitli grubun sadece bir tanesinde (%6,6) pozitif saptandı. Doğrulama amacıyla bakılan anti-transglutaminaz antikoları idiyopatik üveitli grubun ikisinde (%4,4) yüksek titrede pozitif bulunurken, Behçet hastaları grubunda negatif bulundu. İdiopatik üveit grubunda pozitiflik saptanan hastalardan birine yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopisi sonucu alınan biyopside ÇH ile uyumlu bulgular saptandı. İlginç olarak bu hastanın üveitinde diyet ile gerileme oldu ve daha önce rekürren anterior üveit atakları remisyona girdi. Diğer hastada diyet ile üveitinde bir değişiklik saptanmazken, hasta kabul etmediğinden endoskopik biyopsi yapılamadı. Sonuç olarak biyopsi ve antikor pozitifliği ile 45 hastanın sadece birine (%2,2) ÇH tanısı kondu.

Tartışma

Üveit görmeyi tehdit eden ve körlüğe yol açan önemli bir göz içi inflamasyonudur. Herhangi bir etyolojik sebep saptanmadığında tanımlanan idiyopatik üveit, üveitlerin halen önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Biz bu çalışmada idiyopatik üveit nedeniyle takip edilen hastalarda ki ÇH sıklığını araştırmayı amaçladık. Çalışmanın sonucunda %2,2 idiyopatik üveitli hastada ÇH saptarken, Behçet hastalarının hiçbirinde ÇH'ye rastlamadık.

ÇH tanısı tipik intestinal semptomlar varlığında serolojik testler ve intestinal mukoza biyopsileri ile kolaylıkla koyulabilmektedir. Bazen yetişkinlerde tipik intestinal semptomlar olmadan, ekstraintestinal bulgularla kendini gösterebilmektedir. Osteoporoz, dermatitis herpetiformis, tedaviye dirençli demir eksikliği anemisinin ÇH ile birlikte yakın ilişkili olabildiği bilinmektedir. Ayrıca hepatit, artrit, epilepsi, tip 1 diabetes mellitus, hashimato tiroiditi gibi otoimmün hastalıklarında ÇH ile birlikteliği sık bildirilmektedir (4,5).

Literatürde üveit ile ÇH birlikteliği konusunda bir çok vaka takdimi vardır. Krifa ve ark. (6) 9 yaşında tip 1 diabetes mellitus ve üveit ile başvuran bir hastada ÇH birlikteliğini bildirilmişlerdir. Hastanın üveiti glutensiz diyet ile kaybolmuştur. Hyrailles ve

ark. (7) sadece glutensiz diyet ile düzelen üveit ve ÇH birlikteliği olan başka bir hasta rapor etmişlerdir. Aynı şekilde Klack ve ark. (8) 2,5 yıldır refrakter üveit ve ishal nedeniyle başvuran 28 yaşında bir kadın hasta tanımlamışlardır. Hasta daha önce prednizon (20 mg) ve 15 infüzyon infliksimab tedavisi almıştır. Hastada ishal, üveit ve sakroileit olması üzerine seronegatif enteroartropati düşünülerek sulfasalazin ve celecoxib başlanmıştır. Semptomlarda herhangi bir iyileşme olmaması üzerine yapılan endoskopik biyopside villöz atrofi ve ÇH uyumlu bulgular saptanmış ve antiendomisial antikor yüksek titrede pozitif bulunmuştur. İlaçları kesilerek, glutensiz ve düşük laktozlu diyet başlanan hasta tamamen asemptomatik seyrettiği bildirilmiştir. Bu vakada olduğu gibi üveiti olan hastaların iyi değerlendirilmesi toksik immünsüpresiflere maruziyeti azaltacağı düşünülmektedir. Yine benzer şekilde Ayyıldız ve ark. (9) tarafından bildirilen vakada; kısa boy ve üveit nedeniyle başvuran 11 yaşındaki bir hastaya ÇH tanısı konulmuş ve glutensiz diyet ile 6 ayın sonunda boyunun uzadığını ve üveitin tamamen düzeldiğini bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda da tespit ettiğimiz tek ÇH'li hastamızda, benzer şekilde glutensiz diyet ile üveiti kaybolmuş ve tekrarlamamıştır. Tüm bu vaka takdimlerinin yanında Mollazadegan ve ark.'nın (10) retrospektif olarak biyopsi ve antikor pozitifliği ile ÇH tanısı konmuş hastalarda yaptıkları çalışmada, üveit riskinin hafif arttığını bildirmişlerdir. Bu durumun sadece antikor pozitifliği olan hastalar içinde geçerli olduğunu ve ÇH'nin etyolojisi bilinmeyen üveit hastalarında düşünülebileceğini söylemişlerdir. Bizde çalışmamızda benzer olarak idiyopatik üveit grubunda ÇH sıklığını %2,2 olarak tespit ettik. Türkiye'nin dahil olduğu Avrupa ve birleşik devletlerde, ÇH tahmini prevalansı yaklaşık olarak %1-2 olduğu bildirilmiştir (11). Bununla karşılaştığımızda bizim çalışmamızda da hafif artmış bir riskten söz etmek olası gözükmektedir.

Behçet hastalığı ile ÇH birlikteliğini gösteren yayınlar (12-14) olmasına karşın, Zamani ve ark. (15) ÇH prevalansına baktıkları 288 Behçet hastasında, sadece 1 (%0,3) hastada endoskopi biyopsi ve antikor ile ÇH tanısı, 4 hastada (%0,9) sadece antikor pozitifliği saptamışlardır. Sonuç olarak genel popülasyonla kıyaslandığında Behçet hastalığı ile ÇH arasında herhangi bir ilişki saptamamışlardır. Benzer şekilde Aldersly ve ark., (16) ÇH için serolojik olarak taradıkları 52 Behçet hastasında pozitiflik saptamamışlardır. Bu sonuca göre de iki hastalık arasında herhangi bir ilişki

olmadığını öne sürmüşlerdir (16). Türkiye'den bildirilen iki yazıda da Behçet hastalarında ÇH için rutin tarama önermeyip, sadece demir eksikliği anemisi, ishal, abdominal distansiyon, kilo kaybı ya da açıklanamayan osteoporoz ve infertilite eşlik etmesi durumunda, ÇH için tarama yapılması gerektiğini önermişlerdir (17,18). Bizim çalışmamızda da kontrol grubu olarak aldığımız Behçet hastalarımızın sadece birinde anti gliadin antikorları pozitifken, anti-transglutaminaz antikorlar negatifti. Sonuç olarak, diğer çalışmalara benzer olarak çalışmamızda da her ne kadar Behçet hasta sayısı az da olsa hiç birinde ÇH tespit edilmedi.

Çalışmamızın kısıtlılıkları retrospektif olması, özellikle kontrol grubu olmak üzere olgu sayısının azlığı, çalışma ve kontrol grubunun yaş ve cinsiyet açısından eşit olmaması, endomisyal antikor bakılamaması ve her hastaya endoskopik biyopsinin yapılamaması sayılabilir.

ÇH, özellikle osteoporoz, malabsorbsiyon ve dermatit gibi, ÇH'nı düşündüren olgularda üveitin altta yatan nedeni olabilir. ÇH için üveit hastalarında bu aşamada rutin tarama önermek mümkün olmasa da, üveitli hastalarda ÇH tanısını koymak, sadece diyet modifikasyonu ile hastalarda iyileşme sağladığından kritiktir. İdiopatik üveitli hastalarda ÇH ilişkisinden daha net bahsedebilmek için, daha geniş hasta grubunda prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Çıkar çatışması: Yazarın çıkar çatışması yoktur.

Teşekkür: Gazi üniversitesinde görevli, Prof. Dr. Berna Göker, Prof. Dr. Şeminur Haznedaroğlu, Prof. Dr. Mehmet Akif Öztürk, Doç. Dr. Abdurrahman Tufan, Doç. Dr. Berivan Bitik'e çalışmaya katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Kaynaklar

1. Nenna R, Tiberti C, Petrarca L, Lucantoni F, Mennini M, Luparia RP, et al. The celiac iceberg: characterization of the disease in primary schoolchildren. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2013; 56(4): 416-421.
2. Mustalahti K, Catassi C, Reunanen A, Fabiani E, Heier M, McMillan S, et al. The prevalence of celiac disease in Europe: results of a centralized, international mass screening project. *Ann Med* 2010; 42(8): 587-595.
3. Vitoria JC, Arrieta A, Arranz C, Ayesta A, Sojo A, Maruri N, et al. Antibodies to gliadin, endomysium, and tissue transglutaminase for the diagnosis of celiac disease. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 1999; 29(5): 571-574.
4. Hernandez L, Green PH. Extraintestinal manifestations of celiac disease. *Curr Gastroenterol Rep* 2006; 8(5): 383-389.
5. Mustalahti K. Unusual manifestations of celiac disease. *Indian J Pediatr* 2006; 73(8): 711-716.
6. Krifa F, Knani L, Sakly W, Ghedira I, Essoussi AS, Boukadida J, et al. Uveitis responding on gluten free diet in a girl with celiac disease and diabetes mellitus type 1. *Gastroenterol Clin Biol* 2010; 34(4-5): 319-320.
7. Hyrailles V, Desprez D, Beauerère L, de Ferrier F, Larrey D, Ramos J, et al. Uveitis complicating celiac disease and cured by gluten-free diet. *Gastroenterol Clin Biol* 1995; 19(5): 543-544.
8. Klack K, Pereira RM, de Carvalho JF. Uveitis in celiac disease with an excellent response to gluten-free diet: third case described. *Rheumatology international*. 2011; 31(3): 399-402.
9. Arikan-Ayyildiz Z, Uslu N, Balamtekin N, Saltik-Temizel İN. Uveitis: a rare presentation finding of celiac disease in childhood. *Turk J Pediatr* 2011; 53(2): 235-236.
10. Mollazadegan K, Kugelberg M, Tallstedt L, Ludvigsson JF. Increased risk of uveitis in coeliac disease: a nationwide cohort study. *Br J Ophthalmol* 2012; 96(6): 857-861.
11. Rodrigo L. Celiac disease. *World J Gastroenterol* 2006; 12(41): 6585-6593.
12. Caldas CA, Lage LV, de Carvalho JF. Behçet's disease associated with celiac disease: a very rare association. *Rheumatol Int* 2010; 30(4): 523-525.
13. Triolo G, Triolo G, Accardo-Palumbo A, Carbone MC, Giardina E, La Rocca G. Behçet's disease and coeliac disease. *Lancet* 1995; 346(8988): 1495.
14. Larner AJ. Neurological signs: Behçet's disease, coeliac disease, both, or neither? *Eur J Neurol* 2007; 14(2): e6.
15. Zamani F, Shahram F, Shakeri R, Zayyani H, Davatchi F, Amiri A, et al. Prevalence of celiac disease among patients with Behçet's disease in Iran. *Dig Dis Sci* 2009; 54(8): 1736-1739.
16. Aldersley MA, James TE, Markham AF, Howdle PD. Coeliac disease and Behçet's disease. *Br J Ophthalmol* 1997; 81(8): 710.
17. Efe C, Purnak T, Ozaslan E, Ozbalkan Z. Concomitant Celiac disease and Behçet's disease: a real association or just a coincidence? *Dig Dis Sci* 2010; 55(2): 537.
18. Ergül B, Koçak E, Köklü S. Behçet disease and celiac disease: to screen or not? *Rheumatol Int* 2012; 32(8): 2591-2592.

Orta ve Uzun Dönem Viskokanalostomi Sonuçlarımız

The Outcomes of Our Viscocanalostomy in the Middle and Long Term

Muhammed Batur^{1*}, Erbil Seven¹, Aydın Yıldız², Serek Tekin¹, Tekin Yaşar¹

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Özel Medicana Avcılar Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Amaç: Viskokanalostomi yapılan olgularımızın orta ve uzun vadedeki sonuçlarını ve komplikasyonlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2001-2005 yılları arasında viskokanalostomi uygulanan 22 hastanın 25 gözüne ait kayıtlar retrospektif olarak incelendi. Olguların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1. hafta, 1. ay, 3. ay, 6. ay, 1. yıl ve son kontrollerinde göz içi basınç (GİB) ölçümlerini de içeren tam oftalmolojik muayeneleri yapıldı ve gelişen komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular: Hastaların 14'ü erkek (%63.6), 8'i kadın (%36.4) olup, yaş ortalaması 62.43±10.90 (30-75 yıl) idi. Ortalama takip süresi 50.94±51.72 aydı. Ameliyat öncesi ortalama GİB 23.32±10.56 mmHg idi. Ameliyat sonrası 1. hafta, 1. ay, 3. ay, 6. ay, 1. yıl ve son kontroldeki ortalama GİB sırasıyla 18.09 ± 10.24mmHg, 13.62±4.15 mmHg, 13.86±5.50 mmHg, 14.08±4.09 mmHg, 14.45±4.80 mmHg ve 14.51±7.95 mmHg idi. Ameliyat sonrası tüm kontrollerdeki ortalama GİB'ler ameliyat öncesi ortalama GİB'den istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05). Ameliyat sonrası 1. hafta, 6. ay, 1. yıl ve 4 yıl ve daha fazla takipli olgularda ilaçlı veya ilaçsız başarı oranı sırasıyla %81.81, %94.44, %90.91 ve %87.5 idi.

Sonuç: Viskokanalostomi ameliyatı glokom hastalarında GİB'i düşürmede orta ve uzun vadede etkin ve güvenilir bir ameliyat tekniğidir.

Anahtar Kelimeler: Viskokanalostomi, glokom, non-penetrant glokom cerrahisi

ABSTRACT

Objective: We aimed to evaluate the outcomes and complications of our patients with viscocanalostomy in the middle and long term.

Material and Method: Records of 25 eyes of 22 patients who underwent viscocanalostomy in our clinic between 2001-2005 were retrospectively reviewed. Complete ophthalmologic examinations were performed including intraocular pressure (IOP) values, and complications were recorded in preoperative and postoperative 1st week, 1st month, 3rd month, 6th month, 1st year and last controls of the cases.

Results: Fourteen of the patients were male (63.6%), 8 of them were female (36.4%) and the mean age was 62.43 ± 10.90 (30-75 years). Mean follow-up time was 50.94 ± 51.72 months. The mean preoperative IOP was 23.32 ± 10.56 mmHg. The mean IOP at the postoperative 1st week, 1st month, 3rd month, 6th month, 1st year and last follow-up were 18.09 ± 10.24mmHg, 13.62 ± 4.15mmHg, 13.86 ± 5.50mmHg, 14.08 ± 4.09mmHg, 14.45 ± 4.80 mmHg and 14.51 ± 7.95 mmHg, respectively. Postoperatively, mean IOPs in all controls were statistically significantly lower than preoperative IOPs (p <0.05). Success rates with medication or medication-free at follow-up at postoperative 1 week, 6 months, 1 year, and 4 years and more were 81.81%, 94.44%, 90.91%, and 87.5%, respectively.

Conclusion: Viscocanalostomy is a surgical technique that is reliable in medium and long-term in glaucoma patients for decrease IOP.

Key Words: Viscocanalostomy, glaucoma, non-penetrating glaucoma surgery

Giriş

Glukom tedavisinde cerrahi yaklaşımlar göz içi basıncı (GİB)'ni düşürmede ilaç tedavisine göre daha etkilidir. Fakat cerrahi yöntemlerin, özellikle trabekülektominin, görmeyi tehdit eden hipotoni, bleb sızıntısı, koroidal effüzyon, makülopati ve endoftalmi gibi riskleri vardır (1). Trabekülektomi glukomun cerrahi tedavisinde hala altın standarttır.

Fakat düşük riskli ve efektif glukom cerrahisi arayışı, düşük komplikasyon oranı nedeniyle viskokanalostomi, derin sklerektomi ve kanalooplasti gibi non-penetrant tekniklere olan ilgiyi arttırmıştır. Nonpenetrant glukom cerrahisi (NPGC)'nde GİB giderek azalır, postoperatif hemen hemen hiç sığ ön kamara oluşmaz ve komplike blepler daha az izlenir (2,3).

Not: Bu çalışmanın erken ve orta dönem sonuçları 'viskokanalostomi sonuçlarımız' başlığı altında Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi'nde (19-23 Kasım 2008, Belek, Antalya) poster olarak sunulmuştur.

*Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Muhammed Batur, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, Van, Türkiye Tel: 0 (532) 564 79 56, Faks: 0 (432) 216 83 52, E-mail: muhammedbatur@gmail.com

Geliş Tarihi: 14.12.2016, Kabul Tarihi: 15.01.2017

Viskokanalostomi glokomun cerrahi tedavisinde alternatif bir nonpenetran filtrasyon girişimi olarak ilk kez Stegmann tarafından tanımlanmıştır (4). Viskokanalostomi aslında derin sklerektomi işlemine ilave olarak, Shlemm kanalına yüksek viskoziteli viskoelastik madde verilmesinden ibaret bir işlemdir (5). Tekniğin öğrenme döneminde zorluklar olmasına rağmen ciddi bir komplikasyon oluşmamakta ve sorun çıktığında kolaylıkla trabekülektomiye geçilebilmektedir (5).

Çalışmamızda viskokanalostomi ameliyatının komplikasyonlarını, orta ve uzun vadede GİB düşürücü etkisini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği Glokom Birimi'nde 2001-2005 yılları arasında viskokanalostomi uygulanan 22 hastanın 25 gözüne ait kayıtlar retrospektif olarak incelendi. Primer açık açılı glokom (10 göz) ve psödoekfoliasyon glokomu (15 göz) tanılarıyla izlenen ve maksimum medikal tedaviye rağmen GİB'i 21 mmHg'nin üzerinde olan ya da topikal tedaviyi düzenli uygulamayan (6 göz) ilerlemiş glokomlu hastalara cerrahi uygulandı. Bu çalışma Helsinki Deklarasyonu ilkelerine bağlı kalınarak yapıldı.

Konjenital glokom, kronik kapalı açılı glokom, üveit ve travmanın neden olduğu sekonder glokom ve neovasküler glokomlar, daha önce glokom ameliyatı geçirmiş, fakoemülsifikasyon ve viskokanalostomi kombine cerrahisi uygulanan olgular çalışma dışı bırakıldı.

Bütün hastalara biomikroskopi ve dilate fundus muayenesini de içerecek şekilde tam bir oftalmolojik muayene yapıldı. En iyi düzeltilmiş görme keskinliği Snellen eşeli ile alındı. GİB'ler Goldmann applanasyon tonometrisi ile ölçüldü. Goldmann üç aynalı lensi ile açı değerlendirildi. Görme alanı incelemesi yapıldı. Bütün ameliyatlarda aynı cerrah tarafından yapıldı.

Cerrahi Teknik: Subtenon veya peribulber enjeksiyon ile lokal anestezi uygulandıktan sonra, steril örtü ve kapak spekulumu yerleştirildi. Forniks tabanlı konjonktival flep saat 2-10 arasında hazırlandı. Koterizasyon uygulanmadı. Yüzeysel skleral flep parabolik 5x4 mm ve skleranın 1/3 kalınlığında olmak üzere, şeffaf korneada 0.5 mm ilerleyecek şekilde hazırlandı ve ikinci parabolik flep yüzeysel flebin kenarlarından 0.5 mm içerde olacak şekilde yine şeffaf korneada 0.5 mm ilerleyecek tarzda hazırlandı. Bu

ikinci flep skleranın 2/3 derinliğine incek tarzda olup, geriye koroidi örten translusen çok ince bir sklere tabakası bırakılmış oldu. Bu flep doğru tarzda korneaya ilerletildiğinde limbusun 1 mm gerisinde Schlemm kanalına ulaşılmış ve flebin iki kenarında kanal kesilerek iki giriş yeri açılmış oldu. Açılmış olan bu iki ostiumdan dış çapı 150 µ olan özel bir kanülle (Grieshaber viskokanalostomi kanülü) her iki taraftan Schlemm kanalına girilip 4-6 mm ilerletilerek yüksek viskoziteli sodyum hyaluronat (Healon GV 14mg/ml, USA) 3-5 kez enjekte edildi. Bu aşamada üçgen sponj yardımıyla Schwalbe hattı üzerine birkaç kez basılarak Descemet membranının korneoskleral birleşim yerinden ayrılmasının sağlanması önemli bir aşamadır. Bu işlem Descemet membranında intakt bir pencere oluşmasına ve aköz hümörün ön kamaradan yüzeysel flebin altında oluşan Stegmann'ın sklere altı gölü diye adlandırdığı bölgeye diffüze olmasına yol açar (4). Aközün dışarıya çıkışı gözlenip sponj ile kontrol edildi. Vannas makası ile derin skleral flep tabanından kesilip çıkarıldı. Yüzeysel flep 10/0 nylon ile su sızdırmaz sıkılıkta kapatıldı ve flebin altına Healon GV enjekte edildi. Konjonktiva köşelerden limbusa 10/0 nylon ile sütüre edildi. Subkonjonktival steroid ve antibiyotik uygulandı.

Ameliyat sonrası topikal ofloksasin damla ilk 1 hafta günde 8 kez ve topikal deksametazon damla 4 hafta günde 8 kez uygulandı.

Olguların ameliyat sonrası 1. hafta, 1. ay, 3. ay, 6. ay, 1. yıl ve son kontrollerinde GİB ölçümünü de içeren tam bir oftalmolojik muayeneleri yapıldı ve gelişen komplikasyonlar kaydedildi. Başarı kriteri GİB değeri 21 mmHg altı olarak kabul edildi.

İstatistik Yöntemler: Elde edilen veriler ortalama \pm standart sapma olarak verildi. Görme keskinliği değerleri ve GİB sonuçları eşleştirilmiş t-testi ile değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık seviyesi olarak $p < 0.05$ değeri kabul edildi.

Bulgular

Hastaların 14'ü erkek (%63.6), 8'i kadın (%36.4) olup, yaş ortalaması 62.43 ± 10.90 (30-75 yıl) idi. Viskokanalostomi yapılması planlanan 25 olgunun 3 (%12)'ünde descemet membranının perfore olmasından dolayı işlem trabekülektomiye çevrildi.

Preoperatif ortalama GİB 23.32 ± 10.56 mmHg idi. Postoperatif 1. hafta, 1. ay, 3. ay, 6. ay, 1. yıl ortalama GİB sırasıyla 18.09 ± 10.24 mmHg, 13.62 ± 4.15 mmHg, 13.86 ± 5.50 mmHg, 14.08 ± 4.09 mmHg, 14.45 ± 4.80 mmHg idi (Şekil 1).

Postoperatif 1. haftada üç olguda, 3. ayda bir olguda, 6. ayda bir olguda medikal tedaviye

rağmen GİB'i 21 mmHg'nin üzerinde olan toplam 5 olguda ikinci cerrahi olarak trabekülektomi uygulandı.

Geriyeye kalan 17 gözde ortalama takip süresi 50.94±51.72 aydı. Operasyon sonrası tüm kontrollerdeki ortalama GİB'leri preoperatif ortalama GİB'den istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu ($p<0.05$). Postoperatif 1. hafta, 6. ay, 1. yıl ilaçlı veya ilaçsız başarı oranı sırasıyla %81.81, %94.44, %90.91 idi. Altıncı ay ve 1. yıldaki ilaçsız başarı oranı sırasıyla %50, %45.45 idi. Dört yıl ve daha fazla takipli olgularda (8 olgu) en son ölçülen GİB ortalaması 14.51±7.95 mmHg idi (Şekil 1) ve GİB' i 32 mmHg (%12.5) olan bir olgu haricindeki diğer gözlerde (%87.5) GİB 10-16 mmHg olarak saptandı (Tablo 1).

Medikal tedaviye uyumsuzluğu olan 6 olguyu ayrıca incelediğimizde; birinde operasyon esnasında descemet membranının perfore olması nedeniyle işlem trabekülektomiye çevrildi, bir olguda 1. haftada GİB'i 21 mmHg'nin üzerinde

olduğu için trabekülektomi uygulandı, 1 olguda medikal tedavi ile düşük 10'lu değerler elde edilirken, diğer 3 olguda ise ilaçsız başarı sağlandı (başarı oranı: %60).

En iyi düzeltilmiş görme keskinliği preoperatif (0.29±0.30) ve postoperatif (0.26±0.27) ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu ($p>0.05$).

Postoperatif erken dönemde 2 gözde descemet dekolmanı izlendi. Bu olgulardan birinde medikal tedaviye rağmen GİB'i 21 mmHg'nin üzerinde olduğu için trabekülektomi uygulandı. Diğer olgunun takiplerinde kornea ödemi gerileyerek görme keskinliği ameliyat öncesi olan 0.2 düzeyine tekrar geri döndü.

Erken postoperatif dönemde üç hastada (%13.04) geçici GİB yükselmesi izlendi. Erken dönemde hiçbir hastada katarakt, hipotoni, hifema ve endoftalmi gelişmedi. Ancak 4 hastada geç dönemde katarakt geliştiği için sırasıyla 1 yıl, 2 yıl, 4 yıl ve 7 yıl sonra katarakt ameliyatı yapıldı.

Şekil 1. Viskokanalostomi ameliyatı öncesi ve sonrası GİB değerleri.

Tablo 1. Dört yıl ve daha fazla takipli olgular

Olgu	Glokom Tipi	Takip Süresi / Ay	Son Kontroldeki GİB / mm Hg
1	Pex*	169	16
2	Pex	56	12
3	PAAG**	50	32
4	Pex	55	12
5	Pex	60	10
6	Pex	60	10
7	Pex	101	14
8	Pex	127	10

*Pex: Psödoekfoliasyon, **PAAG: Primer açık açılı glokom

Tartışma

Standart hale gelmiş olan trabekülektomi işlemine ciddi bir alternatif olarak viskokanalostomi ortaya çıktı. Her cerrahi yöntemde olduğu gibi bu tekniğin de öğrenme döneminde bazı zorlukları olmasına rağmen, bu dönem aşıldıktan sonra düşük komplikasyon oranı ve erken rehabilitasyon sağlama

gibi bazı üstünlükleri vardır. Descemet perforasyonu olası en sık komplikasyonu olup, işlemi trabekülektomiye çevirmeyi gerektirir. Bu da ameliyat yapılacak bir glokom hastasında komplikasyon olarak görülmeyebilir (5). Carassa ve ark. (6) 33 olguluk ilk serisinde 4 olguda (%12.12) Schlemm kanalı bulunamadığı ve 7 olguda (%21.21) Descemet perforasyonu olduğu için işlemin standart trabekülektomiye çevrildiğini bildirmiştir. Bizde de 25 olgunun 3(%12)'ünde Descemet perforasyonu nedeniyle işlem trabekülektomiye çevrildi. Üç olguda da erken postoperatif dönemde GİB düşüşü sağlanamadığı için trabekülektomi uygulandı.

Stegmann ve ark. (4) 214 gözde ortalama 35 ay takiple viskokanalostominin başarı oranlarını ilaçsız %83, ilaçlı veya ilaçsız %89 olarak, Shaarawy ve ark. (7) 5 yılda ilaçlı veya ilaçsız %90, ilaçsız %60 başarı elde ettiklerini bildirmişlerdir. Ülkemizde de Bayer ve ark. (8) %86.9, Ünlü ve ark. (9) %83.8, Gönenç ve ark. (10) %81 oranında ilaçsız başarı oranı bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu bir şekilde 6. ay ve 1. yıl başarı oranı (ilaçlı veya ilaçsız) sırasıyla %94.44, %90.91 olarak gerçekleşti.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. David ve ark. (11) 46 gözde 60 ay takip sonucunda %82 başarı (ilaçlı veya ilaçsız), %54 mutlak başarı (ilaçsız) elde ederken, görmeyi tehdit edici herhangi bir komplikasyon gelişmediğini bildirmişlerdir. Sunaric-Mégevand ve ark. (12) 67 olguyu 1-3 yıl takip etmiş, başarı oranını 1. yılda %88, 2. yılda %90 ve 3. yılda %88 kaydederken, mutlak başarı oranını 1. yılda %68, 2. yılda %60 ve 3. yılda %59 olarak tespit etmiştir.

Yirmi yıl takip edilen bir çalışmada viskokanalostomi başarılı bir yöntem olarak bulunmuştur (13).

Carassa ve ark.'nın (14) trabekülektomi ve viskokanalostomi tekniklerini karşılaştırdığı çalışmasında 50 PAAG veya psödoeksfolyasyon glokomlu hastayı 2 yıl süre ile takip etmiş ve viskokanalostomi yapılan hastalarda %76, trabekülektomi yapılan hastalarda %80 oranında başarı bildirmiştir. Lüke ve ark. (15) 60 olguluk çalışmasında trabekülektomi ve viskokanalostomi tekniklerini karşılaştırmış ve 1 yıl süre ile takip etmiştir. Trabekülektomide %56.7,

Viskokanalostomide ise %30 oranında başarı elde etmiştir.

Nonpenetran glokom cerrahileri farklı ek uygulamalar ile birlikte de yapılmıştır. Yarangümel ve ark. (16) yaptığı bir çalışmada trabekülektomi, viskokanalostomi ve mitomisin C ile viskokanalostomi uygulanan olguların sonuçları karşılaştırılarak sırasıyla ortalama 19.4 ay, 19.0 ay ve 8.5 ay takip süreleri sonunda ek ilaçsız başarı oranları sırasıyla %62.5, %59 ve %80 olarak kaydetmiştir. Hondur ve ark. (17) literatürde son 5 yılda yayınlanmış non penetran glokom cerrahisi tekniklerini değerlendirdiği çalışmasında, ortalama 3 yıl takip süresi ile primer derin sklerektomi sonrası başarı oranını %48.6, derin sklerektomi + implantasyon cerrahisi sonrası %68.7, derin sklerektomi + anti metabolit uygulaması sonrası %67.1, primer viskokanalostomi sonrası %51.1, viskokanalostomi + antimetabolit uygulaması ya da implantasyon sonrası %36.8 başarı oranlarını bildirmiştir. Viskokanalostomi için ortalama başarı oranını %10-67 olarak bildirmiştir. Buna benzer şekilde implantlı (kollajen, çaprazlaştırılmış hyaluronik asit, non-absorbe hema vb...) nonpenetran cerrahi tekniklerde de gelişmeler kaydedilmektedir.

Nonpenetran glokom cerrahileri günümüzde hala gelişmekte olan tekniklerdir. Kanaloplasti modifiye bir viskokanalostomi ameliyatı yöntemidir. Bu yöntemde Schlemm kanalının içine viskoelastik madde verilir ve ışıklı bir mikrokater ile Schlemm kanalı 360 derece geçilir. Daha sonra bu kateter yardımıyla 9/0 veya 10/0 monofilaman bir sütür Schlemm kanalından geçilir ve bu sütür sıkılarak Schlemm kanalının iç duvarı deforme edilir. Böylece hüner aközün dışı akımı artırılır (18,19). Kanaloplasti de viskokanalostomi gibi cerrahi komplikasyonlar açısından trabekülektomiden daha az riskli bir yöntemdir (18). Değişik çalışmalar kanaloplasti cerrahisinin viskokanalostomi yapılanlardan daha fazla GİB'i düşürdüğünü göstermiştir (20).

Son yıllarda geliştirilen glokom drenaj alet implantasyonu hem GİB düşürme hem de daha az reoperasyon gerekliliği bakımından trabekülektomi kadar etkili olduğu rapor edilmiştir. Fakat enfeksiyon, aşırı filtrasyon ve alete bağlı konjonktival erime gibi ciddi komplikasyonlara sahip olabileceği bildirilmiştir (21-23).

Ancak kanaloplastide, mikro-invazif glokom cerrahilerinde ve glokom drenaj implantasyon yöntemlerinde ışıklı mikrokater sistemi, cihaz veya implant aletleri gibi ihtiyaçlar ameliyat maliyetlerini ciddi olarak arttırabilmektedir. Ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerde, teknik olarak makine ve tecrübeli kişi gerektiren, pahalı cerrahi yöntemler her

zaman için elde edilmesi kolay değildir (24). Ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerden birinde yapılan bir çalışmada viskokanalostomi ameliyatının ameliyat sonrası birinci yılda ameliyat öncesine göre %42.6 oranında GİB düşüşü elde edildiğini ve %92.4 oranında başarı elde edildiğini bildirmişlerdir (25).

Glokom hastalarında genel olarak amacımız GİB'i düşürmektir, ama bunu yaparken de en az komplikasyon ile yapmamız gerekmektedir. Çalışmamızda görüldüğü üzere viskokanalostomi ameliyatı güvenilir, orta ve uzun vadede GİB'i düşürmede başarılı bir tekniktir.

Kaynaklar

1. Jones E, Clarke J, Khaw PT. Recent advances in trabeculectomy technique. *Curr Opin Ophthalmol* 2005; 16(2): 107-113.
2. Yanoff M, Duker J S, Ophthalmology, Dahan E, Shaarawy T, Mermoud A, et al. *Nonpenetrant Glokom Cerrahisi*. Mosby 2004; 1577.
3. Aktas Z, Tian B, McDonald J, Yamamoto R, Larsen C, Kiland J, et al. Application of canaloplasty in glaucoma gene therapy: where are we? *J Ocul Pharmacol Ther* 2014; 30(2-3): 277-282.
4. Stegmann R, Pienaar A, Miller D. Visco canalostomy for open-angle glaucoma in black African patients. *J Cataract Refract Surg* 1999; 25(3): 316-322.
5. Yaşar T, Çinal A, Şimşek Ş. Viskokanalostomide ilk deneyimlerimiz. *MN Ophthalmol* 2001; 8: 74-76.
6. Carassa RG, Bettin P, Fiori M, Brancato R. Visco canalostomy: a pilot study. *Eur J Ophthalmol* 1998; 8(2): 57-61.
7. Shaarawy T, Nguyen C, Schnyder C, Mermoud A. Five year results of visco canalostomy. *Br J Ophthalmol* 2003; 87(4): 441-445.
8. Bayer A, Akın T, Bilge A. H. Viskokanalostomi sonuçlarımız. *MN Oftalmol* 2001; 8(3): 244-246.
9. Ünlü K, Aksünger A, Taşkıran A. Viskokanalostomide erken dönem sonuçlarımız. *MN Oftalmol* 2001; 8(1): 69-71.
10. Gönenç Ü, Özbek Z, Çingil G. Erken dönem viskokanalostomi sonuçlarımız. *T Klin Oftalmol* 2000; 9: 44-48.
11. David VP, Kutty KG, Somasundaram N, Varghese AM. Five-year results of visco canalostomy. *Eur J Ophthalmol* 2008; 18(3): 417-422.
12. Sunaric-Mégevand G, Leuenberger PM. Results of visco canalostomy for primary open-angle glaucoma. *Am J Ophthalmol* 2001; 132(2): 221-228.
13. Gunenc U, Ozturk T, Arıkan G, Kocak N. Long-term results of visco canalostomy and phacovisco canalostomy: a twelve-year follow-up study. *Int J Ophthalmol* 2015; 8(6): 1162-1167.
14. Carassa RG, Bettin P, Fiori M, Brancato R. Visco canalostomy versus trabeculectomy in white adults affected by open-angle glaucoma: a 2-year randomized, controlled trial. *Ophthalmology* 2004; 111(5): 1066-1067.
15. Lücke C, Dietlein TS, Jacobi PC, Konen W, Krieglstein GK. A prospective randomized trial of visco canalostomy versus trabeculectomy in open-angle glaucoma: a 1-year follow-up study. *J Glaucoma* 2002; 11(4): 294-249.
16. Yarangümeli A, Gürbüz Köz Ö G, Numan Alp M, Kural G. Viskokanalostomide Mitomisin – C kullanımı. *MN Oftalmol* 2004; 11(2): 135-139.
17. Hondur A, Onol M, Hasanreisoglu B. Nonpenetrating glaucoma surgery: meta-analysis of recent results. *J Glaucoma* 2008; 17(2): 139-146.
18. Cameron B, Field M, Ball S, Kearney J. Circumferential viscodilation of Schlemm's canal with a flexible microcannula during non-penetrating glaucoma surgery. *Digit. J. Ophthalmol*. [serial online]. 2006:12. Available at: <http://www.djo.harvard.edu/site.php?url=/physicians/oa/929>. Accessed December 11, 2016.
19. Lewis RA, von Wolff K, Tetz M, Korber N, Kearney JR, Shingleton B, et al. Canaloplasty; circumferential viscodilation and tensioning of the Schlemm's canal using a flexible microcatheter for the treatment of open-angle glaucoma in adults: interim clinical study analysis. *J Cataract Refract Surg* 200; 33(7): 1217-1226.
20. Mosaed S, Dustin L, Minckler DS. Comparative outcomes between newer and older surgeries for glaucoma. *Trans Am Ophthalmol Soc* 2009; 107: 127-133.
21. Gedde SJ, Schiffman JC, Feuer WJ, Herndon LW, Brandt JD, Budenz DL. Tube versus Trabeculectomy Study Group. Treatment outcomes in the Tube Versus Trabeculectomy (TVT) study after five years of follow-up. *Am J Ophthalmol* 2012; 153(5): 789-803.
22. Muir KW, Lim A, Stinnett S, Kuo A, Tseng H, Walsh MM. Risk factors for exposure of glaucoma drainage devices: a retrospective observational study. *BMJ Open* 2014; 4(5): e004560.
23. Mariotti C, Dahan E, Nicolai M, Levitz L, Bouee S. Long-term outcomes and risk factors for failure with the EX-press glaucoma drainage device. *Eye (Lond)* 2014; 28(1): 1-8
24. Ramakrishnan R, Khurana M. Surgical management of glaucoma: an Indian

- perspective. Indian J Ophthalmol 2011; 59: 118-122.
25. Moradian K, Daneshvar R, Saffarian L, Esmaceli H, Hosseinnezhad H. The efficacy of viscocanalostomy for uncontrollable primary open-angle glaucoma in a developing country. Indian J Ophthalmol 2013; 61(2): 71-73.

Maluliyet Oranlarının Yaş ve Cinsiyet İle İlişkisinin Değerlendirilmesi

The Evaluation of Relationship between Disability Rates and Age and Gender

Yavuz Hekimoğlu, Orhan Gümüş, Erhan Kartal, Yasin Etli, Uğur Demir, Mahmut Aşirdizer*

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, Van ilinde maluliyet muayenesi için başvuran 548 olguya ait raporların geriye dönük değerlendirilmesinin yapılarak, Van ilindeki maluliyet olguların profillerinin belirlenmesi ve daha önce ülkemizde yapılan çalışmalarda rastlamadığımız üzere maluliyet oranları ile yaş ve cinsiyetin arasında istatistiksel bir ilişki olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda 01.01.2014 tarihinden, 31.12.2015 tarihine kadar olan 2 yıllık dönemde müracaat etmiş 548 kişiye ait maluliyet raporları geriye dönük olarak incelenmiş; bu olgular olay türü, yaş, cinsiyet, yaralanmanın meydana geldiği ay ve yıl, yaralanmanın meydana geldiği bölge, maluliyete esas teşkil eden veya maluliyete mahal olmayacak vücut bölgeleri, her vücut bölgesine göre maluliyet oranlarının dağılımı ve genel maluliyet oranları yönünden değerlendirilmiştir.

Bulgular: Olguların %69,9'u erkek, %30,1'i ise kadındı. Olguların %91,6'sını trafik kazaları sonucu yaralanmaların oluşturduğu saptanmış, %19,5'inde yaralanmaları sekel bırakmadan iyileştikten maluliyet tayinine mahal olmadığına karar verilmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda, kadın olguların ortalama maluliyet puanları ile erkek olguların ortalama maluliyet puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamış olmasına karşın; yaş gruplarına göre maluliyet oranı ortalama puanlarının 40 yaş üstündeki artışı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş olup, bu durum, yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan osteoporoz, artroz gelişimi, kalp ve akciğer hastalıkları v.b. gibi durumların travma sonucu ortaya çıkan hasarın şiddetlenmesinde ve iyileşme sürecinin gelişiminin engellenmesinde rol aldıkları şeklinde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Maluliyet, maluliyet oranı, sosyal sigortalar, cinsiyet, yaş grupları

ABSTRACT

Objective: In this study, medico-legal reports about 548 cases admitted for disability assessment in Van were retrospectively evaluated. It was aimed to determine the profiles of disability cases in Van, and the investigation of statistical correlation between disability rates and age/sex which had not take part in the studies in the Turkish literature.

Materials and Methods: In this study, medico-legal reports about 548 cases who were admitted for two years period from 01.01.2014 to 31.12.2015 were retrospectively reviewed. These cases were evaluated according to event type, age, sex, injury date, distincts, injured body regions resulted in disability or not, distribution of disability rates for every region and general disability rates.

Results: 69.9% of cases were males and 30.1% were females. The injuries occurred due to traffic accidents in 91.6% of cases. In 19.5% of cases, special expertise board came to a decision that there were not disability because their injuries healed without cause to any sequel.

Conclusion: In this study, there was not statistically meaningful difference in mean disability rates of both genders. However, it was determined that mean disability rates above 40 years old were statistically higher. This finding was evaluated that there was relation between mean disability rates and aging. Together with aging, some illnesses such as osteoporosis, development of arthrosis, cardiac and lung diseases cause to exacerbation of damage due to trauma and inhibition of healing process.

Key Words: disability, disability rates, social insurance, sex, age groups

Giriş

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından eksiklik, “psikolojik, fizyolojik veya anatomik bir yapı veya fonksiyonun kaybı ya da anormallığı”; maluliyet

ise, “bu eksiklik ile ilişkili olarak ortaya çıkan bir sakatlık, herhangi bir kısıtlama ya da bir şekilde bir insan için normal sayılan ölçüler dâhilinde bir faaliyet gerçekleştirme yeteneği olmaması hali” olarak tanımlanmıştır (1). Akkurt, vücudun veya

organların yapı veya fonksiyonunda, kişinin günlük yaşam ve çalışma kapasitesinde herhangi bir kayıp yaratmamışsa da olabilecek azalma ve/veya etkilenme olduğunun hekim tarafından belirlenmesini “etkilenme-bozulma (impairment)”;

tam veya kısmi bir maluliyete sebep olduktan sonra belli bir süre sonra kendiliğinden veya uygun bir tedavi ile tamamen düzelmesinin beklendiği, kişinin normal yaşam ve çalışma kapasitesine kavuşacağına umulduğu durumlardaki maluliyetti “geçici maluliyet (temporary disability)”;

fiziksel veya mental fonksiyonlarda tıbbi olarak ölçülebilen herhangi bir azalma sonucu kişinin günlük aktivitelerinde kısıtlanma olması halini “kalıcı kısmi maluliyet (permanent partial disability)” ve fonksiyonel kayıplar sonucu veya kısmi maluliyete yol açan patolojinin ilerlemesi nedeniyle kişinin yaş, seks, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak çalışma yaşamının tamamen, normal günlük aktivitesinin ise kısmen veya tamamen sınırlanması veya yapılamaması durumunu “kalıcı tam maluliyet (Handicap)” olarak tanımlamıştır (2).

Ülkemizde ise pek çok maluliyet tanımını bir araya getiren Birgen ve ark. (3), maluliyeti, “herhangi bir travma (iş kazası, trafik kazası, ateşli silah yaralanması, darp, yüksekte düşme vb.) sonucunda meydana gelen ve insan vücudunun bütünlüğünü farklı ağırlık derecelerinde bozan yaralanmaların ya da çalıştıkları meslekle ilgili ortam koşullarından kaynaklanan veya bu ortamlarda kullanılan fiziksel ve kimyasal ajanlara bağlı olarak vücut organ ve dokularında meydana gelen rahatsızlıkların (silikozis, asbestozis, pansitopeni, radyodermi vb.) uygulanan tüm tedavilerden sonra tamamen iyileşemeyip, bu arızanın sekel halinde devam etmesi durumu” olarak tarif etmişlerdir. Maluliyet oranı diğer bir adıyla meslekte kazanma gücü kayıp oranı ise, “bazı parametreler baz alınarak hazırlanmış cetvellerden yararlanmak suretiyle tüm vücudun meslekle kazanma gücüne oranla kayıp miktarının saptanması” olarak tanımlanmaktadır (3).

Yapılan çalışmalarda, ülkemizde maluliyet hesaplanması uzun yıllardan beri yapılmasına rağmen, gerek mevzuat eksikliği, gerek arızaların eksik ya da yanlış hesaplanması nedeniyle bir takım hak kayıpları ve yeni hukuki sorunlar ortaya çıkmakta olduğu belirtilmiştir (3); birçok kanun ve yönetmeliklere göre farklı değerlendirme ölçütlerinin oluşunun, hastanın tıbbi durumu ve prognozuna göre uzmanın kanaati doğrultusunda konsültasyonlarda farklı görüşlerin ortaya çıkışının, farklı yerlerde yapılan maluliyet ve özür durumunun değerlendirilmesinde farklılıklar ortaya çıkmasına neden olduğu bildirilmiştir (4).

Trafik kazaları, darplar, iş kazaları, çevresel kazalar sonrası da maluliyet oluşabilmekte olup; bu olayları müteakiben işleticiler, işverenler, mal sahipleri ve sigorta şirketleri aleyhine tazminat davaları açılabilmektedir. Bu durumda, kişilerin bağlı buldukları güvenlik kurumunun ilgili tüzük ve yönetmelikleri kullanılmaktadır (5-7). Geçmişte maluliyet oranının tespitinde, 22.06.1972 tarihinde yürürlüğe giren 7/4496 karar sayılı, 23.03.1979 tarihinde yürürlüğe giren 7/16989 karar sayılı, 03.07.1985 tarihinde yürürlüğe giren 85/9529 karar sayılı Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11.10.2008 tarih 27021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği” ve yönetmelik ekindeki cetveller kullanılmış olup, son olarak 03.08.2013 tarih 28727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği ve yönetmelik ekindeki cetveller kullanılmaktadır (6,7).

Ülkemizde maluliyet değerlendirme işlemleri, iş ve meslek hastalıklarına bağlı yaralanma ve sakatlanmalarda öncelikle sosyal sigortalar kurumu tarafından yapılmakta, itirazlar halinde Adli Tıp Kurumu veya Adli Tıp Uzmanlarından görüş alınmakta; diğer yaralanmalara bağlı maluliyetler için ise mahkemelerce belirlenen bilirkişilerce raporlar düzenlenmektedir.

Çalışmamızda da Van ilinde maluliyet muayenesi için tarafımıza başvuran 548 olguya ait raporların geriye dönük değerlendirilmesinin yapılarak, Van ilindeki maluliyet olguların profillerinin belirlenmesi ve daha önce ülkemizde yapılan çalışmalarda rastlamadığımız üzere maluliyet oranları ile yaş ve cinsiyetin arasında istatistiksel bir ilişki olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda, 01.01.2014 tarihinden, 31.12.2015 tarihine kadar olan 2 yıllık dönemde muayeneye başvuran 548 kişiye ait maluliyet raporları geriye dönük olarak incelenmiş; bu olgular, olay türü, yaş, cinsiyet, yaralanmanın meydana geldiği ay ve yıl, yaralanmanın meydana geldiği bölge, maluliyete esas teşkil eden veya maluliyete mahal olmayacak vücut bölgeleri, her vücut bölgesine göre maluliyet oranlarının dağılımı, genel maluliyet oranları yönünden değerlendirilmiştir.

Maluliyet hesaplamasında, olay sırasında yürürlükte olan yönetmelikler kullanılmış olup; çalışmamızda bu yönetmeliklere uygun olarak, Tablo-1’de tanımlanan sınıflandırma kullanılmıştır.

İstatistiksel analizler, "IBM SPSS Statistics 20" programında ki-kare ve istatistiksel anlamlılık için Kolmogorov Smirnov Testi, Student-t testi ve One-Way ANOVA testleri kullanılarak gerçekleştirilmiş; p değerinin 0.05'den küçük olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular

Bu çalışma kapsamında değerlendirilen 548 olgunun, en büyük bölümünü trafik kazaları (%91,6; n=502) oluşturmakta olup, bunu 22 olgu (%4,0) ile çevresel kazalar, 15 olgu (%2,7) ile iş kazaları, 8 olgu (%1,5) ile etkili eylemler ve 1 olgu (%0,2) ile tıbbi uygulama hatası izlemekteydi (p=0.000). Trafik kazaları sonucu

yaralanan 502 olgunun, 374'ü (%74,5) araç içi trafik kazalarına, 109'u (%21,7) araç dışı trafik kazalarına, 19'u (%3,8) motosiklet ve bisiklet kazalarına maruz kalmışlardı (p=0.000).

Olguların 383'ü (%69,9) erkek, 165'i (%30,1) ise kadın olup (p=0.001); erkeklerin yaş ortalaması $31,4 \pm 15,3$; kadınların yaş ortalaması $29,3 \pm 18,1$; tüm olguların yaş ortalaması ise $30,8 \pm 16,2$ olarak hesaplandı. Olguların yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımları Şekil-1'de gösterilmiş olup; erkek olguların 30-39 yaş aralığında (%26,1; n=100), kadın olguların 10-19 yaş aralığında (%18,8; n=31) en yüksek oranlara ulaştıkları, her iki cinsiyet birlikte değerlendirildiğinde olguların 30-39 yaş aralığında (%22,6; n=124) en yüksek orana ulaştığı görüldü.

Tablo 1. Arızaların sistematik dağılımı

Liste No	Arıza Türü
I	Baş arızaları (Kafa Kemikleri, Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri arıza ve hastalıkları).
II	Göz arızaları.
III	Kulak arızaları.
IV	Yüz arızaları.
V	Boyun arızaları.
VI	Göğüs hastalıkları.
VII	Omuz ve kol arızaları.
VIII	El bileği ve el arızaları.
IX	El parmakları arızaları.
X	Omurga arızaları.
XI	Karın hastalık ve arızaları.
XII	Pelvis ve alt ekstremitte arızaları.
XIII	Endokrin, metabolizma, kollagen doku, periferik damar hastalıkları, hematolojik ve romatoid hastalıklar.
XIV	Deri arızaları ve yanıklar.

Şekil 1. Olguların yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımları.

2014 ve 2015 yılında müracaat eden olguların değerlendirildiği çalışmamızda, olguların yaralanmaya maruz kaldıkları yıllara dağılımı Şekil-2’de, mevsimlere dağılımı ise Şekil-3’de sunulmuş olup; olguların büyük çoğunluğunu 2014 (%30,1; n=165) ve 2013 (%29,6; n=162) yıllarında yaralanmış olgular oluşturmaktaydı ($p=0.000$). Olguların çoğunluğu yaz aylarında yaralanmış iken (%33,0; n=181), en az yaralanma kış aylarında meydana gelmişti (%16,1; n=88) ($p=0.000$). Yaralanmaların aylara göre dağılımı incelendiğinde, en

fazla yaralanmanın Haziran ayında (%13,0; n=71) meydana geldiği, onu Temmuz (%11,1; n=61) ayının izlediği tespit edilmişti ($p=0.000$) (Şekil-4).

Rapor düzenlenmek üzere müracaat ettirilen 548 olgunun, 281’inin (%51,3) Van Merkez ilçedeki, 117’sinin (%21,4) Van’a bağlı ilçe ve beldelerdeki, 150’sinin ise (%27,4) Van dışındaki, il, ilçe ve beldelerin Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından gönderildiği saptandı ($p=0.000$).

Şekil 2. Olguların yaralanmaya maruz kaldıkları yıllara dağılımı.

Şekil 3. Olguların yaralanmaya maruz kaldıkları mevsimlere dağılımı.

Şekil 4. Yaralanmaların aylara göre dağılımı.

Tablo 2. Maluliyet Tayin Edilen Olguların Gruplara Dağılımı

Tayin Edilen Maluliyet Oranı	Liste No														Toplam
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	
0	45	10	8	40	2	114	62	8	4	18	21	46	1	47	426
1 – 10	13	1	1	8	0	1	47	1	6	4	4	89	0	0	175
11 – 20	13	2	2	7	0	23	43	4	2	25	14	67	0	7	209
21 – 30	1	1	0	1	0	2	7	2	1	12	3	27	0	0	57
31 – 40	13	2	0	0	0	3	5	1	1	12	0	11	0	0	48
41 – 50	1	3	0	0	0	0	2	0	0	7	1	6	0	0	20
51 – 60	2	2	0	0	0	0	3	1	0	1	0	2	0	0	11
61 – 70	6	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	10
71 – 80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 – 90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
91 – 100	4	0	0	0	0	1	0	0	0	12	0	0	0	0	17
Toplam	98	21	11	56	2	144	170	17	14	92	43	252	1	54	975

Tabloda A,B,C, D Cetvellerine göre yapılmış düzeltmeler sonrası, Bathazard Formülü uygulanmamış ve E cetveline göre yaş düzeltilmesi yapılmamış oranlar sunulmuştur.

Tarafımıza müracaat eden 548 olgunun adli dosyasındaki tıbbi belgelerde toplam 975 bölgede arazlar tanımlanmış olup; bu arazlar sırasıyla 252'sinde (%30,2) Liste XII, 170'inde (%17,4) Liste VII, 144'ünde (%14,8) Liste VI, 98'inde (%10,1) Liste I, 92'sinde Liste X, 56'sında (%5,7) Liste IV, 54'ünde (%5,5) Liste XIV, 43'ünde (%4,4) Liste XI, 21'inde (%2,2) Liste II, 17'sinde (%1,7) Liste VIII, 14'ünde (%1,4) Liste IX, 11'inde (%1,1) Liste III, 2'sinde (%0,2) Liste V ve 1'inde (%0,1) Liste XIII kapsamında yer almaktaydı (p=0.000) (Tablo-2). Bu 975 arazdan 426'sında ya maluliyetine neden olacak derece ve mahiyette sekel bırakmadan iyileşmiş

oldukları ya da şahsın maruz kaldığı olay ile illiyetinin kurulamaması nedeniyle maluliyete neden olmayacağı belirtilmişti. Yaralanmalara bağlı değerlendirilen olgulardan en çok XII. Liste kapsamındaki arazlarda maluliyet tayini yapılmışken (%81,7; n=206) (p=0.000), V. Liste kapsamındaki 2 olgunun ve XIII. Liste kapsamındaki 1 olgunun hiçbirinde maluliyet tayini yapılmamıştı.

Toplamda müracaat eden 548 olgunun, %19,6'sında hiç maluliyet tayin edilmemiş; olguların %24,4'ünde %11 - %20 aralığında, %22,5'inde %1 - %10 aralığında, %11,2'sinde %21 - %30 aralığında, %9,3'ünde %31 - %40 aralığında, %5,1'inde %41 -

Şekil 5. Yaş gruplarına göre maluliyet oranı ortalama puanları.

%50 aralığında, %2,6'sında %51 - %60 aralığında, %2,4'sinde %91 - %100 aralığında, %1,3'ünde %81 - %90 aralığında, %1,1'inde %61 - %70 aralığında ve %0,5'inde %71 - %80 aralığında bir oranda maluliyet tayin edilmişti ($p=0.000$).

Erkeklerde belirlenmiş maluliyet oranı ortalama puanı %20,5 bulunmuş iken, kadınlarda ortalama puan %16,9 bulunmuş; kadın ve erkek olguların ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır ($p=0.086$). Maluliyet oranı ortalama puanlarının cinsiyet dağılımı ile yaralanma türü arasındaki ilişki incelendiğinde; olgu sayısı yetersizliği nedeniyle Liste-V ve Liste-XIII için istatistiksel değerlendirme yapılamamış; Liste-IV ve Liste-IX kapsamındaki yaralanmalardan en fazla kadınların etkilendiği, geri kalan listeler kapsamındaki yaralanmalardan ise en fazla erkeklerin etkilendiği belirlenmiş; istatistiksel olarak değerlendirilebilen grupların hiç birinde maluliyet oranı ortalama puanlarının cinsiyetler arasındaki farklılığı anlamlı bulunmamıştır ($p>0.05$).

Yaş gruplarına göre maluliyet oranı ortalama puanları hesaplandığında, 60-69 yaş grubu istisnai olmak üzere 40 yaş üstünde maluliyet oranı ortalama puanlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür ($p=0.032$) (Şekil-5).

Maluliyet oranı ortalama puanlarının yaş gruplarına dağılımı ile yaralanma türü arasındaki ilişki incelendiğinde; Liste-I kapsamındaki yaralanmalardan en fazla 0-9 yaş grubundaki olguların etkilendiği, Liste-III ve Liste XIV kapsamındaki yaralanmalardan en fazla 10-19 yaş grubundaki olguların etkilendiği, Liste-II, Liste-VIII, Liste-IX ve Liste-X kapsamındaki yaralanmalardan en fazla 20-29 yaş grubundaki

olguların etkilendiği, Liste-IV kapsamındaki yaralanmalardan en fazla 30-39 yaş grubundaki olguların etkilendiği, Liste-VI kapsamındaki yaralanmalardan en fazla 50-59 yaş grubundaki olguların etkilendiği, Liste-XI ve Liste-XII kapsamındaki yaralanmalardan en fazla 60-69 yaş grubundaki olguların etkilendiği, Liste-VII Liste-VI kapsamındaki yaralanmalardan en fazla 70 yaş ve üstü grubundaki olguların etkilendiği belirlenmiştir. Olgu sayısı yetersizliği nedeniyle Liste-V ve Liste-XIII için istatistiksel değerlendirme yapılamamış; istatistiksel olarak değerlendirilebilen grupların hiç birinde maluliyet oranı ortalama puanlarının belli yaş gruplarındaki yüksekliği anlamlı bulunmamıştır ($p>0.05$).

Tartışma

Ülkemizde seri maluliyet olguları ile ilgili çalışmalar sınırlı sayıda olup (8-13); çoğunluğu eski yıllarda yapılmış kongre yayınları veya tez çalışmalarını şeklinde olduğundan tam metinlerine ulaşılammış; bu çalışmalar içerisinde maluliyet oranları ile yaş ve cinsiyet arasında istatistiksel bir ilişki olup olmadığının araştırılmasına yönelik bir çalışmaya rastlanılmamış; bu bağlamda çalışmamızda elde edilen veriler, adli olgular ile ilgili genel yaralanma verileri ile karşılaştırılmıştır.

Van'da 2014-2015 yıllarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Adli Tıp Polikliniği'ne adli rapor düzenlenmek için başvuran olgu sayısı 385 iken (14), bunun 1,4 katı olan 548 olgunun maluliyet için başvurmuş olması dikkat çekicidir. Bu yüksek oranda, adli raporların Adli Tıp Şube Müdürlükleri,

Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimleri, Hastanelerin Diğer Branş Hekimleri ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenebiliyor olmasına karşın, maluliyet raporlarının ancak bu alanda yetkin hekimler tarafından düzenlenebiliyor olmasının önemli rol oynadığı; heyetimiz dışında Van ilinde ve çevre illerde böyle bir yapılanmanın olmamasının müracaat sayısının artışında önemli bir etken olduğu düşünülmektedir. Keza müracaat eden olguların %51,3'ünün Van merkezindeki Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından gönderilmiş olmasına karşın, %21,4'ünün Van'a bağlı ilçe ve beldelerdeki, %27,4'ünün ise Van dışındaki, il, ilçe ve beldelerin Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından gönderilmiş olması bu tezimizi destekler niteliktedir.

Adli tıp birimlerine müracaat eden yaralanma olgularının sebeplerini araştıran çalışmalarda, çoğu çalışmada trafik kazalarına bağlı yaralanmalar ilk sırayı almış (15-19), bazı çalışmalarda ise darp olaylarına bağlı yaralanmaların ekseriyeti oluşturduğu bildirilmiştir (20,21). Van'da 2014-2015 yıllarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Adli Tıp Polikliniği'ne adli rapor düzenlenmek için başvuran 258 kasten ve taksirle yaralanma mağdurunun, %68,2'sinin etkili eylemlere (darp) maruz kaldığı; %22,1'inin trafik kazalarında yaralandığı tanımlanmıştır (14). Çalışmamızda, maluliyet için başvuran olguların %91,6'lık büyük bölümünü trafik kazalarının oluşturduğu, bunu diğer nedenlerin izlediği belirlenmiştir. Trafik kazalarına bağlı yaralanmalara ilişkin oranın diğer çalışmalardan çok yüksek olmasının temel nedeni olarak, trafik kazalarında genel beden travması şeklinde daha ağır bir travmaya maruz kalan mağdurların maluliyet nedeniyle açılan tazminat davası sayısının, daha lokalize ve hafif olan etkili eylemlerde maluliyet nedeniyle açılan tazminat davası sayısından daha fazla olması ile izah edilebilir.

Çalışmamız kapsamındaki olguların yaklaşık 2/3'ünden fazlasını (%69,9; n=383) erkeklerin oluşturması, daha önceki adli olgular konusunda yapılmış çalışmalarda elde edilmiş %62,0 ile %96,9 arasında değişen erkek nüfus hakimiyeti ile benzerlik göstermektedir (13-17,20,22,23). Bu durum, özellikle ülkemizdeki erkek egemen toplum anlayışının bir sonucu olarak çalışma hayatı ve sosyal hayatta erkeklerin daha fazla yer almasının ve aynı zamanda erkeklerin genel olarak şiddete ve suç işlemeye daha eğilimli oluşu ile ilişkilendirilmiştir (14).

Önceki çalışmalarda, adli rapor tanzimi için gelen olguların en sık 21-30 yaş aralığındaki olgulardan oluştuğu bildirilmiş (14,15,17-19,21); farklı olarak, Kahramanmaraş'ta yapılan bir çalışmada, olguların büyük çoğunluğunun 11-20 yaş grubunda bulunduğu

tanımlanmıştır (20). Çalışmamızda, diğer çalışmalardan farklı olarak, 30-39 yaş aralığında (%22,6) en fazla olgu sayısı olduğu görülmüş, erkek olguların 30-39 yaş aralığında (%26,1), kadın olguların 10-19 yaş aralığında (%18,8) en yüksek oranlara ulaştıkları tespit edilmiştir. Bu farklılık tarafımızdan izah edilememiştir.

Maluliyet için müracaat eden olguların büyük bölümü (%33,0) yaz mevsiminde, ekseriyetle de Haziran (%13,0) ve Temmuz (%11,1) aylarında yaralanmış olup; bu sonuç literatür bilgileri ile uyum göstermekte idi (14, 24-27).

Çalışmamızda, müracaat eden 548 olgunun adli dosyasındaki tıbbi belgelerde toplam 975 bölgede arazlar tanımlanmış olduğu ve bu arazların %30,2 sinin Liste XII kapsamında tanımlanan pelvis ve alt ekstremitte arızaları, %17,4'ünün Liste VII kapsamında tanımlanan omuz ve kol arızaları, %14,8'nin Liste VI kapsamında tanımlanan göğüs hastalıkları olduğu, bunu diğer listelerde tanımlanan arazların takip ettiği belirlenmişti. Bu 975 arazdan %43,6'sının maluliyete neden olmayacağı belirtilmiş; yaralanmalara bağlı olarak değerlendirilen olgulardan %81,7 oran ile en çok XII. Liste kapsamındaki pelvis ve alt ekstremitte arızalarında maluliyet tayini yapıldığı tespit edilmiştir.

Toplamda müracaat eden 548 olgunun, %19,6'sında hiç maluliyet tayin edilmez iken; olguların en çoğunda (%24,4) %11 ile %20 aralığında bir maluliyet oranı tayin edildiği, bunu diğer maluliyet oranlarının izlediği belirlenmişti.

Kadın olguların ortalama maluliyet puanları (%16,9) ile erkek olguların ortalama maluliyet puanları (%20,5) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştı (p=0.086).

Maluliyet oranı ortalama puanlarının cinsiyete dağılımı ile yaralanma türü arasındaki ilişki incelendiğinde; istatistiksel olarak değerlendirilebilen grupların hiç birinde maluliyet oranı ortalama puanlarının cinsiyetler arasındaki farklılığı anlamlı bulunmamıştır (p>0.05)

Yaş gruplarına göre maluliyet oranı ortalama puanları hesaplandığında, 60-69 yaş grubu istisnai olmak üzere 40 yaş üstünde maluliyet oranı ortalama puanlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştü (p=0.032). Yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan osteoporoz, artroz gelişimi, kalp ve akciğer hastalıkları v.b. gibi durumların travma sonucu ortaya çıkan hasarın şiddetlenmesinde ve iyileşme sürecinin gelişiminin engellenmesinde rol aldıkları şeklinde değerlendirilmiştir.

Maluliyet oranı ortalama puanlarının yaş gruplarına dağılımı ile yaralanma türü arasındaki ilişki incelendiğinde; istatistiksel olarak değerlendirilebilen

grupların hiç birinde maluliyet oranı ortalama puanlarının belli yaş gruplarındaki yüksekliği anlamlı bulunmamıştı ($p>0.05$).

Sonuç olarak; ülkemizde seri maluliyet olguları ile ilgili çalışmaların sınırlı sayıda olması, bunların tamamının eski yıllarda yapılmış kongre yayınları veya tez çalışmaları şeklinde bulunması, bu çalışmalar içerisinde maluliyet oranları ile yaş ve cinsiyet arasında istatistiksel bir ilişki olup olmadığının araştırılmasına yönelik bir çalışmaya rastlanılmamış olması nedeniyle; sunulan çalışmamızın bu alandaki literatür eksikliğine önemli bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Çalışmamızda, kadın olguların ortalama maluliyet puanları ile erkek olguların ortalama maluliyet puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamış olmasına karşın; yaş gruplarına göre maluliyet oranı ortalama puanlarının 40 yaş üstündeki artışı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş olup, bu durum, yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan osteoporoz, artroz gelişimi, kalp ve akciğer hastalıkları v.b. gibi durumların travma sonucu ortaya çıkan hasarın şiddetlenmesinde ve iyileşme sürecinin gelişiminin engellenmesinde rol aldıkları şeklinde değerlendirilmiştir.

Kaynaklar

- World Health Organization. Disability Prevention and Rehabilitation. Geneva: World Health Organization; 1981.
- Akkurt İ. Meslek hastalıklarında maluliyet değerlendirmesi. Klinik Gelişim 2010; 23: 84-89.
- Birgen N, Okudan M, İnanıcı MA, Okyay M. İş kazasına bağlı olgularda maluliyet oranı hesaplanması: adli tıp açısından değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 1999; 4: 101-108.
- Cantürk G. Maluliyet raporlarında yaşanan sorunlar. In: Hancı İH, Ünver Y, editors. III. Sağlık Hukuku Kongresi Kongre Kitabı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2006 : p. 29-40.
- Sözen Ş, İnce H, Dikici F, Dıraçoğlu D, İnce N. Maluliyet (meslekte çalışma gücü kayıplarının) hesaplanması. Klinik Gelişim 2009; 22: 122-125.
- Ünal V, Ünal E, Çetinkaya Z, Seyhan B, Şahin F, Alakaya H, Çağdır AS. Fark hesabına dayalı maluliyet oranı tespiti: bir olgu sunumu. Adli Tıp Dergisi 2015; 29: 112-117.
- Ünal V, Ünal E, Çetinkaya Z, Şahin S, Gürbüz E, Duman Yİ, Çağdır AS. Hayvan kaynaklı yaralanmalara bağlı gelişen maluliyet: üç olgu sunumu. Adli Tıp Dergisi 2015; 29: 124-130.
- Ertürk S, Ege B, Yemişçigil A, Aktaş Ö. Maluliyet oranları saptanan olguların özellikleri In: Kırangil ŞB, editor. 1. Ulusal Adli Tıp Kongresi Poster Sunuları. İstanbul: Özgün Ofset Ltd Şti, 1998: p. 139-142.
- Günay Y, Kulusayın Ö, Fişek AG, Sözer K, Yaras S. Mahkemelerde Adli Tıp Kurumu'ndan "Kişide mesleki maluliyet olup olmadığı" konusunda bilirkişilik istenen olguların retrospektif olarak incelenmesi. In: Kırangil ŞB, editor. 1. Ulusal Adli Tıp Kongresi Poster Sunuları. İstanbul: Özgün Ofset Ltd Şti, 1998: p. 129-137.
- Umut Ş. Adli Tıpta Maluliyetin Değerlendirilmesi (Uzmanlık Tezi). İstanbul: Adli Tıp Kurumu. İstanbul; 1984.
- Umut S, Okudan M. Adli tıpta maluliyet olgularının özellikleri. In: Kulusayın Ö, editor. 7. Ulusal Adli Tıp Günleri Poster Sunuları. İstanbul: Adli Tıp Kurumu, 1993. p. 47-50.
- Güven E. Adli Tıpta Maluliyetin Değerlendirilmesi (Uzmanlık Tezi). İstanbul: Adli Tıp Kurumu. İstanbul; 1986.
- Cantürk G, Eşiyok B, Yaşar H, Doğan B, Hancı İH. İş kazası nedeniyle 1993-2003 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalına başvuran olguların değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi, 2006; 28 (1): 1-6.
- Etili Y, Demir U, Hekimoğlu Y, Kartal E, Gümüş O, Aşıröz M. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Adli Tıp Polikliniği' ne başvuran olguların değerlendirilmesi. Adli Bilimler Dergisi 2016, Baskıda.
- Uluçay T, Ziver A, Zeyfeoğlu Y, Yavuz MS, Aşıröz M. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği' ne başvuran adli olguların değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 2006; 20 : 22-29.
- Savran B, Hilal A, Eren T, Çekin N. Adana Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün 2000 yılı olgularının retrospektif değerlendirilmesi. In: Yaycı N, Cantürk G, editors. Yıllık Adli Tıp Toplantıları-2001 Kitabı. İstanbul: Adli Tıp Kurumu; 2001. p. 224-227.
- Demirel M, Yavuz MS, Baydar ÇL, Küpeli A. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına müracaat eden adli olgular. In: Ağrıtmış H, editor. 12. Ulusal Adli Tıp Günleri Paneller ve Poster Sunumları. İstanbul: Adli Tıp Kurumu; 2005. p. 231-234.
- Karasu M, Isır AB, Aydın N, Dülger E. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalınca 1998-2005 yılları arasında düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi. Gaziantep Tıp Dergisi 2009; 15: 10-15.
- Güven FMK, Bütün C, Beyaztas FY, Eren SH, Korkmaz İ. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran adli olguların değerlendirilmesi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10: 23-28.
- Karanfil R, Zeren C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına 2009-2010 yıllarında başvuran olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 2011; 25: 183-190.
- Ketenci HC, Kır ZM, Başbulut AZ, Beyhun NE. Erzurum Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden

- olguların deęerlendirilmesi Adli Tıp Dergisi 2013; 27: 87-93.
22. Gurbüz N, Saygi Ő, Cila E, Demircan A, Keleş A. Gazi Üniversitesi Tıp Fakóltesi Acil Tıp Anabilim Dalı Eriřkin Acil Servisi bařvuran adli vakaların analizi. Gazi Med J 2004; 15: 139-144.
23. Kapçı M, Türkdoęan AK, Akpınar O, Duman A, Bacakoęlu G. Acil serviste deęerlendirilen olguların demografik incelenmesi. Adli Tıp Dergisi 2015; 29: 67-74.
24. Levent S, Günaydın GP, Kavaklı HŐ, Çelik GK, Cořkun S. Acil servise bir yıl içinde bařvuran adli olguların mevsimsel olarak geriye dönük incelenmesi. Adli Tıp Dergisi 2015; 29: 22-28.
25. Küçüker H. Acil servise gelen ölümlle sonuçlanmayan travmatik adli olguların ve raporlarının deęerlendirilmesi. Turk J Emerg Med 2003; 3: 19-23.
26. Türkçüer İ, Gözlükaya A, Serinken M, Özen M, Aydın B. Adli olguların acil servise bařvuru zamanları. Akademik Acil Tıp Dergisi 2010; 2: 89-92.
27. Yavuz MF, Bařtürk P, Yavuz MS, Yorulmaz C. Cerrahpařa Tıp Fakóltesi Acil Servisi'ne bařvuran adli olguların deęerlendirilmesi. Adli Bilimler Dergisi, 2002; 1: 21-26.

Otistik Bulguların Eşlik Ettiği Bir Kabuki Sendromu

Olgusu

A Case of Kabuki Syndrome Accompanied by Autistic Symptoms

Erman Esnafoğlu¹ ve Elif Yaman^{2*}

¹Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Ordu

²Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ordu

ÖZET

Kabuki sendromu (KS) multipl konjenital anomaliler ve mental retardasyonun bulunduğu nadir görülen bir sendromdur. Bilindiği kadarıyla şimdiye dek Türk çocuklarında KS bulunan olgu sunumu fazla bildirilmemiştir. Bu yazıda 11 yaş 9 aylık otistik belirtiler gösteren KS bulunan bir olgu sunulacaktır. Bu yazının amacı olgunun anomalilerinin yanında nöropsikiyatrik belirtileri açıklanarak çocuk psikiyatrisi kliniklerinde belki de bu kadar seyrek olmayan bir sendromun tanınmasına katkı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Otizm, Kabuki sendromu, mental retardasyon

ABSTRACT

Kabuki syndrome (KS) is a rare syndrome characterized by multiple congenital anomalies and mental retardation. As far as we know, there are not many reported KS cases in Turkish children. In this article we present an 11-year 9-month old KS case with autistic symptoms. The aim of this article is to explain the neuropsychiatric signs of the case along with the physical anomalies and help recognize that this syndrome may not be as rare as previously thought at child psychiatry clinics.

Key Words: Autism, Kabuki syndrome, mental retardation

Giriş

Kabuki sendromu (KS), multipl konjenital anomaliler ve mental retardasyonun bulunduğu nadir görülen bir sendromdur. Tanı klinik gözlemler sonucunda belirlenen beş kardinal belirtilerin görülmesi üzerine konur: 1. sendroma özgü garip yüz görünümü 2. hafiften orta düzeye mental retardasyon 3. iskelet anomalileri 4. dermatogliklik anomaliler 5. postnatal büyüme geriliği. Bütün olgu sunumlarında neredeyse ortak bir yüz görünümü tariflenir: aşağı lateral göz kapağında dışa dönme, kavisli seyrek dağınık kaşlar, uzun palpebral fissür, basık geniş burun ve geniş öne doğru kulaklar şeklindedir (1-3). İlk olgu sunumları iki binli yılların başında Japonlar tarafından bildirilmiştir. Japon popülasyonundaki prevalansının 32000'de 1 olduğu düşünülmektedir. Küresel prevalans ise tahmin edilememektedir. Daha sonraki yıllarda çok çeşitli etnik yapılarda da bu sendromun bulunduğu bildirilmiştir. Sendromun nedeni 2010 yılına kadar bilinmezken bu tarihten sonra hastalığın en sık nedeninin KMT2D genindeki sonradan meydana gelen mutasyonlar olduğu tespit edilmiştir. Bundan daha az oranda olguda KDM6A geninde mutasyon

olduğu bulunmuştur. KMT2D ve KDM6A genleri ise histon modifikasyonu yapan proteinleri kodlamaktadırlar. Gelişim sırasında KMT2D kompleksi tarafından transkripsiyonel olarak kontrol edilen genler hakkında çok az şey bilinmektedir (3). Bilindiği kadarıyla şimdiye dek Türk çocuklarında KS bulunan olgu fazla bildirilmemiştir (4-7). Bu yazıda 11 yaş 9 aylık otistik belirtiler gösteren ve KS bulunan bir olgu sunulmuştur. Bu yazının amacı olgunun anomalilerinin yanında sendromun nöropsikiyatrik belirtileri açıklanarak çocuk psikiyatrisi kliniklerinde belki de bu kadar seyrek olmayan bir sendromun tanınmasına katkı sağlamaktır. Bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

Olgu Sunumu

11 yaş 9 aylık erkek hasta tekerlekli sandalye ile getirildi. Dismorfik yüz özellikleri olarak strabismus, hipertelorizm, seyrek dağınık ve yüksek kaşlar, palpebral fissür uzunluğu, belirgin büyük ve öne doğru kulaklar, burun kökünde belirgin basıklık, geniş alın, mikrognati, ağız açıklığı ve akıntısı, küçük yaşlarda daha belirgin olduğu söylenen alt göz kapağında dışa dönüklük

bulunuyordu. Ancak destekle, küçük adımlarla tedirginlik içinde yürüyebiliyordu. Sırtında belirgin asimetrik görünüm ve costavertebral deformite bulunuyordu. Trokalumbal skolyozu mevcuttu. Dizlerinin altı gastrokinemius kasları hafif atrofik görünümdeydi. Karnında belirgin bir anomali yoktu. Sadece geçirilmiş umbikal herni operasyonuna ait skar vardı. Göğüs kafesi önde hafif çukurdu. Her iki el parmakları kısaydı. 5. parmaklarda belirgin kısalık vardı. Parmak uçları şiş görünümlüydü (finger pads). Kas gücü hafif zayıftı. Patolojik refleksler alınmadı. Görme ve işitme kaybı yoktu. Katı gıdaları yutma güçlüğü (disfaji) vardı. Kardiyovasküler sistem, gastrointestinal sistem anomalisi yoktu. Genitoüriner sistemde doğuştan sünnetli olma ve hipospadias bulunuyordu. Boy 135 cm (boy persentil değeri: <= %3)., kilo 36 kg (ağırlık persentil değeri: %10-%25 arası) ve baş çevresi 56 cm idi. Psikiyatrik muayenesinde konuşma hiç yoktu. İletişim kurulamadı. Göz kontağı kurulamadı. İsmi seslenildiğinde ilgilenmiyordu. Kendi halinde bir görünümü vardı. Orta düzeyde mental kısıtlılık anlaşılıyordu. 30 yaşında annenin 2. gebeliğinden 2. yaşayan olarak miadında, sezeryan doğumla 3250 gr hipotonik bir bebek olarak doğmuştu. Sistemik hastalık, epilepsi, enfeksiyon ve travma öyküsü yoktu. Anne sütü neredeyse hiç almamıştı. Psikomotor gelişimi gecikmişti. 5 yaşında destekle yürümeye başlamış. Konuşma hiç gelişmemişti. Tuvalet eğitimini hiç öğrenememiş ve altı bağlanıyordu. Çok sayıda pnömoni atakları geçirmişti. Bu nedenle pek çok defa hastanede yatarak tedavi görmüştü. Bunun yanında bronşiektazi tanısı da almıştı. Enfeksiyon riski nedeniyle özel eğitim alamamış. Yapılan kromozom analizleri 46XY şeklinde normal olarak bulunmuş. Kranial MR'da atrofik korteks ve buna bağlı periferik ve ventriküler BOS alanlarında genişleme saptanmış. İmmünglobulin azlığı gibi immünojik bulgular saptanmamış. EEG'de düzensiz zemin aktivitesi tespit edilmiş. Rutin laboratuvar değerlerinde belirgin bir bozukluk bulunmamış. Psikometrik testlerde IQ puanının 40 civarında olduğu tespit edilmiştir. Çocukluk çağı otizm oranlama skalasında (CARS) 58 Puan ile ileri düzeyde otistik bulgular saptandı. Soygeçmişinde önemli bir özellik yoktu.

Tartışma

Hastanın yüz görünüm özellikleri, iskelet sistemi anormallikleri, mental retardasyonu ve psikomotor gelişim geriliği KS'na uygunluk gösteriyordu. Niikawa ve Kuroki bu sendromu ilk

tanımladıklarında karakteristik yüz görünümünü, geleneksel Japon tiyatrosundaki Kabuki makyajına benzetip sendroma Kabuki Make-up sendromu adını vermişler. Bu yüz görünümünde uzun palpebral fissür, aşağı göz kapağının lateral üçte birinde dışa dönüklük, kaşlar kemerimsi, dağınık ve seyrek, belirgin kulaklar ve basık burun bulunmaktadır. İskelet anomalileri olarak kaburga ve vertebra anomalileri, parmaklarda kısalık (brakidaktili) veya çarpıklık (klinodaktili) olguların %80 kadarında görülmektedir (1-3). Bu olguda sunulan hastada da skolyoz ve brakidaktili olması tanıyı desteklemektedir. KS'da tamamına yakınında parmak uçlarında "fingertip pads" denilen kabarıklık bulunmaktadır (8). Bu hastanın da parmak uçlarında buna benzer bulgu görülmektedir. Genitoüriner anomali olarak renal hipoplazi veya displazi, kriptorşidizm, küçük penis ve hipospadias %30-40 oranında görülmektedir. KS bulunan bir olguda da unilateral renal agenezinin eşlik ettiği bildirilmiştir (4). Bu olguda da hipospadias bulunmaktaydı. %40-50 görülebilen ASD, VSD ve aort koarktasyonu şeklinde kardiyak malformasyonlar görülebilmektedir. Bu olguda kardiyak anomali saptanmamıştır. Nörolojik olarak hipotoni ve nöbetlerin olabileceği bildirilmiştir. Ayrıca hastamızda disfaji bulunması KS'da %100'e yakınında beslenme zorlukları bildirilmesi (9) ile uyumlu bulunmuştur. Bu olguda epilepsi tespit edilmemiştir. KS'na otistik bozukluk benzeri bulguların eşlik edebileceği bildirilmiştir (10-12). Bu olguda konuşma hiç gelişmemesi, iletişim kısıtlılığı, kendi halinde olması, göz kontağı kurmaması ve öne arkaya sallanma şeklinde stereotipik hareketler otistik bulgular olarak değerlendirildi. Sonuç olarak spesifik yüz görünümü, orta düzeyde mental retardasyon, iskelet sistemi anomalileri, psikomotor gelişim geriliği öyküsü olan hastaya otistik bozukluk eşlik ettiği kararına varılmıştır. Çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuran mental retardasyon ve otistik hastalarda bu özelliklerin düşünülmesi tanı konulması açısından önemli olabileceği düşünülmüştür.

Çıkar çatışması: Yazarlar çıkar çatışması beyan etmemişlerdir.

Finansal destek: Yazalar finansal destek beyan etmemişlerdir.

Kaynaklar

1. Matsumoto N, Niikawa N. Kabuki make-up syndrome: a review. Am J Med Genet C Semin Med Genet 2003; 117C(1): 57-65.

2. Adam MP, Hudgins L. Kabuki syndrome: a review. *Clin Genet* 2005; 67(3): 209-219.
3. Cheon CK, Ko JM. Kabuki syndrome: clinical and molecular characteristics. *Korean J Pediatr* 2015; 58(9): 317-324.
4. Rosti RO, Kayserili H. Kabuki make-up syndrome with unilateral renal agenesis. *Turk J Pediatr* 2009; 51(3): 298-300.
5. Yavaşcan Ö, Yunus M, Kara OD, Aksu N. Kabuki Make-up Sendromu: Olgu Sunumu. *ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi* 2006; 7(1): 29-31.
6. Bahar A, Karademir F, Göçmen İ, Gül D. Erken telarş bulunan bir Kabuki make-up sendromu (Olgu sunumu). *Türk Pediatri Arşivi* 2003; 38: 47-50.
7. Erginel A, Tüysüz B, Kartal A, Elçioğlu N, Cenani A. Bir Türk Çocuğunda Kabuki Make Up Nükawa Kuroki Sendromu. *Türk Pediatri Arşivi* 1994; 29(1): 35-38.
8. Liu S, Hong X, Shen C, Shi Q, Wang J, Xiong F, et al. Kabuki syndrome: a Chinese case series and systematic review of the spectrum of mutations. *BMC Med Genet* 2015; 16: 26.
9. Dentici ML, Di Pede A, Lepri FR, Gnazzo M, Lombardi MH, Auriti C, et al. Kabuki syndrome: clinical and molecular diagnosis in the first year of life. *Arch Dis Child* 2015; 100(2): 158-164.
10. Parisi L, Di Filippo T, Roccella M. Autism spectrum disorder in Kabuki syndrome: clinical, diagnostic and rehabilitative aspects assessed through the presentation of three cases. *Minerva Pediatr* 2015; 67(4): 369-375.
11. Akin Sari B, Karaer K, Bodur Ş, Soysal AŞ. Case report: autistic disorder in Kabuki syndrome. *Journal of autism and developmental disorders* 2008; 38(1): 198-201.
12. Sertçelik M, Uğur Ç, Aközel AŞ, Gürkan CK. Kabuki Sendromu Olan Bir Çocukta Otizm Spektrum Bozukluğ. A Child with Kabuki Syndrome and Autism Spectrum Disorder. *Arch Neuropsychiatry* 2016; 53: 280-282.

The Management of Fournier's Gangrene Secondary to Traumatic Urethral Catheterisation

Travmatik Üretral Kateterizasyona Bağlı Fournier Gangreni'nin Tedavi Yönetimi

Abdullah Gül^{1*}, Serdar Aykan²

¹Department of Urology, Van Education and Research Hospital, Van, Turkey

²Department of Urology, Bağcılar Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey

ABSTRACT

Fournier's gangrene (FG) is a rare aggressive necrotising fasciitis of the genitalia. We present a FG case following traumatic urethral catheterization in spinal cord injury patient with suspected bladder cancer. We want to emphasize that bedside cystoscopy can be needed for deciding what we will do when the FG patient has concomitant suspected bladder cancer and that urethral catheterisation should be performed by expert hands.

Key Words: Fournier's gangrene, bladder cancer, traumatic urethral catheterization

ÖZET

Fournier gangreni (FG), genital bölgenin nadir fakat agresif seyreden nekrotizan fasiitidir. Şüpheli mesane kanseri olan spinal kord hasarlı hastada travmatik üretral kateterizasyonu takiben oluşan FG vakası sunmaktayız. Eşzamanlı mesane kanseri şüphesi olan bir FG hastasında ne yapacağımıza karar vermek için yatakbaşı sistoskopinin gerekebileceğini ve üretral kateterizasyonun uzman eller tarafından uygulanmasının iyi olacağını vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Fournier gangreni, mesane kanseri, travmatik üretral kateterizasyon

Introduction

Fournier's gangrene (FG), which was first described by Jean Alfred Fournier in 1883, is a rapidly progressive and frequently fatal type 1 necrotising fasciitis of the perineum, perianal or genital areas (1,2). Predisposing factors include immuno-compromised patients such as diabetes mellitus, malnutrition, alcohol abuse and trauma to the genitalia, instrumentation or perineal surgery (3,4). The mortality associated with FG has still been high and approximately 20% to 30% (5).

Case Report

A 55-year-old man was consulted with foul-smelling purulent discharge with urine flow from the scrotum for 12 hours. There was a history of a unsuccessful foley catheter insertion 10 days ago to follow up urine extraction and hematuria for 2 days from condom catheter. The patient was bedridden due to spinal cord injury and no diabetes mellitus, not an alcoholic.

On visual inspection it was shown about 2x2,5 cm exudate in the middle of scrotum and approximately 3 cm necrotic skin surrounding this area. Physical examination revealed palpable crepitation in scrotum and bilateral pitting type of pretibial edema. His fever, heart rate and blood pressure was 38,7°C, 117 beats/min and 110/70 mmHg, respectively.

Laboratory studies exhibited hemoglobin: 11,2 g/dl, white cell count: 23,500/cm³, CRP: 29mg/dl, Procalcitonin: 3,51 ng/ml and some biochemical parameters were a little higher than normal range (serum creatinine: 1,6 mg/dl, blood urea: 91 mg/dl, random blood sugar: 129mg/dl). The patient was being treated with triple combined antibiotic (meropenem, vancomycin, colimycin).

All necrotic tissue (Figure 1a) was debrided urgently and sent for pathological examination (Figure 2a,b) while pus for culture. A traumatic urethral rupture was revealed during surgery and urethral reconstruction was performed over the silicon urethral catheter (Figure 1b).

*Sorumlu Yazar: Abdullah Gül, MD

Address: Van Training and Research Hospital, Department of Urology, Suphan Mah. Edremit / Van

Tel: +90 (507) 696 39 01, E-mail: dr_abdullahgul@hotmail.com

Geliş Tarihi: 18.10.2016, Kabul Tarihi: 09.02.2017

Fig. 1a) Necrotic tissue excised **b)** Traumatic urethral rupture area **c)** Purulent urine discharge from the urethral fistula **d)** Completely healthy tissue.

Fig. 2a) (H&E X 40) Commonly necrosis in skin-subcutaneous tissue, congestion and chronic active inflammation **b)** (H&E X 200) Necrosis extending to the deep muscle layer.

Postoperatively, ultrasound-guided suprapubic cystostomy placement was planned. However, increased anterior bladder wall thickness suspected bladder cancer was assigned. Wet dressing was performed to the patient by giving

up suprapubic cystostomy. Wound culture revealed *Klebsiella pneumoniae* and *Pseudomonas aeruginosa* was sensitive to antibiotic already administered. On the 7th postoperative day, urethral fistula which was preventing from healing the debrided area occurred (Figure 1c). Upon this, bedside cystoscopy was decided and performed. Onto bladder cancer was not shown, urethral catheter was removed while suprapubic cystostomy was inserted. On the 17th postoperative day, the wound got completely well (Figure 1d) and plastic surgeons planned reconstruction by a flap. On the other hand, the patient with respiratory distress got worse day by day and died on the 23th on postoperative day before reconstruction.

Discussion

FG which has frequently polymicrobial origin is a rare, but an acute urologic emergency with high mortality rates. Immunocompromised patients such as uncontrolled diabetes, malnutrition and alcohol abuse have the highest risk. Traumas to the genitalia including instrumentation or pelvic interventions are the other rare causes. The infections of anorectum, genital skin and

urogenital tract initiate the necrotizing process commonly (3-5).

FG divides three basic microbial subtypes in practice. Type I infections which are the most common form of FG are multimicrobial including gram-positive bacteria such as *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus sp.* and gram-negative bacteria such as *Klebsiella sp.*, *Escherichia coli* and anaerobs. Type II is monomicrobial caused by *Streptococcus* or *Staphylococcus*. Type III infection is associated with *Vibrio vulnificus* although not universally accepted (3,4).

Palpable crepitation on physical examination and foul-smelling exudate with small necrotic areas of skin around erythema and edema are the most important signs (3,4). On diagnostic evaluation, conventional radiography, ultrasonography and computed tomography or magnetic resonance imaging to describe para-rectal involvement can facilitate diagnosis and disease management (6).

Surgical debridement of FG must be early (<24 h) and completely, with adequate fluid resuscitation and electrolyte therapy, mostly in the intensive care setting as well as parenteral broad-spectrum antibiotic therapy which covers all causative organisms (metronidazole, penicillin and third generation cephalosporin or aminoglycosides) (4,7).

While some authors recommend insertion of suprapubic catheter to all the FG patients, others suggest that only necessary like extensive urethral should be involved (8,9).

In conclusion, we present a FG case following traumatic urethral catheterisation in spinal cord injury patient with suspected bladder cancer which was initially caused avoiding from suprapubic catheter insertion. We recommend that urethral catheterisation should be inserted by expert hands and that cystoscopy must be performed for

clarifying the doubt before suprapubic cystostomy.

Acknowledgement; We would like to thank Dr Esin GEZER, Department of Pathology in Van Training and Research Hospital, for pathology photographs.

References

1. Laor E, Palmer LS, Tolia BM, Reid RE, Winter HI. Outcome prediction in patients with Fournier's gangrene. J Urol 1995; 154(1): 89-92.
2. Wong CH, Chang HC, Shanker P, Khin LW, Tan JL, Low CO. Necrotizing fasciitis: clinical presentation, microbiology, and determinants of mortality. J Bone Joint Surg Am 2003; 85(8): 1454-1460.
3. Eke N. Fournier's gangrene: a review of 1726 cases. Br J Surg 2000; 87(6): 718-728.
4. Mallikarjuna MN, Vijayakumar A, Patil VS, Shivseamy BS. Fournier's gangrene: current practices. ISRN Surg 2012; 2012: 942437.
5. Pawlowski W, Wroński M, Krasnodębski IW. Fournier's gangrene. Polski Merkuriusz Lekarski 2004; 17(97): 85-87.
6. Levenson RB, Singh AK, Novelline RA. Fournier gangrene: role of imaging. Radiographics 2008; 28(2): 519-528.
7. Quatan N, Kirby RS. Improving outcomes in Fournier's gangrene. BJU Int 2004; 93(6): 691-692.
8. Jones RB, Hirschmen JV, Brown GS, Tremann JA. Fournier's syndrome: necrotizing subcutaneous infection of the male genitalia. J Urol 1979; 122(3): 279-282.
9. Wolach MD, MacDermott JP, Stone AR, deVere White RW. Treatment and complications of Fournier's gangrene. Br J Urol 1989; 64(3): 310-314.

Dev Mesane Taşına Bağlı Spontan Mesane Perforasyonu: Olgu Sunumu

Spontaneous Bladder Perforation Due To Giant Bladder Stone: A Case Report

Remzi Salar^{1*}, Engin Özbay¹, İsmail Karlıdağ¹, Emrullah Durmuş¹, Halil Felat Öncel¹, Ekrem Özyuvalı¹, Serkan Yenigürbüz¹, Metin Yalçın²

¹Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Şanlıurfa

²Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa

ÖZET

Mesane perforasyonu üroloji pratiğinde karşımıza travma veya iatrojenik sebeplerden dolayı çıkmaktadır. Bu yazımızda nonspesifik karın ağrısı ve oligüri şikayeti ile başvuran erkek hastanın tanı ve uygulanan tedavi yöntemi sunulmuştur. Mesane perforasyonunun tanı ve ayırıcı tanı ve tedavisi güncel literatür eşliğinde değerlendirilmiştir. Bu olgu sunumunda mesane perforasyonunun spontan gelişebileceği ve erken tanının hayat kurtarıcı olduğu vurgulanmıştır.

Anahtar kelimeler: Spontan mesane perforasyonu, mesane taşı, nonspesifik karın ağrısı

ABSTRACT

Bladder perforation is due to trauma or iatrogenic reasons in urology practice. In this article, we present the diagnosis and treatment of a male patient with nonspecific abdominal pain and oliguria. Diagnosis and differential diagnosis and treatment of bladder perforations were evaluated in the light of current literature. In this case report, it was emphasized that bladder perforation may spontaneously develop and early recognition is life saving.

Key Words: Spontaneous bladder perforation, bladder stone, nonspecific abdominal pain

Giriş

Mesane duvarına bağlı patolojiler ve/veya idrar çıkımında oluşan problemlerden dolayı gelişen travma harici mesane perforasyonu spontan mesane rüptürü olarak adlandırılmaktadır (1). Travma veya enstürmentasyon öyküsü olmadan mesane rüptürü görülmesi çok nadir bir durumdur (2). Spontan mesane perforasyonunun insidansı düşük olup (1:126000) mortalitesi (%47) yüksektir (3). Akut batın tablosu idrar çıkımında azalma ve genel durum bozukluğu gibi nonspesifik şikayetlerle başvuran hastalarda da dikkatli bir fizik muayene, anamnez ve uygun görüntüleme yöntemleri ile mesane perforasyonunun tespit edilebileceği akılda tutulmalı ve geç kalındığında mortalitesi yüksek olan bir tablo olduğu bilinmelidir. Bu olgu sunumunda akut batın ve oligüri tablosu ile başvuran ve klinik araştırma sonucunda mesane perforasyonu tespit edilen bir vakanın sunumu amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu

73 Yaşında erkek hasta acil servise idrar çıkımında azalma genel durum bozukluğu ve yaygın karın

ağrısı ile başvurmuş. Hastanın tansiyon arteryel:130/80 mmHg Nabız:82/dk ateşi:37.2 C° idi. Hastanın bakılan hemogram :6,8 g/dl lökosit sayısı:30000 c/uL üre/kreatinin: 209/5,8 mg/dl olup, hastanın çekilen tüm batın tomografisinde batın içinde yaygın mayi, mesanede 8 cm taş ve bilateral böbreklerde grade iki hidronefroz izlenmiştir (Şekil 1-2). Batın içinde yaygın mayi, oligüri ve kreatinin düzeyi yüksek olan hastada mesane perforasyonundan şüphelenilip BT sistogram çekildi. BT sistogramda mesane perforasyonu tesbit edildi (Şekil 3). Kan gazında asidozu olan hasta diyazile alınıp eritrosit süspansiyonu replasmanı yapıldıktan sonra acil olarak operasyona alındı.

Hastanın mesanesinin posterior duvarı ile kubbe birleşim yerinde intraperitoneal 1cm lik perforasyon alanı izlendi. Batın içinden 2000 cc idrar vasfında mayi boşaltıldı. Mesaneden 8 cm lik taş çıkarıldı (Şekil 4). Hastanın prostatı 150 gr olup sondanın mesaneye ulaşmasına engel olacak kadar indante olduğu için aynı seansta digital olarak enükle edildi ve mesane çift kat olarak onarıldı. Yoğun bakımdaki takiplerinde üre/kreatinin düzeyi ve hgb düzeyi normale gelen lökositüze düzelen hasta servise alındı. Post

Şekil 1. Mesane taşının BT görüntüsü.

Şekil 2. Barsak ansları arasındaki serbest sıvıyı gösteren BT görüntüsü.

Şekil 3. Mesane dışına extravaze olmuş kontrastı gösteren BT sistogram görüntüsü.

Şekil 4. Mesaneden çıkarılan taşın boyutunu gösteren resim.

operatif 25.günde sondası alınan hasta taburcu edildi.

Tartışma

Spontan mesane perforasyonu eşlik eden travma veya enstrümantasyon öyküsü olmaksızın çok nadir görülür. Prevalansı 100,000-126,000 olarak raporlanmıştır (2). Bu durum genellikle mesane duvar hastalığı (%42) veya üriner retansiyon(%35) ile ilişkilidir (4). Mesane perforasyonuna neden olabilecek uzamış sistit, tüberküloz ve kanser gibi çeşitli patolojiler raporlanmıştır (2-4). Ayrıca göreceli olarak daha sık şekilde perforasyon mesane divertikülü olan alanda bazen de impakte olmuş taş nedeni ile gelişir (4-5). Daha az sıklıkta lipomatozis, siklofosamid gibi ilaçlara bağlı değişiklikler, radyasyon ve geçirilmiş cerrahiye bağlı skar nedeniyle gelişebilir (4,1,6,7). Pelvisin başka bir yerinde oluşan ağır inflamasyona sekonder mesane duvarının inflamasyonuna bağlı spontan rüptür de ayrıca raporlanmıştır (1).

Üriner retansiyona sekonder perforasyonlar obstrüktif veya nörolojik orjinli olarak sınıflandırılmaktadır. Nörolojik anormallikler spinal kord lezyonları, otonomik periferik nöropatiler ve tabes dorsalis olarak bildirilmiştir. Obstrüksiyon ile ilişkili perforasyonlar üretra veya mesane taşı, prostat hipertrofisi ve daimi sondanın tıkanmasına bağlı olarak gelişir (8,9). Alternatif olarak mesane taşlarında basıya bağlı nekroz ve buna bağlı perforasyon gelişebilir. Nadir olarak da aşırı alkol alımına bağlı mesane perforasyonu bildirilmiş olup alkolün diüretik etkisi ile hızlı mesane dolumuna bağlı gelişen distansiyona sekonder gelişmektedir (10).

İlk aşamalarda mesane perforasyonun klinik bulguları nonspesifik olup bu durum tanı ve dolayısıyla tedavinin gecikmesine sebep olabilir. Mesane perforasyonun en sık klinik bulguları

esasen hipogastriumda lokalize abdominal ağrı, batında distansiyon, ateş ve hematüridir. Bazı hastalar akut batın ile başvuru edebilirler (2,11). Vakamızda olduğu gibi tabloya oligüri ve akut böbrek yetmezliği de eşlik edebilir.

Mesane rüptürü tanısının erken konulması ile tedavi başarısının artacağı ve mortalitenin de azalacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Klinik şüphe durumunda sistogram, BT Sistogram çekilmesi uygun olup hasta operasyon odasında ise rupturun lokalizasyonu açısından sistoskopi de yapılabilir. Konvansiyonel sistogramın perforasyonu tesbit etmedeki tanısallığı %96 olup BT sistogramın başarısı daha da yüksektir (12).

Çoğunlukla intraperitoneal mesane rüptürleri cerrahi müdahale gerektirirken ekstraperitoneal rüptürler konservatif şekilde takip edilerek başarı ile tedavi edilmektedir (13). Bu vakamızda olduğu gibi BT sistogram ile erken tanı konularak eksplorasyon yapıldı. Operasyonda peritoneal kavite ve retropubik bölgedeki idrar boşaltılmalı rüptüre alan çift kat onarılmalı (mukoza ve detrussor) ve iyi bir şekilde mesane drenajı sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, mesane perforasyonu gelişen hastalar erken dönemde akut batın tablosu, idrar çıkımında azalma ve genel durum bozukluğu gibi nonspesifik şikayetlerle başvuru edebilirler. Bu hastalarda anamnez, dikkatli bir fizik muayene ve uygun görüntüleme yöntemleri ile perforasyonun tespit edilmesinin hayat kurtarıcı olduğu akıld tutulmalı ve geç kalındığında mortalitesi yüksek olan bir tablo olduğu bilinmelidir.

Kaynaklar

1. Stone E. Spontaneous rupture of the bladder. Arch Surg 1931; 23: 129.
2. Shaked A, Meretyk S, Pode D, Caine M. Nontraumatic spontaneous rupture of the urinary bladder. Can J Surg 1986; 29(2): 107-109.
3. Hansen HJ, Eldrup J. Spontaneous rupture of the urinary bladder--a late complication to radiotherapy. Case report. Scand J Urol Nephrol 1989; 23(4): 309-310.
4. Bastable Jr, De Jode Lr, Warren Rp. Spontaneous rupture of the bladder. Br J Urol 1959; 31(1): 78-86.
5. Thompson IM, Johnson EL, Ross G Jr. The acute abdomen of unrecognized bladder rupture. Arch Surg 1965; 90: 371-374.
6. Fujikawa K, Yamamichi F, Nonomura M, Soeda A, Takeuchi H. Spontaneous rupture of the urinary bladder is not a rare complication of radiotherapy for cervical cancer: report of six cases. Gynecol Oncol 1999; 73(3): 439-442.
7. Dargan P, Jain BK. Delayed dehiscence of repaired urinary bladder. Indian J Surg 2004; 66: 49-50.
8. Basu A, Mojahid I, Williamson EP. Spontaneous bladder rupture resulting from giant vesical calculus. Br J Urol 1994; 74(3): 385-386.
9. Carmon M, Nissan A, Pappo I, Perlberg S, Seror D, Haskel Y. Spontaneous rupture of the urinary bladder complicated by extensive fasciitis: the importance of a high index of suspicion. Urol Int 1994; 52(1): 38-40.
10. Arun CP. A queue paradigm formulation for the effect of large-volume alcohol intake on the lower urinary tract. Ann N Y Acad Sci 2002; 957: 292-294.
11. Mokoena T, Naidu AG. Diagnostic difficulties in patients with a ruptured bladder. Br J Surg 1995; 82: 69-70.
12. Hsieh CH, Chen RJ, Fang JF, Lin BC, Hsu YP, Kao JL, et al. Diagnosis and management of bladder injury by trauma surgeons. Am J Surg 2002; 184(2): 143-147.
13. Kong JP, Bultitude MF, Royce P, Gruen RL, Cato A, Corcoran NM. Lower urinary tract injuries following blunt trauma: a review of contemporary management. Rev Urol 2011; 13(3): 119-130.

Unilateral Gelişimsel Kalça Displazisi Tedavisi Sonrası Sağlam Kalçada Avasküler Nekroz Gelişimi

Development of Avascular Necrosis in the Normal Hip after the Treatment of Developmental Dysplasia of the Hip

Necip Güven* ve Tülin Türközü

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Van

ÖZET

Gelişimsel kalça displazisi (GKD) doğumdan sonra ortaya çıkan ve farklı klinik tablolarla görülebilen kalçanın gelişimsel bir hastalığıdır. GKD tanısı alan hastalarda avasküler nekroz (AVN) tedavi aşamasında ve sonrasında karşılaşılan en önemli komplikasyondur. AVN displastik kalça eklemi tedavisi ve takibinde sıkça rastlanılan bir komplikasyondur. Literatür taramasında unilateral GKD li hastaların tedavisi ve takibinde, sağlam kalçada AVN gelişimi ile ilgili az sayıda çalışma bildirilmiştir. Bu sunumda unilateral GKD tedavisi yapılan bir hastanın takiplerinde 5. ayda çekilen radyografide sağlam kalçada meydana gelen AVN olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gelişimsel kalça displazisi, avasküler nekroz, açık redüksiyon

ABSTRACT

Developmental dysplasia of the hip (DDH) is a developmental pathology of the hip which may be encountered in different clinical manifestations after birth. Avascular necrosis (AVN) is the most critical complication leading to several problems in the long-term period after the treatment of DDH. It is a commonly found complication secondary to treatment and also follow-up period of the dysplastic hip joint. Development of AVN in the normal hip in treatment and follow-up process of the cases with unilateral DDH has been reported in a very limited number of studies in the literature. This paper presents a case of AVN encountered in the normal hip by radiography performed the fifth follow-up month of the patient who previously received the treatment of unilateral DDH.

Key Words: Developmental dysplasia of the hip, Avascular Necrosis, open reduction

Giriş

Literatürde sıklıkla femur başı avasküler nekrozu (AVN) olarak adlandırılan proksimal femoral büyüme bozukluğu, gelişimsel kalça displazisinin (GKD) tedavisinde potansiyel olarak yıkıcı bir komplikasyondur (1). Görülme sıklığı %0 ile %73 arasında bildirilmiştir. AVN nedeni olarak zorlamalı ve anatomik olmayan redüksiyon, uzun süreli immobilizasyon, daha önceki başarısız tedavi girişimleri, kalçanın çıkık derecesinin yüksek olması, ileri yaş, femur başı kemikleşme merkezinin radyografide görülmeden girişimde bulunulması ve adduktor tenotomi yapılması olarak bildirilmiştir (2). Avasküler nekroz için en sık kullanılan sınıflama, Kalamachi-MacEwen sınıflamasıdır (3). Bu sınıflamaya göre, Grup 1 de hastaların sekelsiz olarak ya da femur başında az düzeyde şekil bozukluğu ile iyileştiği, ancak Grup 2, 3 ve 4 te kısa ve orta dönemde AVN nin

dejenaratif eklem hastalığı ile sonuçlanma olasılığının yüksek olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada tek taraflı gelişimsel kalça displazisi tedavisi sonrasında sağlam kalçada gelişen AVN olgusunu tartışmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

25 aylık erkek çocuk, ailesi tarafından yürürken aksama şikâyeti ile ortopedi polikliniğimize getirildi. Hastanın yapılan muayenesinde, sağ kalça eklemde abduksiyon kısıtlılığı saptandı. Galeazzi bulgusu pozitif. Çekilen radyografisinde sağ kalça eklemde yüksekte çıkık saptandı (Resim 1). Sol kalça eklemi normal olarak değerlendirildi. Hastanın operasyon öncesi tetkikleri tamamlandıktan sonra sağ kalçaya açık redüksiyon ve Salter osteotomisine ek olarak adduktor tenotomi uygulandı. Altı hafta süre ile human pozisyonunda pelvipedal alçıda tutuldu (Resim 2).

*Sorumlu Yazar: Dr. Necip Güven

Alipaşa Mah. Suvaroğlu Cad. 63/17 İpekyolu/VAN, Tlf: +90(432) 215 7601-08, Cep Tel: 0 (505) 356 85 63, Faks: +90(432) 212 19 54
E-mail: ortodr.nguven@gmail.com

Geliş Tarihi: 01.03.2017, Kabul Tarihi: 08.04.2017

Resim 1. Operasyon öncesi radyografisi

Resim 2. Operasyon sonrası 1. gün radyografisi

Resim 3. Operasyon sonrası 5. ay radyografisi

Hastanın kontrolleri operasyondan sonra 15. gün, 6. haftada, 3. ayda ve 5. ayda yapıldı. Altıncı hafta sonunda pelvipedal alçısı çıkarılıp yine her iki kalça eklemine 30 derece abduksiyonda olacak şekilde Denis-Brown Ortezine alındı. Üçüncü ayın sonunda ortez ile takibi sonlandırıldı. Üçüncü aya kadar olan takiplerinde muayene ve radyografi bulguları normal seyreden hasta, 5. ayda ailesi tarafından hafif aksama şikayeti ile polikliniğimize getirildi. Her iki kalça eklem hareket açıklığı tam olan hastanın çekilen pelvis AP radyografisinde sağ kalça eklemine redükte olduğu, iliak kanattaki osteotominin kaynak olduğu ve femur başında AVN bulgusu olmadığı fakat daha önceki takiplerinde muayene ve radyografik olarak sağlıklı olan sol kalça eklemine Kalamachi ve MacEwen sınıflamasına göre grup 1 AVN saptandı (Resim 3).

Tartışma

Gelişimsel kalça displazisi tedavisi sonrası sağlam kalçada gelişen AVN ile ilgili literatür incelendiğinde; Herold HZ 1980 yılında yayınladığı (4) çalışmada 450 hastada GKD tedavisi sonrası 9 unilateral çıkığı

olan hastada kontralateral sağlam kalçada AVN bulgusuna rastlamıştır. Yine aynı yılda Herold HZ' nin (5) yayınladığı başka bir çalışmada 2 yaş üzerinde olan ve tedavi başlanmamış unilateral çıkığı olan 76 hastanın 9'unda sağlam kalçada AVN saptamıştır. Bu aseptik nekroz oluşumunun nedeni bilinmemekle birlikte, yeri bilinmeyen bir femur başındaki anormal stresle ilişkili olabileceğini bildirmiştir.

Pap ve ark.'nın (6) yayınladığı çalışmada Pavlik bandajı ile kapalı redüksiyonla tedavi ettikleri 1064 displastik kalçanın 125'inde (%11.7) AVN saptamışlar. Bu çalışmada 674 hastada unilateral kalça çıkığı olduğunu ve 19 hastada (%2.9) kontralateral kalçada AVN geliştiğini bildirmişlerdir. Pap ve ark. (6) Pavlik bandajı ile tedavi süresi 3 aydan kısa olan olgularda sağlam kalçalarda AVN bulgusuna rastlamadıklarını, fakat tedavi süresi 3 aydan uzun süreli olgularda AVN görüldüğünü belirtmişlerdir.

Güner ve ark. (7) Salter osteotomisi uyguladıkları 38 displastik kalça eklemine 6'sında (%16) AVN saptamışlar. Tükenmez ve ark. (8) yine açık redüksiyon ve Salter osteotomisi uyguladıkları 79 kalçanın 10'ünde (%12) AVN bildirmişlerdir. Yazarlar bu çalışmalarında sağlam kalçada AVN gelişimi bildirmemişlerdir.

Olgumuzun tedavi ve takip sürecini incelediğimizde, literatür ile uyumlu bir şekilde cerrahi işlemin yapıldığı, sağlam taraf kalçada meydana gelecek olan AVN nedenleri olarak zorlu redüksiyon, aşırı abduksiyon ve uzun süreli immobilizasyon yapılmadığı halde AVN gelişmiştir. Sağlam kalçada meydana gelen AVN' nin Herold HZ 'nin (5) tanımladığı femur başında nedeni ve yeri bilinmeyen bir stresle alakalı olduğu fikri ile ilgili olabileceğini düşünmekteyiz. Gelişimsel kalça displazisi takip ve tedavi aşamasında, AVN uzun dönemde en önemli komplikasyondur. Bu komplikasyonun sadece cerrahi yapılan çıkık olan kalçada değil aynı zamanda sağlam olan kalçada da olabileceği düşünülüp dikkatli takip edilmeli ve ebeveynlerin bu konuda bilgilendirilmeleri gerektiği kanaatindeyiz.

Kaynaklar

1. Connolly P, Weinstein SL. The course and treatment of avascular necrosis of the femoral head in developmental dysplasia of the hip. *Acta Orthop Traumatol Turc* 2007; 41 Suppl 1: 54-59.
2. Herring JA. *Tacdjian's pediatric orthopedics*. 4th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; p.637-770.
3. Kalamchi A, MacEwen GD. Avascular necrosis following treatment of congenital dislocation of the hip. *J Bone Joint Surg Am* 1980; 62(6): 876-888.
4. Herold HZ. Avascular necrosis of the femoral head in congenital dislocation of the hip. *Isr J Med Sci* 1980; 16(4): 295-300.
5. Herold HZ. Unilateral congenital hip dislocation with contralateral avascular necrosis. *Clin Orthop Relat Res* 1980; (148): 196-202.
6. Pap K, Kiss S, Shisha T, Marton-Szücs G, Szöke G. The incidence of avascular necrosis of the healthy, contralateral femoral head at the end of the use of Pavlik harness in unilateral hip dysplasia. *Int Orthop* 2006; 30(5): 348-351.
7. Güner G, Elmalı N, Ayan İ, Ataşlı N, Ertem K, Müezzinoğlu ÜS. Doğuştan Kalça Çıkığının Tedavisinde Salter Osteotomisinin Klinik ve Radyolojik sonuçları. *Journal of Turgut Özal Medical Center* 1997; 4(2): 175-181.
8. Tükenmez M, Perçin S, Tezeren G, Cingöz MA. Gelişimsel Kalça Displazisinin Tedavisinde Salter'in İliyak Osteotomisi Sonuçlarımız. *Türkiye Klinikleri J Med Sci* 2006; 26: 390-395.

Bilateral Elonge Stiloid Çıkıntı Olgusunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi

Investigation of Bilaterally Elongated Styloid Process Case Using Cone Beam Computed Tomography

Ersen Bilgili

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Ortalama stiloid çıkıntı uzunluğu 2,5 cm iken; 3 cm ve üzeri uzunluktaki stiloid çıkıntılar elonge olarak tanımlanmaktadır. Kalsifik stilohyoid ligamentin veya stiloid çıkıntı elongasyonunun neden olduğu kulak ve boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, boğazda yabancı cisim hissi ve ağız açıklığında kısıtlılık gibi kompleks belirtiler 1937'de Eagle tarafından tanımlanmıştır ve Eagle Sendromu olarak adlandırılmaktadır. Elonge stiloid çıkıntı vakalarının %4'ü Eagle Sendromu semptomları taşımaktadır.

Bu vaka raporunda klinik olarak asemptomatik olan, radyografik muayenesinde tesadüfen tesbit edilen çift taraflı uzamış stiloid çıkıntısı bulunan (sol 7,63 cm; sağ 3,8 cm) 32 yaşında, sistemik hastalığı bulunmayan erkek hastaya, "Bilateral Elonge Stiloid Çıkıntı" tanısı konulmuştur. Hastanın klinik muayene ve konik ışınli bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Elonge Stiloid çıkıntı, Eagle Sendromu, konik ışınli bilgisayarlı tomografi

ABSTRACT

Mean length of styloid process is 2,5 cm; furthermore 3 cm or above styloid processes are defined as elongated. Complex symptoms like ear and throat ache, swallowing difficulty, sense of a foreign body in throat and limitation in mouth opening caused by a calcificated stylohyoid ligament or elongated styloid process are firstly described by Eagle in 1937 and named as Eagle's Syndrome. 4% of elongated styloid process cases have symptoms of Eagle Syndrome.

In this case report; bilaterally elongated (especially left: 7,63 cm and right 3,8 cm) styloid processes of a 32 year old male patient with no systemic disease which is incidentally detected in radiographic examination is diagnosed as "Bilaterally Elongated Styloid Process". Clinical examination and investigation with cone beam computed tomography of the patient will be presented.

Key Words: Elongated styloid process, Eagle's Syndrome, cone beam computed tomography

Giriş

Kalsifik stilohyoid ligamentin veya stiloid çıkıntı elongasyonunun neden olduğu kulak, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve boğazda yabancı cisim hissi gibi kompleks belirtiler 1937'de Eagle tarafından tanımlanmıştır ve Eagle Sendromu olarak adlandırılır (1). Literatürde ortalama stiloid çıkıntı uzunluğu 2,5 cm olarak belirtilmekte; 3 cm ve üzeri uzunluktaki stiloid çıkıntı uzamış kabul edilmektedir (2).

Langlais bu olguları *Tip 0: Normal, Tip 1: Elonge stiloid çıkıntı, Tip 2: Segmentlerin mandibulanın üst düzeyinde ayrıldığı yalancı segmentli kalsifiye stilohyoid ligament Tip 3: Segmentli kalsifiye stilohyoid ligament* olarak sınıflamıştır (3).

Kalsiyum metabolizmasındaki bozukluklar, bölgeye gelen travmatik veya fizyolojik kuvvetler ve

osteoartrik hastalıkların etkileri de göz önünde bulundurularak bugün stiloid elongasyonunda kemik gelişimi ve homeostasi sorumlu tutulmaktadır (4). Morrison ve ark. bu tablonun otozomal dominant kalıtıldığını savunmuştur (5).

Stiloid çıkıntı petröz temporal kemikten ön ve aşağıya doğru uzamaya başlar. İnternal ve eksternal karotid arterlerin arasından geçer. İnternal jugular ven, glossofaringeal ve vagus sinirleri çıkıntının medialindedir. Elonge stiloid çıkıntının glossofaringeal ve vagus sinirlerine basısı sonucu nevralfiform ağrılar, karotid arter üzerine bası sonucu senkop veya inme rapor edilmiştir (4).

Glossofaringeal, Vagus, Fasiyal ve Trigeminal sinirlerin ESC ile irritasyonu sonucu meydana gelen nevralsi form ağrılarla karakterize vakalar 1. klinik formdaki Eagle Sendrom'u; karotid arter üzerine bası sonucu senkop oluşturabilen vakalar 2. Klinik

formdaki Eagle Sendrom'u (karotid arter sendromu) olarak tanımlanmaktadır (6).

Bu vaka raporunda klinik olarak asemptomatik olan, radyografik muayenesinde tesadüfen tespit edilen (Resim 1) çift taraflı uzamış styloid çıkıntısı bulunan (sol 7,63 cm; sağ 3,8 cm) 32 yaşında, sistemik hastalığı bulunmayan erkek hastaya, "Bilateral ESC" tanısı konulmuştur. Hastanın klinik muayene ve onam formu imzalatıldıktan sonra alınan konik ışınli bilgisayarlı tomografi (KIBT) ile incelenmesi sunulacaktır.

Olgu Sunumu

Kliniğimize çürük dişlerinden kökenli şikayetle başvuran hastanın radyolojik muayenesinde tesadüfen tespit edilen çift taraflı elonge stiloid çıkıntının, klinik muayene ve anamnezle asemptomatik belirlenmiş, ileri radyografik muayene KaVo 3D eXam marka konik ışınli bilgisayarlı tomografi cihazına ait eXamvision yazılımı ile incelenmiş (Resim 2,3) ve boyutsal ölçümler yapılmıştır.

Resim 1. Panoramik radyografide çift taraflı uzamış stiloid çıkıntı izlenmektedir (kırmızı oklar).

Resim 2. Konik ışınli bilgisayarlı tomografi lateral sefalometrik ekranda sağ ve sol uzamış stiloid çıkıntılarının incelenmesi(kırmızı oklar).

Resim 3. Konik ışınli bilgisayarlı tomografi üç boyutlu rekonstrüksiyon ekranında sağ ve sol uzamış stiloid çıkıntılarının incelenmesi.

Hastanın klinik muayenesinde tonsil ve boyun bölgesinde palpasyon ağrısı, ağız açıklığında kısıtlılık gibi bir bulguya rastlanmamıştır.

KIBT görüntüleri üzerindeki boyutsal ölçümler, Hoffmann ve ark. çalışmasında olduğu gibi stiloid çıkıntının başladığı noktadan apeksine kadar doğrusal olarak yapılmış ve kaydedilmiştir (7).

Yapılan ölçümler sonucunda sol stiloid çıkıntı 7,64 cm (Resim 4) sağ stiloid çıkıntı 3,8 cm olarak bulunmuştur (Resim 5).

Yine bu incelemede, radyografide tespit edilen stiloid çıkıntılarının herhangi bir segmente ayrılmadığı gözlenmiş dolayısıyla Langlais sınıflamasına göre Tip 1 ESC olduğu düşünülmüştür (3).

Yutkunma güçlüğü, boğazda yabancı cisim hissi, baş boyun bölgesinde ağrı veya karotid artere bası nedeniyle senkop gibi hiçbir semptom göstermeyen hasta, elonge stiloid çıkıntısı ve bu semptomları yaşadığında gerekebilecek tedavileri hakkında bilgilendirilmiş; çürük dişleri ile ilgili tedavileri için restoratif diş tedavisi, endodonti, ağız diş ve çene

cerrahisi ve protetik diş tedavisi kliniklerimize yönlendirilmiştir.

Tartışma

Stiloid çıkıntının kabul edilen ortalama uzunluğu 2-3 cm arasında iken 3 cm ve daha uzun stiloid çıkıntılar elonge olarak kabul edilmektedir (2).

ESC asemptomatik olabileceği gibi sebep olduğu yutkunma güçlüğü, boğazda yabancı cisim hissi, baş boyun bölgesinde ağrı, ağız açıklığında kısıtlılık semptomları ile birlikte izlendiğinde Eagle Sendromu olarak adlandırılmaktadır (1). Karotid Arter Sendromu ise stiloid çıkıntının komşu olduğu karotid artere yaptığı bası neticesinde ağrı, hatta serebral hipoksi sonucu senkop tablosu gelişmesiyle karakterizedir (8).

ESC tanısında anamnez, fiziksel muayene ve radyolojik incelemelerden yararlanılmaktadır. Radyolojik incelemeler, anteroposterior kafa grafileri, panoramik radyografiler ve bilgisayarlı tomografi ile yapılabilmektedir. Bilgisayarlı tomografinin avantajları

Resim 4. Sol stiloid çıkıntının 7,63 cm olarak, konik ışıklı bilgisayarlı tomografi yardımı ile ölçülmesi.

Resim 5. Sağ stiloid çıkıntının 3,83 cm olarak konik ışıklı bilgisayarlı tomografi yardımı ile ölçülmesi.

üç boyutlu inceleme yardımıyla, hem stiloid çıkıntı üzerindeki ramus mandibula gibi yapıların süperpozisyonunu engellemek hem de stiloid çıkıntının açılanması hakkında bilgi vererek anatomik yapılarla ilişkisinin değerlendirilmesine olanak sağlamaktır (9).

Semptomatik ESC vakalarının ayırıcı tanısında; primer glossofaringeal, trigeminal ve vagus nevraljileri, temporomandibular eklem rahatsızlıkları, kronik tonsilitler, faringeal ve laringeal bölgedeki tümoral oluşumlar değerlendirilmelidir (10).

Olgularda tedavi yaklaşımları semptomlara göre non-invaziv olarak NSAI ilaçlar, transfaringeal steroid veya uzun etkili lokal anestezi ineksiyonu ve nevraljiform olgularda oral karbamezapin kullanımı ile karşımıza çıkarken; esas tedavi intraoral ve ekstraoral cerrahi yaklaşımdır (1,10). Bu noktada intraoral cerrahi yaklaşım daha kısa sürecek ve iyileşme safhası hasta tarafından daha rahat tolere edilebilirken, ekstraoral cerrahi yaklaşımı daha iyi bir görüş sağlamaktadır (10).

Literatüre göre uzunluğundan bağımsız olarak, ESC vakaları semptom vermedikçe Eagle Sendromu olarak adlandırılmamalıdır ve tedaviye ihtiyaçları yoktur. Eagle Sendromu vakalarında da cerrahi tedavi seçeneği ancak semptomlar şiddetli olduğunda ve bilhassa karotid artere bası sonuç senkop geliştiğinde düşünülmeli, minör düzeyde semptom oluşturan vakalar medikal olarak tedavi edilmelidir (11).

Bu bilgiler ışığında vakamız; stiloid çıkıntılar boyutsal olarak çok büyük olmasına karşın, klinik semptomlar eşlik etmediği için bilateral ESC olarak adlandırılmış ve tedaviye ihtiyacı olmadığı düşünülmüştür. Hastamız bilgilendirilmiş, kendisine aktardığımız semptomları yaşadığı takdirde vakit kaybetmeden, yaşamadığı takdirde 6 aylık rutin dental muayenelerine gelmek üzere çürük dişleri ile ilgili tedavi göreceği restoratif diş tedavisi, endodonti, ağız diş ve çene cerrahisi ve protetik diş tedavisi kliniklerimize yönlendirilmiştir.

Sonuç olarak; kulak ve boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve boğazda yabancı cisim hissi gibi belirtiler başka sebeplerle ilişkili olabileceği gibi ESC kaynaklı da olabilmektedir. Bu hastalarda diğer olası kaynaklar elimine edildiğinde geçmeyen semptomlar Eagle Sendromunu akla getirmelidir.

Semptomların varlığı ile stiloid çıkıntı boyutu arasında bir bağlantı bulunmamakta ve semptom olmayan vakalar ESC; semptom olan vakalar Eagle Sendromu olarak tanımlanmalıdır.

İki boyutlu radyografik incelemeler ESC boyutu hakkında bilgi verselerde üç boyutlu incelemeler özellikle de rekonstrükte edilmiş görüntüler anatomik yapılarla ilişkiler hakkında çok daha net bilgi vermekte ve cerrahi girişimlere ışık tutmaktadır.

Aseptomatik ESC vakalarında tedaviye gerek yokken, hafif seyreden Eagle Sendromu'nda medikal tedavi, şiddetli seyreden Eagle Sendromu'nda cerrahi girişim düşünülmelidir.

Kaynaklar

1. Eagle WW. Elongated styloid process; further observations and a new syndrome, Arch.Otolaryngol 1948; 47(5): 630-640.
2. Genç S, Kürkcüoğlu ŞS, Tuncel Ü, Babademez MA, Acar B, Karabulut H. Eagle Sendromu: Olgu Sunumu. Ağrı 2007; 19(4): 43-47.
3. Langlais RP, Miles DA, Van Dis ML. Elongated and mineralized stylohyoid ligament complex: a proposed classification and report of a case of Eagle's syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1986; 61(5): 527-532.
4. Fusco DJ, Asteraki S, Spetzler RF, Eagle's syndrome: embryology, anatomy, and clinical management, Acta Neurochir 2012; 154(7): 1119-1126.
5. Morrison PJ, Morrison RJ, McKinstry CS. Familial ossification of the stylohyoid ligament in a three generation family--a new clinical entity displaying autosomal dominant inheritance. Br J Radiol 2012; 85(1012): 458-459.
6. Ergun G, Yaprak N, Özçağlar HÜ. Eagle sendromu olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Göztepe Tıp Dergisi 2014; 29(2): 124-128.
7. Hoffmann E, Räder C, Fuhrmann H, Maurer P. Styloid-carotid artery syndrome treated surgically with Piezosurgery: A case report and literature review. JoCMFS 2012; 12: 1-5.
8. Chuang WC, Short JH, McKinney AM, Anker L, Knöll B, McKinney ZJ. Reversible left hemispheric ischemia secondary to carotid compression in Eagle syndrome: surgical and CT angiographic correlation. Am J Neuroradiol 2007; 28(1): 143-145.
9. Gök Ü, Yıldız M. Eagle Sendromu. Fırat Tıp Dergisi 2004; 9(3): 79-81.
10. Strauss M, Zohar Y, Laurian N. Elongated styloid process syndrome: intraoral versus external approach for styloid surgery. Laryngoscope 1985; 95(8): 976-979.
11. Yetiser S, Gerek M, Ozkaptan Y. Elongated Styloid Process: Diagnostic Problems Related to Symptomatology. Cranio 1997; 15(3): 236-241.

Şilotoraks'ın Değerlendirilmesi: Etiyoloji, Klinik bulgular, Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Evaluation of Chylothorax: Etiology, Clinical Symptoms, Diagnosis and Treatment Methods

Ufuk Çobanoğlu^{1*}, Selami Ekin², Özgür Kemik³

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

²Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

³Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Van

ÖZET

Lenfatik sıvının intraplevral boşlukta birikmesi şilotoraks olarak adlandırılır ve torasik duktusun ve bunun lenfatik dallarının zedelenmesi sonucu meydana gelir. Hangi etiyojiye bağlı olursa olsun, asıl neden torasik duktusun bütünlüğündeki bozulma veya kanalın tıkanmasıdır. Şilotoraks olgularında en çok gözlenen şikâyet, intraplevral boşluğa lenfatik sıvı birikimi ile oluşan nefes darlığıdır. Olgular tedavi edilmezse, lenfatik sıvı kaybına bağlı öncelikli olarak nutrisyonel yetmezlik, sıvı elektrolit dengesizliği ve daha ileri dönemde bağışıklık yetmezliği tablosu oluşur. Şilotoraksın tanısında torasentezle elde edilen plevral sıvının analizi önemlidir. Görünümün süt renginde olması, kimyasal analizinde 110 mg/dl den yüksek trigliserit düzeyi, 1'den küçük kolesterol/trigliserit oranı tanı için önemli kriterlerdir. Çok farklı nedenlere bağlı gelişebilen şilotoraksın ciddi mortalite oranlarına sahip olması onun tanı konulmaz hızlıca tedavi edilmesini gerekli kılar. Tedavide öncelikle şilöz vasıflı plevral efüzyon drene edilerek solunum rahatlatılır. Ardından orta zincirli trigliserid içeren diyet, total parenteral nutrisyon, somatostatin veya octreotid uygulaması gibi konservatif yöntemler denir. Bunların başarılı olmadığı durumlarda duktusun cerrahi ligasyonu, plöroperitoneal şant ve plörodez gibi tedavi yaklaşımları gündeme gelir. Şilotoraksın gecikmiş tedavi sonucu morbidite ve mortalitesi yüksek olup, ciddi olarak ele alınması gereken bir patoloji olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Şilotoraks, plevral efüzyon, tedavi

ABSTRACT

Chylothorax refers to the presence of lymphatic fluid in the pleural space secondary to leakage from the thoracic duct or one of its branches. Whatever the etiology is, the main cause is the deterioration of the integrity of the thoracic duct or the obstruction of the duct. In case of chylothorax, the mostly observed complaint is the dyspnea that occurs with the accumulation of lymphatic fluid in the intrapleural space. If patients left untreated, firstly nutritional insufficiency, fluid and electrolyte imbalance and in progressed phases immune deficiency will be developed due to loss of lymphatic fluid. In the diagnosis of chylothorax, the analysis of pleural fluid that optioned by thoracentesis is important. Milk like appearance, more than 110mg/dL of triglyceride levels in chemical analysis and a ratio of cholesterol/triglyceride smaller than 1 are important criteria for diagnosis. Chylothorax that could be caused by various etiologies may cause mortality which makes its' treatment an obligation as soon as diagnosis established. In treatment, draining of chylotic fluid should be performed primarily to relieve breathing. After then, medium chain triglyceride, total parenteral nutrition and somatostatin or octreotid are used for conservative approach. In cases where those conservative approaches failed, procedures like, surgical ligation of duct, pleuroperitoneal shunting and pleurodesis are being considered for treatment. It needs to be seriously addressed and it should be noted that in delayed treatment chylothorax has a high mortality rate.

Key Words: Chylothorax, pleural effusion, treatment

Giriş

Duktus torasikus'un bütünlüğünün bozulması sonucu lenfatik sıvının plevral boşlukta birikmesine şilotoraks denir.

Bartolet ilk defa 1633 yılında şilusu tarif ederken, Lampson 1948 yılında ilk başarılı supradiafragmatik duktus torasikus ligasyonunu gerçekleştirmiştir (1-3).

İnsan bedenindeki majör lenfatik drenaj sistemi duktus torasikus'dur. Bu kanal bir taraftan lenfatik sıvıyı ve sindirilmiş yağları sistemik dolaşıma taşıırken, öte yandan vasküler sistem dışındaki proteinlerin yeniden kana dönmesini sağlar (2). Torasik duktus tarafından sistemik dolaşıma taşınan lenf sıvısı daha çok barsaklardan kaynaklansa da, bir miktarı başta akciğer, karaciğer

olmak üzere karın duvarı ve ekstremitelerden gelir (3).

Lenfatik sıvıyı taşıyan torasik kanal abdomende sisterna şiliden başlar. Yukarıya doğru bir yol izleyerek torakal 5. vertebra seviyesinde sağ tarafta, yemek borusunun arkasında ve Ven'a Azygos'un ön ve orta tarafında yer alarak ilerler, daha sonra yemek borusunun soluna ve arka tarafına geçerek sol toraks boşluğunda seyrederek nihayetinde sol subklaviyan veya juguler venlere dökülür (4).

Torasik kanal, duvarındaki düz kaslar ve lümenindeki tek yönlü akışı sağlayan çok sayıda kapakçık içerir. Lenfatik sıvının sisterna şili'den sistemik dolaşıma taşınmasında etkili olan 4 ana faktör mevcuttur: 1) lenfatik sıvının basınç etkisi, 2) torasik kanal duvarındaki düz kasların kasılması, 3) batın ve göğüs boşluğu arasındaki basınç farkı, 4) lenfatiko-venöz bileşkedeki vakum etkisi. Lenfatik sıvının torasik kanal içerisindeki akış hızı, dakikada 0,38-3,9 ml arasındadır. İstirahatte ve yemek sonrasında değişmekle birlikte 24 saatte 2500 ml'ye varan volümler elde edilmiştir (5).

Klinik Özellikler ve Tanı

Şilotorakslı hastaların çoğunluğu asemptomatik olsa da, intraplevral boşlukta biriken sıvı miktarının artması ile nefes darlığı ve öksürük gelişebilir. Efüzyonun birikim hızı şilotorakslı olgularda genelde yavaş olduğundan başlangıçtaki solunum semptomları hafiftir. Ancak iyatrojenik ya da non-iyatrojenik olarak duktusun tam kesilerinde oldukça hızlı miktarda sıvı birikimi ve buna bağlı olarak akut ve şiddetli solunum sıkıntısı gelişebilir. Plevral aralıkta biriken şilöz içerikli efüzyonun plevral yüzey için iritan özellikte olmaması hastalarda göğüs ağrısı ve ateşin nadir görülmesine neden olur (1).

Şilotorakslı olgularda malnütrasyon, dehidratasyon, metabolik asidoz ve immun yetmezlik tablosu gelişebilir. Bu durumlar hastalarda gelişen yağ, protein, elektrolit, lenfosit, bikarbonat ve yağda çözünen vitaminlerin kaybına bağlıdır (1). Bu hastalarda lenf sıvısıyla birlikte T lenfosit kaybına bağlı olarak lenfopeni de vardır. Dolayısıyla bu hastaların immün sistemleri zayıflar. Gerçekten de malnütrasyon ve enfeksiyon şilotoraks geliştikten sonra ölümün başlıca nedenidir (6).

Hastaların tanısında ilk istenecek radyolojik tetkik iki yönlü akciğer grafisi olmalıdır. Bunu takiben yan ve dekübit grafiler, toraks ultrasonografisi ve bilgisayarlı toraks tomografisi yapılabilir. Bu radyodiagnostik yöntemlerin tümü plevral efüzyon

varlığının ve lokalizasyonunun teyit edilmesi için gereklidir. Ancak şilotoraks için kesin tanısal görüntüleme yöntemleri lenfanjiografi ve lenfosintigrafidir. Ayak dorsumundan enjekte edilen radyografik madde sonrası eş zamanlı çekilen akciğer grafisi ve bilgisayarlı toraks tomografisi ile lenfatik kanalların görüntülenmesini sağlayan lenfanjiografi, kanaldaki kaçağın yerini %70 oranında gösterebilir (7).

Radyodiagnostik yöntemlerle plevral efüzyon tespit edilen hastalardan torasentez ile elde edilen plevral sıvının analizi tanı için yeterlidir. Alınan plevral sıvı örneği bir taraftan gram boyama ile incelenirken öte yandan hücre sayımı, trigliserid ve protein analizine tabi tutulmalıdır. Gram boyaması negatif olup, nötrofil içermeyen beyaz renkli plevral sıvıların şilotoraks olabileceğinden kuşulanılmalıdır. Özellikle hasta normal diyetle besleniyorsa, plevral sıvı süt benzeri görünümde ve kokusuz ise şilotoraks olma ihtimali güçlenir. Normal diyetle beslenen hastalarda süt kıvamında ve pıhtılı olmayan şilöz efüzyon, aç ya da az yağlı diyetle beslenen hastalarda süt kıvamında olmayabilir.

Plevral sıvı analizinde tanı konulmasında çok faydalı olan bir faktör sıvıda yüksek trigliserid varlığıdır. En önemli kıstas ise şilotorakslı olgularda kolestererol/trigliserid oranının 1'den küçük saptanmasıdır. Görünümü süt kıvamında olmasına karşın bu oran 1'den büyükse Psödoşilotoraks olarak adlandırılır (Tablo 1). Plevral sıvıda 110mg/dl'den büyük trigliserid seviyesi efüzyonun %99 şilöz vasıflı olduğunu gösterirken, 50mg/dl'nin altında olması şilöz olma olasılığını %5'e indirir. Mikroskopik incelemede Sudan III ile boyanan yağ globüllerinin tespit edilmesi şilotoraks tanısını kesinleştirir (7). Plevral sıvı örneğine eter uygulanması sonucunda yağların çözülmesi tanıyı destekler. Analizde şilöz efüzyonu gösteren diğer bulgular; lenfositlerin hakim olduğu, eksüdatif karakterde, yağ asidi ve lesitin içeriğinden dolayı bakteriyostatik olan sıvı varlığıdır.

Etiyoloji

Şilotoraks travmatik ya da non-travmatik nedenlerle meydana gelir (Tablo 2). En sık neden olan travmalarda şilotoraks gelişiminin en sık mekanizması torasik duktus'un vertebral kolonun ani olarak hiperekstansiyon olması sonucu diyafragmanın hemen üzerinden yaralanmasıdır. Şilotoraks ateşli silah veya delici kesici alet yaralanmasına bağlı olabileceği gibi, iyatrojenik

Tablo 1. Şilöz sıvının kompozisyonu

pH	7.4-7.8
Renk	Süt kıvamında
Dansite	1012-1025
Lenfosit	400-7000/dL
Yağ globülleri	Suda kırmızısı ile boyanır
Kültür	Steril
Bakteriostatik	+
Total yağ	0.4-0.6 g/dL
Kolesterol	65-220 mg/dL
Trigliserid	>1.1 mmol/L (>110 mg/dL)
Kolestrol/Trigliserid	<1
Total protein	2-6 g/dL
Albumin	1.2-4.1 g/dL
Globulin	1.1-3.1 g/dL
Glukoz	2.7-11 mmol/L
Elektrolit	Plazmadan az
Hücresel	
Mutlak hücre sayısı	>1.000 cell/L
Lenfosit	%80>
Eritrosit	50-600/mm ³
Şilomikron	+

olarak sol subklaviyan kateter uygulaması sonucunda da meydana gelebilir (7). Bunun dışında kalp cerrahisi, vasküler cerrahiler, özofagus operasyonları ve özellikle mediastinal disseksiyonun yapıldığı toraks cerrahisi sonrası da şilotoraks gelişebilir (8). Bu cerrahileri takiben şilotoraks gelişme oranları; özofagus cerrahisinde %1-4, toraks ve kardiyak cerrahide % 0,5-2,5 olarak rapor edilmiştir (9).

Şilotoraksın travma dışı etiyolojik faktörleri arasında %50 ve daha fazlasını lenfomaların oluşturduğu neoplazmalar gelir. Bunlar duktus torasikus'a dışarıdan bası veya infiltrasyon sonrası intraduktal basıncın artması ile şilotoraks oluştururlar (8). Aynı mekanizma ile lenfomalar dışında teratoma ve nöroblastoma gibi mediastinal tümörler, sarkoidoz, tüberküloz, histoplazmozis gibi kronik hastalıklar da şilotoraks nedeni olabilir (10).

Vena kava superior'da artmış venöz basınca ya da subklavian ven'de gelişen tromboz veya obstrüksiyona bağlı olarak duktus torasikus'ta gelişen yırtılmalar şilotoraksın diğer nedenleridir (11).

Şilotoraksın bir diğer nedeni olan konjenital ya da primer şilotoraks olarak bilinen tabloda, doğum esnasında gelişen hiperekstansiyona bağlı venöz basınç artış sonucu duktusun rüptüre olması söz konusudur. Duktus torasikus atrezisi, pulmoner lenfanjiyomatozis gibi bazı doğumsal lenfatik malformasyonlar da şilotoraksa neden olabilir. Klinik tablo "neonatal dönemde dispne" ile ortaya çıkar (12).

Tedavi

Şilotoraks tanısı konulan hastada öncelikle lenfatik sıvının drene edilmesi gerekir. Bu amaçla torasentez yapılabileceği gibi, akciğer grafisinde sinüs kütlüğünden daha fazla sıvı birikimi olan, günlük akciğer grafisinde sıvı miktarının arttığı saptanan ve artan sıvının solunum semptomlarına yol açtığı olgularda tüp torakostomi gerekebilir (7). Göğüs dreni ile pleval sıvının boşaltılması akciğerin yeniden ekspansiyon olmasını sağlar; böylece genişleyen akciğerin kaçak bölgesinde kompresyon uygulaması kaçığı durdurabilir. Literatürde bu müdahale sonrası takip edilen olgularda cerrahi uygulanmaksızın 4 haftalık sürede günlük drenajın 10 ml/kg olmasının iyileşmeyi, günde 10 ml/kg'dan fazla drenajın ise yetmezliği gösterdiği belirlenmiştir (13).

Lenfatik sıvı drenajının ardından ikinci aşamada duktustan lenfatik akışı azaltmaya yönelik önlemler alınır. Bu amaçla diyetle doğrudan portal sistem yolu ile emilen orta zincirli yağ asitlerinin (8-12 karbonlu) bulunduğu, ancak uzun zincirli yağ asitlerinin olmadığı bir beslenme programı uygulanır. Diyet uygulanmasına rağmen pleval efüzyonun drenaj miktarında azalma olmaz ise bu kez oral alım tamamen kesilerek parenteral beslenmeye (TPN) geçilmesi gerekir (7).

Oral alım tamamen kesildikten ve parenteral nütrisyonla beslenmeye geçildikten sonra intraplevral şilöz drenajın 24 saatte 500 ml'nin altına düşmesi konservatif tedavi ile başarılı sonuç alınabileceğinin göstergesi olarak kabul edilir (14).

Takuwa ve ark. (15) pulmoner rezeksiyona sekonder şilotoraks gelişen 37 olguluk serilerinde konservatif tedavi ile %62 hastada başarı sağlandığını rapor etmişlerdir. Cho ve ark. (16) 67 olguluk çalışmalarında total parenteral nütrisyon ile 46 hastanın 24'ünde başarı sağlandığını, 20'sinde tedaviye talk plörodez eklenerek sonuç alındığını ve yalnızca 2 hastada cerrahi tedaviye ihtiyaç olduğunu bildirilmişlerdir. Akın ve ark. (17) konservatif tedavi ile %73 oranında başarı sağladıkları 26 vakalık serilerini sunmuşlardır.

Tablo 2. Şilotoraksın etiyolojik faktörleri

1.Kongenital	2.Travmatik	3.Maligniteler
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Konjenital lenfatik malformasyonlar 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cerrahi ▪ Servikal 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lenfoma ➤ Teratoma ➤ Sarkoma ➤ Neuroblastoma
Lenfanjiomatozis Lenfanjiektazi	Lenf nodu eksizyonu Radikal boyun diseksiyonu	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Duktus torasikus atrezisi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Torasik 	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Doğum travması 	Patent duktus arteriosus ligasyonu	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Çeşitli sendromlarla ilişkili 	Koarktasyon eksizyonu Özofajektomi Torasik aorta anevrizması rezeksiyonu Mediastinal tümör rezeksiyonu	4.Enfeksiyöz <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tüberküloz lenfadenit ➤ Nonspesifik mediastinit ➤ Asendan lenfanjitis ➤ Filariyazis
Down sendromu Noonan sendromu Turner sendromu Hydrops fetalis	Sol pnömonektomi Sol subklaviyan arter operasyonları Sempatektomi	5.Diğer <ul style="list-style-type: none"> ➤ Venöz tromboz
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abdominal 	Sol subklaviyan veya juguler ven Süperior vena kava
	Sempatektomi Radikal lenf nodu diseksiyonu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Şilöz asite sekonder ➤ Pankreatit ➤ Spontan ➤ Bening tümörler ➤ Sarkoidoz ➤ Amiloidoz ➤ Radyoterapiye bağlı olarak ➤ İdiyopatik
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diagnostik işlemler 	
	Lumbar arteriografi Subklaviyan ven kateterizasyonu Sol taraflı kalp kateterizasyonu	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Non-iatrojenik travma 	
	Torasik vertebra veya göğüs duvarının gerilme veya hiperekstansiyonu Şiddetli öksürme veya kusma	

Tablo 3. Somatostatin ve Octreotid dozları

	Somatostatin	Octreotid
Erişkin	250 µg/h İV	100 µg günde 2-3 kez SC
Çocuk	3.5-7 µg/kg/h İV	10-40 µg/kg/gün SC

İV: intravenöz, SC: subkutan

Bu ilk konservatif yaklaşımla sonuç alınamayan vakalarda cerrahiye alternatif olarak yakın zamanda popüler hale gelen bir uygulama da somatostatin veya uzun etkili sentetik octreotid analoglarının kullanımınıdır. Bu ilaçlar intestinal kan akımını azaltarak, şilomikron sentezini düşürerek yağ absorpsiyonunun azaltılmasına yol açarak etkili olurlar (18).

Ancak, bu grup ilaçların geçici karaciğer hasarı, malabsorpsiyon, bulantı, sindirim sisteminde gaz birikmesi ve hipoglisemi gibi istenmeyen etkileri ortaya çıkabilir. Ayrıca gastrointestinal sistemin

motilitesini ve sekresyon salınımını azaltarak kabızlığa da neden olabilirler (18,19).

Literatürde bu ilaçların metabolik dengenin bozulmadığı şilotoraks hastalarında erken dönemde kullanılmaları önerilmektedir (18,19). Bu grup ilaçların uygulanmasında kaçak lenf sıvısı miktarı azalmasa bile en az yedi gün süreyle tedavide ısrar edilmesi önerilir (20). Bu ilaçlardan somatostatin'in erişkin dozu saatte 250 µg, çocuk yaş grubunda 10 µgr'dır. Octreotid ise günde 2 ya da 3 doz olarak erişkinlerde 100µg uygulanırken, çocuklarda günlük doz 10-40µg'dır (Tablo 3) (18-20).

Konservatif tedavi ile 4 haftalık takip süresi sonucunda lenf sıvısı drenajı eğer 500ml/gün'ün altına inmiyorsa ya da intraplevral aralıkta biriken lenf sıvısı tam dren edilemiyor ve buna bağlı akciğerin re-ekspansiyonu sağlanamıyorsa bu durumda tedavinin girişimsel basamaklarına geçilmesi önerilir. Ancak yine de, konservatif tedavinin hangi şartlarda ve ne kadar sürede sonlandırılacağına dair farklı görüşler mevcuttur (18).

Örneğin cerrahi endikasyonu olarak Zabeck ve ark. (21) 900 ml/gün şilöz kaçak varlığını belirlerken, Cho ve ark. (16) toplam 5 günde 21,6 ml/kg'dan fazla sıvı drenajını cerrahi endikasyon olarak belirlemişlerdir. Aynı konuda Takuwa ve ark. (15) diyetlerinde düşük yağ içerikli beslenme programı uygulanmasına rağmen günde 500 ml'den fazla şilöz drenaj olmasını cerrahi endikasyon olarak kabul etmişlerdir.

Ancak tüm bu farklı görüşlere rağmen diğer bir çok çalışmada cerrahi endikasyon için kısmen bir konsensüs sağlanmış gibi görünmektedir. Buna göre, 1) lenfatik drenajın erişkin hastalarda 5 günlük süre boyunca günde 1500 ml'nin, çocuklarda ise her yaş için 100 ml'nin üzerinde olması, 2) yaklaşık 2 haftalık sürede drenajda azalma olmaması, 3) malnütrisyon komplikasyonları gelişmesi durumunda cerrahi müdahale önerilmektedir (7).

Şilotoraksın cerrahi tedavisinde torakotomi ya da video yardımcı torakoskopik cerrahi ile duktusun ligasyonu yapılmaktadır. Şilotoraksın tek taraflı olduğu durumlarda aynı taraftan, bilateral olduğu durumlarda sağ taraftan torakotomi yapılması önerilir.

Operasyona karar verilen hastalarda duktus torasikus'tan kaçak yerinin tespiti için operasyondan yaklaşık 1 saat önce oral olarak ya da operasyon sırasında N/G tüp ile 100-200 ml zeytinyağı veya krema mideye verilerek lenfatik kaçağın görünür hale getirilmesi sağlanır. Bu amaçla ayakta prepare edilen bir lenfatikten %1'lik Evans mavisini de verilebilir ancak pratik bir yöntem değildir (7).

Operasyonda hastaya 7. veya 8. interkostal aralıktan posteriolateral torakotomi uygulanarak toraks boşluğuna girilir. Lenf sıvısı kaçağı tespit edilirse emilemeyen sütürlü kapakla kapatılır. Kaçak yeri tespit edilemeyen olgularda ise duktusun aortik hiattan toraks içerisine girdiği yer tespit edilir ve bu bölgeden bağlanır. Duktusun bu anatomik lokalizasyonunu tespit edebilmek için özofagus serbestleştirilir ve anteriora doğru çekilir. Böylece aorta ve azigos ven arasındaki dokular ortaya

konulur. Burada duktusun tam olarak görülmesi mümkün olamayabilir. Bu nedenle her iki vasküler yapı arasındaki dokuya kütle ligasyonu uygulanır. Bu klasik yöntem dışında hastanın pron pozisyona alındığı ve hemitoraksın sağ tarafında 8. kaburga parçası üzerindeki periost sıyrılarak çıkarılır ve böylece mediasteninin posterioruna ulaşılarak azigos venin orta hattında seyreden torasik duktus ligatüre edilir (22).

Duktus ligasyonu eğer video yardımcı torakoskopik cerrahiye tercih edilecekse, aksiller orta hat üzerinde altıncı interkostal aralıktan bir port ve posteriordan yine aynı interkostal aralıktan ya da bir üst interkostal aralıktan ikinci port yerleştirilir. İntraplevral lenfatik sıvı boşaltıldıktan sonra inferior pulmoner ligamandan başlamak üzere tüm anatomik yol vena innominata'ya kadar incelenir ve kaçağın olduğu saptanınca suture edilir (7,22).

Konservatif ve cerrahi yaklaşımlar dışında şilotoraksın tedavisinde alternatif yöntemleri de gözden geçirmek gerekir. Talk veya povidone-iodine yada son yıllarda popüler olan OK-432 (pikibasıl) ile plörodezis uygulanması, tetrasiklin ile dilate lenfatiklere sikloterapi tatbiki, platinyum koillerle duktus torasikus'a floroskopik embolizasyon ve plöroperitoneal şant ve plörektomi bu alternatif tedaviler arasındadır (18,23).

Sonuç olarak; şilotoraks gecikmiş tedavi sonucu morbidite ve mortalite riski yüksek bir patoloji olup, tanı biyokimyasal yöntemlerle kesinleştikten sonra tedaviye hemen başlanmalıdır. Öncelikle etiyoloji belirlenmeli ve tedavi basamağı şekillendirilmelidir. Şilöz efüzyon drene edildikten sonra, konservatif tedavi başlanılmalı ve hastalığın tedaviye dirençli olduğu unutulmadan ısrarcı olunmalıdır. Ancak drenajı artarak devam edilen olgularda cerrahi seçenek göz ardı edilmemelidir.

Kaynaklar

1. Talwar A, Lee HJ. A Contemporary Review of Chylothorax. The Indian Journal of Chest Diseases & Allied Sciences 2008; 50(4): 343-351.
2. Schild HH, Strassburg CP, Welz A, Kalff J. Treatment Options in Patients With Chylothorax. Dtsch Arztebl Int 2013; 110(48): 819-826.
3. Agrawal V, Sahn SA. Lipid pleural effusions. Am J Med Sci 2008; 335(1): 16-20.
4. Brissaud O, Desfrere L, Mohsen R, Fayon M. Demarques congenital idiopathic chylothorax in neonates: chemical pleurodesis with povidoneiodine (Betadine). Arc Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003; 88(6): 531-533.

5. Altınöz H, Baran R, Kargın F, Keser B, Baysungur V. Chylothorax-Literature Review and Two Rare Cases. *Turkish Respiratory Journal* 2008; 9(1): 56-60.
6. Tözüm H, Eren TŞ. Güncel Literatür Eşliğinde Şilotoraks ve Psödoşilotoraks'ın Değerlendirilmesi. *Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi* 2015; 3(3): 327-334.
7. Demirhan R, Çevik A, Küçük HF, Altıntaş M, Kurt N. Travmatik Şilotoraks: Olgu Sunumu. *Turkish J Thorac Cardiovasc Surg* 2003; 11(1): 50-51.
8. Merrigan BA, Winter DC, O'Sullivan GC. Chylothorax. *Br J Surg* 1997; 84(1): 15-20.
9. Kuroda H, Kawamura M. The management of post operative chylothorax. *Kyobu Geka* 2008; 61(8): 700-704.
10. Easa D, Balaraman V, Ash K, Thompson B, Boychuk IR. Congenital chylothorax and mediastinal neuroblastoma. *J Pediatr Surg* 1991; 26(1): 96-98.
11. Ruggiero RP, Caruso G. Chylothorax a complication of subclavian vein catheterization. *Jpen Journal of Parenteral & Enteral Nutrition* 1985; 9(6): 750-753.
12. Van Straaten HL, Gerards LJ, Krediet TG. Chylothorax in the neonatal period. *Eur J Pediatr* 1993; 152(1): 2-5.
13. Beghetti M, La Scala G, Belli D, Bugmann P, Kalangos A, Le Coultre C. Etiology and management of pediatric chylothorax. *J Pediatrics* 2000; 136(5): 653-658.
14. Cerfolio RJ, Allen MS, Deschamps C, Trastek VF, Pairolero PC. Postoperative chylothorax. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1996; 112(5): 1361-1365.
15. Takuwa T, Yoshida J, Ono S, Hishida T, Nishimura M, Aokage K, et al. Low-fat diet management strategy for chylothorax after pulmonary resection and lymph node dissection for primary lung cancer. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2013; 146(3): 571-574.
16. Cho HJ, Kim DK, Lee GD, Sim HJ, Choi SH, Kim HR, et al. Chylothorax complicating pulmonary resection for lung cancer: effective management and pleurodesis. *Ann Thorac Surg* 2014; 97(2): 408-413.
17. Akın H, Olcmen A, Isgorucu O, Denizkiran I, Dincer I. Approach to patients with chylothorax complicating pulmonary resection. *Thoracic Cardiovasc Surg* 2012; 60(2): 135-139.
18. Lim KA, Kim SH, Huh J, Kang IS, Lee HJ, Jun TG, et al. Somatostatin for postoperative chylothorax after surgery for children with congenital heart disease. *J Korean Med Sci* 2005; 20(6): 947-951.
19. Doğan R, Demircin M, Doğan OF, Öç M, Kuzgun E. Effectiveness of somatostatin in the conservative management of chylothorax. *Turk J Pediatr* 2004; 46(3): 262-264.
20. İsmail NA, Gordon J, Dunning J. The use of octreotide in the treatment of chylothorax following cardiothoracic surgery. *Interact CardioVasc Thorac Surg* 2015; 20(6): 848-854.
21. Zabeck H, Muley T, Dienemann H, Hoffmann H. Management of chylothorax in adults: when is surgery indicated? *Thorac Cardiovasc Surg* 2011; 59(4): 243-246.
22. Stringel G, Teixeira JA. Thoracoscopic Ligation of the Thoracic Duct. *JLS* 2000; 4(3): 239-242.
23. Marcon F, Irani K, Aquino T, Saunders JK, Gouge TH, Melis M, et al. Percutaneous treatment of thoracic duct injuries. *Surg Endosc* 2011; 25(9): 2844-2848.

Gelişimsel Kalça Displazili Çocuklarda Tedavi Yöntemleri

Treatment Methods in Patients With Developmental Dysplasia of Hip

Şükriye İlkay Güner^{1*} ve Savaş Güner²

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Van

²Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Gelişimsel kalça displazisi, femur başı ile asetabulum arasındaki normal ilişkisinin bozulmasıdır. Erken dönemde tanı konulduğunda konservatif yöntemlerle tedavi edilirken, geç dönemde karmaşık ve uzun süren tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Tedavide amaç femur başı- asetabulum ilişkisini doğal şekline getirmektir. Çocuk ortopedisinde önemli bir yer tutan gelişimsel kalça displazisinin erken tanı ve tedavisinde sağlık çalışanlarının önemli görev ve sorumlulukları vardır. Tedavi öncesinde standart bir hasta yakını bilgilendirmesi yapılması tedavi sırasında ortaya çıkabilecek problemleri en aza indirebilecektir. Bu noktada özellikle risk gruplarının doğru yönlendirilmesi açısından hemşire, ebe, çocuk doktorları, aile hekimleri, ortopedistlere önemli görevler düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gelişimsel kalça displazisi, erken tanı, tedavi

ABSTRACT

Developmental dysplasia of hip is a malposition of the femoral head in relation to the acetabulum. When diagnosed in the early stages, it can be treated successfully with conservative methods. In the later stages, various complex and long-term treatment methods are applied. The aim of the treatment is to bring the relationship between the femoral head and acetabulum to its normal status. The early diagnosis and treatment of developmental dysplasia of the hip has a crucial place in child orthopaedy and in this sense medical personnel have important duties and responsibilities. In the treatment, informing the patient relative can minimize the problems during the process. At this point, nurses, midwives, pediatricians, family practitioners and orthopedists have significant duties, especially in terms of guiding at-risk groups properly.

Key Words: Developmental dysplasia of hip, early diagnosis, treatment

Giriş

Gelişimsel kalça displazisi (GKD), doğum öncesi, doğum sırası ya da doğum sonrası çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebilen, hastalığın bilinen tüm şekillerini (asetabulumun yetersiz gelişimi (displazi), tam olmayan çıkık, tam çıkık,) içerir (1-6). GKD dinamik bir hastalık olup bebek büyürken çeşitli faktörlerden etkilenerek kendiliğinden kötüleşebilmekte ya da düzelebilmektedir (5,7-9). Tedavinin başarısında en önemli etken, özellikle yenidoğan döneminde erken tanı konması ve en erken zamanda tedaviye başlanmasıdır (4,10,11). Yeni doğanların GKD bakımından değerlendirilmesi dünyada olduğu gibi ülkemiz içinde gereklidir. Femur başı ossifikasyonu gerçekleşene kadar olan dönemde (doğumdan sonraki ilk altı ay) tanı için en güvenilir radyolojik yöntem ultrasonografidir (USG). USG

doğru olarak uygulanmış ise tanıda altın standarttır (9,12,13). Stabil, normal hareket genişliğinde, ağrısız ve radyolojik açıdan normal aralıklarda bulunan bir kalça eklemi elde etmek GKD tedavisinin amacıdır (4,5,10,11).

GKD'nin sağlık personeli tarafından erken tanınması ve yönlendirilmesi oldukça önemlidir. Hasta yakınlarının sağlık çalışanları tarafından bilgilendirilmeleri hem erken tedavinin başarısı açısından, hem de uzun süreli tedavi sırasında yaşanacak sorunların en aza indirilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle sağlık personelinin bilgisinin de güncellenmesi ve standartlaştırılması gerekmektedir. Bu makalede, ülkemizde çocuk ortopedisi içerisinde önemli yer tutan GKD'nin tanınması ve erken dönem tedavilerinin üzerinde durulmaktadır. Günümüzde GKD Sağlık Bakanlığının ve ilgili derneklerin katkılarıyla ulusal tarama programına dahil edilmiştir.

*Sorumlu Yazar: Doç. Dr. Şükriye İlkay Güner

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, VAN, GSM: 0 (533) 243 38 73, E-mail: ilkay.guner@hotmail.com

Geliş Tarihi: 28.03.2017, Kabul Tarihi: 22.04.2017

Epidemiyoloji ve Etiyoloji

GKD insidansının yurtdışında yapılan farklı çalışmalarda %0.08-%5.2 arasında olduğu bildirilmektedir. Bu farklı oranlar kalıtım veya ırk özelliklerine bağlı olduğu gibi, geleneklere, bölgesel değişikliklere, farklı yaşam şekillerine, bebek büyütme alışkanlıklarına ve tanı yöntemlerinin hassasiyeti ile ilişkili olabilir (5,7,9,14). Türkiye’de kalça USG’si ile yapılan çalışmalarda insidans %0.86 ile %17 arasında bildirilmiştir. Aile öyküsünün varlığında bu oranın %34’e kadar yükseldiğini bildiren kaynak bulunmaktadır (5). Ülkemiz için GKD sıklığını veren gerçek bir veri bulunmamaktadır. Halkın bilinçsizlik ve kültürel alışkanlıkları (kundaklama, yeni doğanı baş aşağı sarkıtma, kalça ve dizleri düz tutmaya çalışma, bebeği sıkı giydirme) nedeniyle görülme sıklığının belirtilen oranlardan yüksek olabileceği düşünülmektedir. 1000 canlı doğumda 10 ile 15 arasında olduğu öngörülmektedir (4,7). Tedavi olmadığında sakat kalma olasılığı olan yılda 14000-18000 yenidoğanla karşılaşılacağı düşünülmektedir (4).

GKD kız çocuklarda yaklaşık 4-8 kat daha fazla görülmektedir. Sol kalçanın daha fazla etkilendiği bildirilmektedir. Ayrıca aile öyküsünün pozitif olması, bağ gevşekliği, doğum öncesi makat duruş, makat doğum öyküsü olması, çoğul gebelik veya oligohidroamniyoz öyküsü olması, tortikollis gibi eşlik eden anomalilerin bulunması ve kundaklanan bebeklerde GKD görülme sıklığının arttığı bildirilmektedir (4,10,11,14).

Tanı

Kalça muayenesi her yenidoğana rutin yapılmalıdır ve ülkemiz de dahil bir çok ülkede rutin tarama programına dahil edilmiştir. GKD’nin erken tanısında, fizik muayene yöntemleri uzun zaman ilk basamak olarak kullanılmış, fakat yenidoğan muayeneleri kesin tanıya ulaşmada yeterli olmamaktadır (4). Muayenede yenidoğan, süt çocuğu ve yürüme çağındaki çocuklarda ayrı bulgular aranmaktadır (3,4).

Yenidoğan dönemi fizik muayene bulguları

Yenidoğan döneminde Ortolani ve Barlow testleri önemlidir.

Barlow testi (kalçanın çıkarılabilirliği): Bebek sırt üstü yatar pozisyondayken bebeğin ayak ucuna geçilir. Bir el pelvisi sabitlemek için kullanılırken diğer el ile kalça muayenesi yapılır. Muayene eden el dizin önünde uyluğu kavrar. Başparmak uyluğun iç kısmında, diğer parmaklar dış kısmına

yerleştirilir. Bebeğin kalçası 90 derece fleksiyondayken kalça posterior ve laterale doğru nazikçe çıkarılmaya çalışılmalıdır. GKD varsa kalçanın asetabulum dışına kaydığı hissedilir. Aşırı zorlanmaktan ve gereksiz yere tekrarlamaktan kaçınılmalıdır (4,5,11).

Ortolani testi (kalçanın yerine konulabilirliği):

Bebek Barlow testindeki pozisyondayken, uyluk başparmak ile diğer parmaklar arasına alınır. Bebeğin kalçası 90 derece fleksiyondayken abduksiyona alınır. Kalça abduksiyona alınırken eğer çıkık varsa asetabulumun arkasında bulunan femur başı adduktor kasların gerilmesiyle kalça eklemi yerine yerleşir. Muayenede çıkık kalça abduksiyonunda her hangi bir noktada femur başının asetabulum içerisine, palpe edilen, duyulabilen veya elle hissedilebilen cılız bir “klik” sesi ile kaydığı hissedilir. Testin pozitif olduğu durumlarda kalça displazik veya dislokedir fakat redükte edilebilir (4,5,11).

Süt çocuğu ve yürüme çağı fizik muayenesi

Süt çocuğu döneminde abduksiyon kısıtlılığı ve pili asimetrisi en sık rastlanan klinik bulgulardır. Abduksiyon kısıtlılığı, normalde kalça 90° fleksiyondayken 60° abduksiyona pasif olarak gelebilir. Çıkık kalçalarda ise adduktor kas kısalığı ve kasılmasına bağlı olarak abduksiyon kısıtlıdır (5). Galeazzi (Allis) belirtisinde, her iki kalça 90° fleksiyonda iken disloke kalçanın femur başı yukarı doğru yer değiştireceğinden, uyluk kısalığına bağlı diz yükseklikleri arasında fark olmasıdır. Pili asimetrisi ise pozisyonel uyluk kısalığına bağlı olarak, etkilenen taraftaki kıvrımlarda fazlalık olmasıdır. Yürüme dönemine kadar tedavisi geç kalmış GKD’de displazik taraf diğer bacağına göre kısa görülür, çocuk topallayarak ve parmak ucunda yürür. Ördükvari bu yürüyüşe abduktor topallama veya trendelenburg yürüyüşü, bu belirtiyeye de trendelenburg belirtisi adı verilir. Yürüme çağına gelmiş çocukta da (galeazzi belirtisi, abduksiyon kısıtlılığı gibi) diğer muayene bulguları görülür (11). Her iki kalçada çıkığı olan çocuklarda pili asimetrisi ve galleazzi belirtisi muayenede fark edilmeyebilir (9).

Radyolojik Değerlendirme

GKD’nin tanısı, tedavisi ve sonrası izlemlerde USG, pelvis ön-arka grafi, artrografi, manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır (15,16). Yenidoğanın kalçasında kıkırdak yapı ağırlıklı olması nedeniyle radyografi ile değerlendirmek zordur. Yeni doğan döneminde ve ilk 6 ayda asetabulum ile femur başının ilişkisini en iyi ortaya koyan yöntem kalça ultrasonografisi (USG)’dir

(10,16-21). Ultrasonografi ile yenidoğanda GKD'nin tanı, sınıflama ve tedavisinin planlanması dünyada ilk defa Graf tarafından tanımlanmıştır (16). Günümüzde GKD tanılmasında erken dönemde en çok tercih edilen yöntemdir. Graf'ın bu yöntemiyle tanısal yeni bir dönem açılmıştır. Graf yöntemi GKD'nin tanısı ve pavlik bandajının etkinliğinin değerlendirilmesinde non-invaziv, radyasyon içermeyen, güvenilir bir metot olmasıyla dünyada ve ülkemizde kullanımı tercih edilen bir yöntem olmuştur. (10,16,20). USG ile ilgili olumsuzluklara; pahalı bir yöntem olması, deneyim gerektirmesi ve çok hassas olması nedeniyle bazen gereksiz tedaviye neden olabilmektedir. Rosenberg ve ark. (22) yenidoğan taramasında bebeklerin %5.5'inde patoloji saptandığını bunların %90'ının kendiliğinden düzeldiğini, bu nedenle 5 hafta beklenebileceğini belirtmişlerdir. Tschauner ve ark. (18) kalçasında patolojisi olan yenidoğanların tedavi edilmesi gerektiğini, erken tedavi ile cerrahi işlemlere başvurmadan düzelmeye olduğunu belirtmektedirler.

USG ile GKD açısından yenidoğan kalçası iki şekilde taranabilir. Evrensel olarak, bebek doğduğunda ilk 4-6 haftada ultrasonografik olarak değerlendirilir. Diğer bir yöntem ise risk faktörlerini taşıyan ve/veya en az bir muayene bulgusu pozitif olan yenidoğanlar en geç ilk 4-6 haftada ultrasonografik olarak taranırlar (4,10,22). Radyografi bebeklerde 6. aydan sonra tanı ve izlemede ön-arka pelvis grafisinin altın standart olduğu bildirilmektedir (4).

Korunma

GKD'den korunmak için doğum öncesi bakım hizmeti olarak, birinci gebeliği olan, ailesinde GKD öyküsü olan hamilelerin izleminde doğumdan sonra GKD muayenesi daha dikkatli yapılmalıdır. Doğum sonrası kontrollerde GKD muayenesi tekrarlanmalıdır (10,11,23). Yenidoğanda çoğunluğu kıkırdak yapıda olan asetabulum ilk 3 ayda hızla kemikleşirken femur başının baskısıyla şekillenir. Doğum sonrası önlemlerin başında ülkemizde sık görülen geleneksel uygulamalar (kundak ve beşiğe sarma gibi) gelmektedir (7,24-26). Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre; ailelerin kundak yapma oranı %44,5'tir, Doğu Anadolu'da yapılan diğer bir çalışmada bu oran %61.9 olarak bildirilmiştir (25).

Bebeğin normal fleksiyon pozisyonunu engelleyen giysi ya da pozisyonlar GKD sıklığını artırmaktadır. Yenidoğan ve bebeğin normal pozisyonu koruyan uygulamalar GKD sıklığını azaltmaktadır (26-30).

Tedavi

Tedavinin kolaylığı ve hızı tanının zamanlamasına bağlıdır. Tanı geç konulursa yapılacak olan tedavi karmaşıklaşır, komplikasyon riski artar ve tedavi başarı şansı azalır. Özellikle ilk 3 ayda tanı konup tedavi edilen bebeklerin komplikasyonsuz, ameliyatsız iyileşmesi beklenir (4,8,10,12,29). Tedavi ilk 6 ay bandaj ve ortezlerin kullanımı, 6-18 ay kapalı redüksiyon, başarılı olmayanlarda açık redüksiyon, 18 ay sonrası osteotomilerdir. GKD tedavisinde ana amaç; yerinden çıkmayan, tam eklem hareket aralığına sahip, ağrısız kalça eklemi elde etmektir (4,10,15). Bunun için kalça eklemine anatomik olarak redükte etmek, bu durumu sürdürüp asetabulum ve femur başının normal gelişimini sağlayarak oluşabilecek kalıcı asetabulum ya da femur kaynaklı displazileri gidermek ve femur başı avasküler nekrozu oluşmasını önleyerek hastaya ömür boyu işlevsel bir kalça eklemi sağlamak gerekmektedir (4,8,10,16).

Konservatif tedavi

Pavlik bandajı: Pavlik (1944) tarafından geliştirilen bandajın en önemli özelliği, yenidoğanın fizyolojik postürünü koruması ve dinamik olmasıdır. Pavlik bandajı tedavisi uygun endikasyonlarda ve doğru kullanıldığında güvenilirdir. Tedavi sonrası kalça avasküler nekroz oranının görülmediği seriler belirtilmektedir (4,30). Bandajın endikasyonu; ortoloni manevrasıyla redükte edilebilen, tipik GKD'si olan 0-6 ay arası bebeklerdir. Disloke edilebilir ve sublukse edilebilir, instabil vakalarda, stabiliteyi sağlamak için de kullanılır (4,30). Bandaj takılmadan önce Ortoloni ve Barlow testleri ile kalçanın redükte kaldığı durumda addüksiyon ve abduksiyon dereceleri araştırılır. Bandaj kullanılmadan önce *güvenli aralık* tespit edilir. Güvenli aralık; kalçanın maximum abduksiyon derecesiyle yeniden çıkık oluşan derecesi arasında kalan, avasküler nekroz ve yeniden çıkık oluşma riskinin en az olduğu bölgedir. Güvenli aralık dar ise ve redüksiyon için zorlu bir abduksiyon gerekiyorsa pavlik bandajı kullanımı sakıncalıdır (4,11,30).

Bandajın kullanımı: Pavlik bandajında kalçayı fleksiyona getirmeyi amaçlayan ön kemerlerle kalçayı abduksiyona getirmeyi amaçlayan arka kemerler bulunmaktadır. Bu kemerler belli bir dereceye kadar daraltılarak bebeğin kalçası güvenilir şekilde abduksiyon ve fleksiyona alınır (31). Bandajın takımında;

- Askılar yerleştirilirken yüksekliği meme başı hizasını geçmemelidir.

- Tokaların pozisyonları, arkadaki kayışın tokası skapulada, öndeki kayışın tokası ise ön aksiller hatta olmalıdır.
- Bacak ve ayaklar üzenkilere yerleştirilirler.
- Alt kemer ayak bileğinin bir parmak üzerinde üst kemer popliteanın hemen altında olacak şekilde bağlanır.
- Son olarak uygun pozisyon verilerek ilk öndeki askı sonra arkadaki askı bağlanır (4,10,31) (Resim 1a-1b).

İlk 4-6 hafta bandaj tam gün takılır. Literatürde kontrol süresi değişmekle birlikte hafta bir veya iki kez sonraları haftalık kontrole çağrılmalıdır kontrollerde klinik ve görüntüleme yöntemlerine bakılır. Bebeğin büyümesine göre bandajın kayışları ayrlanır. Aileye takılması ve çıkarılması öğretilir. Tokaların bağlandığı yer kolaylık olması açısından işaretlenebilir (31).

Bandajın takibinde en önemli nokta femur başının asetabulumdaki redüksiyonun doğruluğunun ve devamlılığının netleştirilmesidir (31). Başarısız redüksiyonun en önemli nedeni az fleksiyon vermektir (4,11,31).

Pavlik bandajının komplikasyonları; yetersiz redüksiyon, AVN, femoral sinir paralizisidir (zorlu fleksiyon uygulanan hastalarda femoral sinir lezyonu riski ortaya çıkar). 3-4 hafta boyunca redükte olmayan kalçalara pavlik bandajına devam etmemelidir (4,11,31).

Kapalı Redüksiyon /pelvipedal açılama

0-6 ay arası bebeklerde; pozisyon vermekle redüksiyon sağlanamayan kalçalarda, genel anestezi

veya derin sedasyonla birlikte redüksiyon yapılarak sağlanan pozisyon gövdeyi ve tüm alt ekstremitmeyi içine alacak bir alçı (pelvi pedal alçı) ile devam ettirilir (Resim 2). 7-18 ay arası bebeklerde; öncelikli olarak veya ilk 6 ayda konservatif tedaviler başarısız olduğunda kapalı veya açık şekilde redükte edilmeye çalışılır. Genel anestezi altında yapılan redüksiyonun korunması için alçılama yapılır (4,11). Kapalı redüksiyon 12 aya kadar denenir ve başarılı ise pelvipedal alçılama yapılır. Kapalı redüksiyon başarılı değil ise açık redüksiyon uygulanır. 12 aydan ufak çocuklara medial yaklaşım, 12 aydan büyük çocuklara ise anterolateral yaklaşım tavsiye edilmektedir (4,10,11).

Kalça eklemi redüksiyon öncesi traksiyon uygulaması geçmişte bir zorunluluktur. Günümüzde ise hastaneye yatış süresinin uzun olması, olası cilt komplikasyonları uygulama güçlükleri ve bilimsel olarak AVN oranının düşürülmesinde üstünlüğünün kanıtlanmamış olması nedenleriyle kullanımı azalmıştır (10). Kapalı redüksiyon sonrası pelvipedal alçı içinde güvenli ve stabil bir pozisyonda immobilize edilir. Redüksiyon sağlanırken kalçayı 90 dereceden fazla bir redüksiyon ve yeterli abduksiyon pozisyonunda tutulmalıdır. Alçı sırasında aşırı abduksiyonu önlemek oldukça önemlidir. Pelvipedal alçı yapımında standart yada sentetik alçı kullanımı tamamen tercihe bağlıdır (10,11).

Alçı uygulamasının kontrolü inrtraoperatif c-kollu skopi, x-ray görüntüleme, bilgisayarlı tomografi

Resim 1. Pavlik bandajı uygulanan bebekte ekstremitte pozisyonu.

Resim 2. Pelvipedal alçı uygulanmış bebekte ekstremitte pozisyonu.

veya manyetik rezonans görüntüleme ile yapılır. Manyetik rezonans görüntülemeyle ayrıca femur başı vaskülaritesi değerlendirilir (10,32). Alçı süresi standart değildir. Genel uygulamada, hasta üç ay süre ile alçı immobilizasyonu ile takip edilir. Altı haftalık immobilizasyondan sonra alçıda bozulma mevcutsa veya redüksiyon tehlikede ise, anestezi altındayken yeniden pelvipedal alçılama veya redüksiyonda bir bozulma mevcutsa bir üst basamak tedavi şekline geçilmelidir (11).

Açık redüksiyon ve osteotomiler

18 aydan büyük çocuklarda açık redüksiyon sonrası asetabulumdaki örtünme ve redüksiyon yetersiz ise pelvik ve/veya femoral osteotomiler uygulanır (3,10,11,32). Bu yaş grubunda tedavide en sık tercih edilen yöntem açık redüksiyon sonrası Salter osteotomisi ya da Pemberton osteotomisidir. Geç dönemde asetabulumu yeniden konumlandıran cerrahiler tercih edilmektedir (33,34).

Salter osteotomisinde amaç, anterolateral konumdaki asetabulumu kaydırmaktır (11). Bu osteotomi için ilk kural kalçanın merkezi olarak tam redüksiyonudur. Primer tedaviye rağmen ısrar eden displazi ve hiç tedavi edilmemiş çocukta gelişen asetabuler displazi mevcutsa Salter osteotomisi için endikasyon vardır (10,11).

Pemberton osteotomisi, Femur başının lateral ve anterior örtünmesini artırarak asetabulumu konumlandırır. Gerekli görüldüğünde cerrahi prosedüre proksimal femoral varus derotasyon osteotomisi eklenir. Yapılan osteotomiler sonrası hasta pelvipedal alçıya alınıp 6 hafta sonrasında değerlendirilir (10,11).

Thomas ve ark. (35) tarafından yapılan bir araştırmada; GKD tedavisi için açık redüksiyon, kapsülorafi ve iliak osteotomi uygulanan hastaların 45 yıllık izlemlerinde artroplastik ameliyatı olma oranları %46 olarak bildirilmiştir ve çıkmış kalçaya

erken yaşta müdahale edilmesinin sonuçlarının olumlu olduğu vurgulanmıştır.

Tedavi sırasında yaşanan sorunlara bakılacak olursa, özellikle aşırı zorlayarak yapılan alçı uygulamalarına bağlı gerilme ile ya da cerrahi travmaya bağlı olarak femur başını besleyen damarlarda zedelenme sonucu femur başı avasküler nekrozu gelişebilir. Geç tanı konulmuş hastalarda en doğru tedavi uygulanacak olsa da, kalıcı hasarlar oluşabilmekte ve erken yaşta osteoartrit gelişebilmektedir (9). Tedavi sonrası veya sırasında yeniden çıkıkların olması da karşılaşılan diğer problemlerdendir. Ayrıca kullanılan bandaj, ortez ve alçılara bağlı sorunlarda görülebilecek komplikasyonlar arasında yer almaktadır (4,10,11,29,32).

Tanının geç konması ile görülebilecek sorunlar ve tedavi sırasında yaşanabilecek komplikasyonların en aza indirilmesi için sağlık ekibinin GKD'yi her yönü ile doğru bilmesi ve hasta ailelerine gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir.

Kaynaklar

1. William LH. Developmental Dysplasia of The Hip: Diagnosis And Treatment in Children Younger Than 6 Months. *Pediatric Annals Dec, Health & Medical Complete* 1999; 28(12): 740.
2. Tachdjian S. *Pediatric Orthopaedics*. Texas Scottish Rite Hospital For Children, Third Edition, John Anthony Herring MD 2014; 1: 15.
3. Tachdjian MO. *Congenital Dislocation of The Hip*. Churchill Livingstone, USA, 1982.
4. Köse N, Ömeroğlu H, Dağlar B. Gelişimsel Kalça Displazisi Ulusal Erken Tanı ve Tedavi Programı 2010; 2-19.
5. Bilgen S, Sarısözen B. Gelişimsel Kalça Displazisi. *Güncel Pediatri* 2005; 2: 18-21.
6. Yorgancıgil H, Aslan A, Demirci D, Atay T. Gelişimsel Kalça Displazisi Çocuklarda Tedavi Yaşının Ve Cerrahi Yönetimin Klinik Ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. *JAREM* 2016; 6: 177-182.
7. Guner SI, Guner S, Peker E, Ceylan MF, Guler A, Turktas U, et al. Are Consanguineous Marriage And Swaddling The Risk Factors of Developmental Dysplasia of The Hip? *J Membr Biol* 2013; 246(2): 115-119.
8. Jones GT, Schoenecker PL, Dias LS. Developmental hip dysplasia potentiated by inappropriate use of the Pavlik harness. *J Pediatr Orthop* 1992; 12(6): 722-726.
9. Ramsey PL, Lasser S, MacEwen GD. Congenital dislocation of the hip. Use of the Pavlik harness in the child during the first six months of life. *J Bone Joint Surg Am* 1976; 58(7): 1000-1004.

10. Ayanoğlu S. 6-18 Ay Arası Çocuklarda Gelişimsel Kalça Displazisi ve Tedavisi. TOTBİD Dergisi 2014; 13: 403-411.
11. Ayas MS. Gelişimsel Kalça Displazisi, Pediatrik Ortopedi-Pediatrik Kalça. Derman Tıbbi Yayıncılık, İstanbul. 2015:393-400. DOI: 10.4328/DERMAN.3543
12. Şeker S, Tutunç M, Okur HM. Gelişimsel Kalça Displazisinin Erken Tanısında Ultrasonografi Muayenesinin Önemi. Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010; 8(1): 18-21.
13. Tosun HB, Bulut M, Karakurt L, Belhan O, Serbest S. Gelişimsel Kalça Displazisi Taraması İçin Yapılan Kalça Ultrasonografisi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi 2010; 15(4): 178-183.
14. Yıldız K, Ezirmik N. Multifaktöriyel Bir Hastalık Olarak Gelişimsel Kalça Displazisi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 40(1): 41-47.
15. Kawaguchi AT, Otsuka NY, Delgado ED, Genant HK, Lang P. Magnetic resonance arthrography in children with developmental hip dysplasia. Clin Orthop Relat Res 2000; (374): 235-246.
16. Doğruel H, Atalar H, Yavuz O, Uras İ, Gunay C, Sayılı U. Türkiye'de Gelişimsel Kalça Displazisi Sıklığının Ve Tarama Programlarının Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2008; 28: 357-360.
17. Ömeroğlu H. Gelişimsel Kalça Displazisinde Tedavi Sonuçlarının Radyolojik Değerlendirilmesi. TOTBİD Dergisi 2003; 2: 1-2.
18. Tschauer C, Klapsch W, Graf R. The Effect of Ultrasonography Screening of Hips in Newborn Infants on Femur Head Necrosis And The Rate of Surgical Interventions. Orthopade 1993; 22: 268-276.
19. Gemici AA, Arslan G, Yırgın İK. Graf Metoduna Göre Tıp 2A Kalçalarda Takip Bulgularımız Ve Ultrasonografik İlerleme Gösteren Olgularda Risk Faktörleri. Bozok Top Dergisi 2013; 3(3): 11-18.
20. Köse N, Ömeroğlu H, Ozyurt B, Akçar N, Özçelik A, Inan U, et al. [Our three-year experience with an ultrasonographic hip screening program conducted in infants at 3 to 4 weeks of age. [Article in Turkish] Acta Orthop Traumatol Turc 2006; 40(4): 285-290.
21. Erdem M, Bulut G, Gülabi D, Çkar G. Gelişimsel Kalça Displazisi Tanısında Ultrasonografinin Önemi. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002; 13: 58-61.
22. Rosenberg N, Bialik V, Norman D, Blazer S. The importance of combined clinical and sonographic examination of instability of the neonatal hip. Int Orthop 1998; 22(3): 185-188.
23. Akpınar E, Polat G, Akgül T, Ergin ÖN, Korkmaz M, Erdil İ, et al. Gelişimsel Kalça Displazisi İçin Yapılan Ultrasonografik Tarama Sonuçları Ve Risk Faktörlerinin Karşılaştırılması. İKSST Derg 2014; 6(3): 133-136.
24. Kutlu R, Çivi S. Aile Hekimliği Uygulamalarında Gelişimsel Kalça Displazisi Tanısının Önemi: Olgu Sunumu. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2008; 11(3): 140-142.
25. Bursalı A. Gelişimsel Kalça Displazisi Ve Koruyucu Hekimlik. Gelişimsel Kalça Displazisi, TOTBİD Yayınları, Editör: Y. Temelli, S.B. Göksan, İstanbul 2007; 8-15.
26. Akın B, Genç RE. Gelişimsel Kalça Displazisi Ve Erken Tanıda Ebenin Rolü. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi Aralık 2016; 5(3): 166-170.
27. Çalışkan D. Gelişimsel Kalça Çıkığından Korunma. STED 2004; 13(5): 190.
28. Tümer Y, Ömeroğlu H. Türkiye'de Gelişimsel Kalça Displazisinin Önlenmesi. Acta Orthop Traumatol Turc, 1997; 31:176-181.
29. Şen MG, Karat M, Özçakar N. Gelişimsel Kalça Displazisine Yaklaşım. Turksh Family Physician 2012; 3(4): 21-25.
30. Ezirnik N, Yıldız K. Önemli Bir Halk Sağlığı Problemi Olarak Gelişimsel Kalça Displazisi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2013; 14(2): 13-17.
31. Atalar H, Arıkan M, Yavuz Y, Klinik H, Şaylı U. Gelişimsel Kalça Displazisinin Pavlik Bandajı İle Konservatif Tedavisinde Önemli Noktalar. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2005; 25: 289-294.
32. Zehir S, Işıkhhan UE, Sipahioğlu S, Temiz Sipahioğlu S, Koruk İ. Dört Hafta Altı Ay Arası Bebeklerde Gelişimsel Kalça Displazisi Taramasında Ultrasonografik Çalışma Sonuçları. Fırat Tıp Dergisi 2013; 18(2): 117-121.
33. Bilgen MS, Bilgen ÖF, Öncan T, Özdemir B, Özdel A. Genç Erişkin Kalça Displazisinde Ganz Periasetabular Osteotomisi. Uludağ Üniveristesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 35(1): 41-45.
34. Karakurt L, İncesu M. Hasta Yaşının Gelişimsel Kalça Displazisi Tedavisinde Uygulanan Pelvik Osteotomilerin Sonuçları Üzerine Etkisi. Fırat Tıp Dergisi 2007; 12(2): 107-111.
35. Thomas SR, Wedge JH, Salter RB. Outcome at forty-five years after open reduction and innominate osteotomy for late-presenting developmental dislocation of the hip. J Bone Joint Surg Am 2007; 89(11): 2341-2350.

Current Approach to Menopause

Menopoza Güncel Yaklaşım

Sena Sayan and Recep Yıldızhan

¹Sağlık Bilimleri University, Van Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Van, Turkey

²Yüzüncü Yıl University, School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Van, Turkey

ABSTRACT

With the increase in the life span, the period of physiological menopause also extends. Many health problems, especially vasomotor symptoms, will develop in the period of menopause. Therefore, the medical and paramedical methods developed are frequently updated. While not being prescribed as often as in previous years, hormone replacement therapy is currently the most important method for relieving these symptoms.

Key Words: Menopause, hormone replacement therapy, vasomotor symptoms

ÖZET

Yaşam süresinin artması ile fizyolojik menopoz dönemi de uzamıştır. Vazomotor semptomlar başta olmak üzere bir çok sağlık sorunu gelişecektir. Tüm bunlara karşın geliştirilen medikal ve paramedikal yöntemler sık olarak güncellenmektedir. Önceki yıllarda olduğu gibi sık reçete edilmemekle beraber hormon replasman tedavisi halen bu semptomların giderilmesinde en önemli yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, vazomotor semptomlar, hormon replasman tedavisi

Introduction

Menopause, diagnosed by the absence of bleeding for at least one year after the last menstrual bleeding, negatively affects the quality of life of women. With the prolongation of the average life span, especially in the developed countries, increasing demand for quality living of the elderly population came to the forefront. However, the increase in life span did not change the mean age of menopause (1). The average age of menopause is 51. Physiologic menopause occurs as a result of atresia of a large part of the oocytes. Artificial menopause caused by surgical removal of ovaries or over dysfunction after radiotherapy and chemotherapy. Menstrual irregularity is prevalent in the perimenopausal period, which lasts about 2-8 years. Menstrual bleeding followed by a pattern of gradual decrease in the amount and duration of the bleeding and then a cut, and sudden interruption is uncommon (1,2). As age progresses, cycle lengths become shorter. At the beginning of the perimenopausal period, the follicular phase is short and the polymorphism is dominant and the luteal phase defect results in oligomenorrhea (3). There is a stabilizing increase in FSH due to reduced ovarian reserve and reduced inhibin levels in premenopausal women. Thus, estrogen levels are increased by

folliculogenesis of the yet not depleted follicles, but LH and progesterone levels do not change. In this period, contraception should not be neglected (4).

In the postmenopausal period following 12 months of last menstrual period, follicles that are almost completely exhausted do not respond to increased FSH and the amount of ovarian steroid decreases and the amount of estrogen decreases to 10-20 pg / ml. In contrast, gonadotropins rise and FSH levels peak after 1-3 years from menopause (4). The estrogen (E1), which is synthesized by the peripheral aromatization of androstenedione in the basic estrogen peripheral tissues in the postmenopausal woman while the basic estrogen in the circulation in the premenopausal period is estradiol (E2). E1/E2 ratio increases in postmenopausal women. Estrogen levels become directly proportional to the amount of fat tissue after functional overexpression of the ovaries after menopause (3,4).

In the premenopausal phase, 45% of the circulating androstenedione and 25% of the testosterone are expressed from ovaries, whereas in the postmenopausal phase, 80% of the circulating androstenedione is adrenal, 20% over. In the postmenopausal period, ovaries secrete androgen mainly. Postmenopausal testosterone synthesis

from overs continues to decrease slightly as a result of the stimulating effect of the increased gonadotropins on the stromal cells. While this reduction is minimal in spontaneous menopause, in surgical menopause it is massive. The level of androstenedion is the same during the first few years after the change then it is reduced by %50 following years. Another source of androgens in postmenopausal women is the adrenal gland. In later ages, DHEA 60% and DHEA-S 80% decrease, which is called adrenopause. Since ovulation does not occur in postmenopausal period, progesterone levels are low while estrogen is at a certain level. Therefore, there is a risk of endometrium and breast cancer in the postmenopausal period (5,6). Vasomotor symptoms develop faster and louder in artificial menopause than physiological menopause. Osteoporosis and cardiovascular disease risk are higher in patients who went to oophorectomy. The loss of ovarian function and reduced estrogen levels cause many symptoms that negatively affect quality of life, such as hot flushes in women, night sweats, mood swings and sleep disorders. Long-term estrogen deficiency may also lead to life-threatening conditions like cardiovascular disease and osteoporosis. The incidence of severe vasomotor symptom inconvenience in postmenopausal women is 60-80%, which often affects women's quality of life (7). Moderate and severe vasomotor symptoms usually start with menopause and last an average of 10 years. Vasomotor symptoms affect 75% of perimenopausal women. Moderate and severe symptoms are most commonly seen in ages 45-49. The most common symptom among vasomotor symptoms is the hot flush symptom, which can be explained by thermoregulatory events, which are caused by menopausal changes, including estrogen deficiency or estrogen surge (8). This leads to peripheral vasodilatation and sweating. This is not the case when LH is elevated during hot flush because vasomotor symptoms also occur in patients with pituitary gland removed. Vasomotor symptoms are due to estrogen depletion. Symptoms of hot flushes in primary estrogen deficiencies are not seen (4). Previous studies have shown that obesity may be a protective effect against vasomotor symptoms because testosterone is aromatized with estrogens in the adipose tissue (9). However, recent studies have shown that obese women report more vasomotor symptoms than thinner women. Increased body fat rate may cause these symptoms by increasing body temperature (10, 11). There was also a relationship

between vasomotor symptoms and high BMI and waist circumference. Thus, obesity can be considered as a common factor for metabolic syndrome and vasomotor symptoms. Postmenopausal women with vasomotor symptoms generally have a worse lipid profile than women without symptoms (10,12,13).

Menopause, the end of fertility, is experienced by each individual with different characteristics. The hot flush the most common symptom, was seen in 60% of women aged 50-54 who participated in the WHI study (Women's Health Initiative). This prevalence decreases with age. It found this prevalence is 15% between the ages of 55-59, 6% between the ages of 60-69 and 3% over the age of 70 (14). Culture and diet can affect the severity of symptoms. Japanese women who have traditionally been fed a low-fat diet and whose vasomotor symptoms are less frequent, have found 10 times more phytoestrogen concentrations in urine than female American and Finnish women (15). The low prevalence of hot flushes in Japanese women may be related to excessive intake of phytoestrogens and less meat consumption; but some SWAN (Study of Women's Health Across the Nation) data suggest that ethnic changes may be explained by gene polymorphism (16). In menopausal women, there are significant changes in blood lipid levels. Compared with premenopausal women, total cholesterol, LDL and triglyceride levels have been shown to increase in postmenopausal women, while HDL levels have been shown to decrease which is associated with increased risk of cardiovascular disease (17). The prevalence of metabolic syndrome increases with menopause. The increased risk of cardiovascular disease with menopause is further increased by the metabolic syndrome (18). Many treatment methods have been developed to relieve complaints of vasomotor symptoms. Hormone replacement therapy (HRT) is often the most effective treatment for reducing symptoms like hot flushes, night sweats and insomnia, sexual desire. Sleep disorders associated with menopause become worse with night sweats (7). Vaginal dryness, pruritus and dyspareunia are frequently seen in postmenopausal women and are associated with decreased estrogen levels. Vaginal atrophy may also develop. It occurs in 10-50% of menopausal women. Dryness, paleness, and reduced vaginal mucosa rugae are physiological changes that can be seen in postmenopausal women. However, these can lead to pruritis, dyspareunia and urinary system infections. (19).

Treatment options for vasomotor symptoms (4);

- Hormone therapy (estrogen, combined estrogen / progesterone, progesterone)
- Prescription nonhormonal drugs (clonidine, gabapentin, selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors)
- Non-prescriptive drugs (isoflavone, soy products, blackcohos, vitamin E)
- Lifestyle changes (reducing body temperature, maintaining healthy weight, smoking cessation, regular breathing)

In the WHI study, invasive breast cancer, the risk of coronary heart disease, cerebrovascular accident, pulmonary embolism, dementia increased while the risk of hip fracture and colorectal cancer decreased in the group receiving estrogen and progesterone. WHI and HERS (The Heart and Estrogen / Progestin Replacement Study) studies have not shown that combined HRT reduces cardiovascular disease risk (20). The WHI study did not find an increased risk of coronary heart disease in women who received HRT within the first 10 years of menopause or between the ages of 50-59 (21). In the group receiving only estrogen, the risk of deep vein thrombosis and cerebrovascular accident are increased. The risk of hip fracture is reduced. The risk of coronary heart disease, invasive breast cancer, and colorectal cancer has not changed (20).

Perimenopausal women benefit from oral contraceptives in vasomotor symptom treatment. High doses of estrogen and progesterone in oral contraceptives both alleviate vasomotor symptoms and control for cyclic menstrual bleeding. Low dose oral esterified and conjugated estrogens (0.3 mg / day) or transdermal estradiol (0.025 mg / week) are often effective. Progesterone therapy should also be added to women who have not undergone hysterectomy (23, 24). Because vasomotor symptoms are caused by estrogen discontinuation rather than estrogen deficiency, when the HRT is initiated, the dose should be taper off while it is stopped. If the patient refuses to take estrogen or if there is a contraindication, only progesterone therapy is a choice. Medroxyprogesterone acetate (MPA 20mg / day) and Megesterol acetate (megace 2x20mg / day) may be given (25).

HRT indications are vasomotor symptoms, urinary system atrophy, genital system atrophy, osteoporosis prophylaxis and treatment. Known contraindications to HRT are known or suspected breast cancers or endometrium cancers,

unrecognized uterine bleeding, acute thromboembolic diseases, liver dysfunctions, acute biliary cirrhosis, and hypertriglyceridemia above 500 mg / dL. Drugs that reduce central neuro-pathologic tonus such as clonidine may be beneficial in hot flushes.

Clonidine has been shown to significantly reduce vasomotor symptoms at randomized placebo-controlled trials. It can be used either orally (0.1-0.2 mg / day) or weekly transdermal patches (0.1 mg / day) (26). Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are also effective in relieving symptoms of hot flushes, but studies have shown different results with different drugs and that all SSRIs are not effective in eliminating vasomotor symptoms. In a double-blind, placebo-controlled study, paroxetine (12.5 and 25 mg / day) reduced both the frequency and severity of vasomotor symptoms in women with menopause (27). Venlafaxine (75 mg / day) also significantly reduced the symptoms of hot flushes compared with placebo (28). On the other hand, a double-blind study with fluoxetine and citalopram (10-30 mg / day) did not show a different improvement from placebo in vasomotor symptoms (29). Gabapentin has been shown to reduce vasomotor symptoms compared with placebo in a randomized controlled trial (30). Bellergal, which includes ergotamine, phenobarbital and belladonna alkaloids used in the treatment of migraine, has also been shown to reduce vasomotor symptoms (31). Vitamin E (800IU / day) was found to be minimally effective in hot flush complaints in a placebo-controlled study (32).

Cardiovascular disease is the most important cause of death in women and accounts for about 45% of mortalities in women (33). In the WHI study, combined HRT has been shown to increase the risk of cardiovascular events in healthy women, as it does not reduce cardiovascular risk in women with cardiac disease (34).

Estrogen is still the most effective and expressive treatment for vasomotor symptoms and reduces hot flushes by 80-90% (4). However, stroke, thromboembolic event, biliary tract diseases and urinary incontinence are associated with increased risk (35).

Hormone therapy in women with uterus should include progestin as well as estrogen to protect against endometrial hyperplasia and cancer. Treatment regimen could be continuous daily estrogen and progestin or cyclic regimen. In the cyclic regime; Estrogen and progestin are used for

25 days and 5 days are discontinued, or progestin is added for 1-21 days on estrogen 7-21 days and discontinued for 7 days (36).

Transdermal and topical gel oestrogens recommended for women who have high thrombotic risk, who use other medications, have triglyceride levels at their limit, gallstones, or do not use daily pills are less likely to have first-pass effect and therefore carry less thromboembolic risk than oral estrogens (37).

They compared bone mineral density between women with and without vasomotor symptoms in postmenopausal women. In patients with vasomotor symptoms, bone mineral density was found to be significantly lower for the vertebra and femur neck when compared to groups without vasomotor symptoms (38,39).

Endometrial biopsy should be performed in the postmenopausal period if there is an uterine bleeding whether HRT is taken or not. Endometrial biopsy should be performed if the endometrial thickness of the double wall is 5 mm or more, or if the endometrial irregularity is present in the follow-up ultrasound imaging in the absence of hemorrhage (40, 41).

Significant complications of HRT; endometrium cancer, breast cancer (longer than 5 years, especially in combined HRT), myocardial infarction (in combined HRT), stroke, venous thromboembolism (no increased risk for transdermal preparations), cholelithiasis, alzheimer, dementia and adverse effects on cognitive functions (35).

Although HRT is not an easy choice, there is currently no effective treatment for vasomotor symptoms. Especially women in the first decade after menopause and women younger than 60 years should be preferred with the lowest effective dose and the shortest course of treatment.

References

1. Grady D. Clinical practice. Management of menopausal symptoms. *N Engl J Med* 2006; 355(22): 2338-2347.
2. Avis NE, Stellato R, Crawford S, Bromberger J, Ganz P, Cain V, et al. Is there a menopausal syndrome? Menopausal status and symptoms across racial/ethnic groups. *Soc Sci Med* 2001; 52(3): 345-356.
3. Soules MR, Sherman S, Parrott E, Rebar R, Santoro N, Utian W, et al. Executive summary: Stages of Reproductive Aging Workshop (STRAW). *Fertil Steril* 2001; 76(5): 874-878.
4. ACOG Practice Bulletin No. 141: management of menopausal symptoms. *Obstet Gynecol* 2014; 123(1): 202-216.
5. Mettlin C. Global breast cancer mortality statistics. *CA Cancer J Clin* 1999; 49(3): 138-144.
6. Gunnarsdottir HK, Kjaerheim K, Boffetta P, Rafnsson V, Zahm SH. Women's Health: Occupation, Cancer, and Reproduction. A conference overview. *Am J Ind Med* 1999; 36(1): 1-5.
7. Reid R, Abramson BL, Blake J, Desindes S, Dodin S, Johnston S, et al. Managing menopause. *J Obstet Gynaecol Can* 2014; 36(9): 830-833.
8. Freedman RR. Pathophysiology and treatment of menopausal hot flashes. *Semin Reprod Med* 2005; 23(2): 117-125.
9. Campagnoli C, Morra G, Belforte P, Belforte L, Prelato Tousijn L. Climacteric symptoms according to body weight in women of different socio-economic groups. *Maturitas* 1981; 3(3-4): 279-287.
10. Gast GC, Grobbee DE, Pop VJ, Keyzer JJ, Wijnands-van Gent CJ, Samsioe GN, et al. Menopausal complaints are associated with cardiovascular risk factors. *Hypertension* 2008; 51(6): 1492-1498.
11. Thurston RC, Sowers MR, Sutton-Tyrrell K, Everson-Rose SA, Lewis TT, Edmundowicz D, et al. Abdominal adiposity and hot flashes among midlife women. *Menopause* 2008; 15(3): 429-434.
12. Gast GC, Samsioe GN, Grobbee DE, Nilsson PM, van der Schouw YT. Vasomotor symptoms, estradiol levels and cardiovascular risk profile in women. *Maturitas* 2010; 66(3): 285-290.
13. Park JK, Lim YH, Kim KS, Kim SG, Kim JH, Lim HG, et al. Body fat distribution after menopause and cardiovascular disease risk factors: Korean National Health and Nutrition Examination Survey 2010. *J Womens Health (Larchmt)* 2013; 22(7): 587-594.
14. Barnabei VM, Cochrane BB, Aragaki AK, Nygaard I, Williams RS, McGovern PG, et al. Menopausal symptoms and treatment-related effects of estrogen and progestin in the Women's Health Initiative. *Obstet Gynecol* 2005; 105(5 Pt 1): 1063-1073.
15. Adlercreutz H, Honjo H, Higashi A, Fotsis T, Hämäläinen E, Hasegawa T, et al. Urinary excretion of lignans and isoflavonoid phytoestrogens in Japanese men and women consuming a traditional Japanese diet. *Am J Clin Nutr* 1991; 54(6): 1093-1100.
16. Crandall CJ, Crawford SL, Gold EB. Vasomotor symptom prevalence is associated with polymorphisms in sex steroid-metabolizing

- enzymes and receptors. *Am J Med* 2006; 119(9 Suppl 1): 52-60.
17. Stevenson JC, Crook D, Godsland IF. Influence of age and menopause on serum lipids and lipoproteins in healthy women. *Atherosclerosis* 1993; 98(1): 83-90.
 18. Ford ES, Giles WH, Dietz WH. Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey. *JAMA* 2002; 287(3): 356-359.
 19. Management of symptomatic vulvovaginal atrophy: 2013 position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*. 2013; 20: 888-902.
 20. Anderson GL, Limacher M, Assaf AR, Bassford T, Beresford SA, Black H, et al. Effects of conjugated equine estrogen in postmenopausal women with hysterectomy: the Women's Health Initiative randomized controlled trial. *JAMA* 2004; 291(14): 1701-1712.
 21. Woods NF, Rillamas-Sun E, Cochrane BB, La Croix AZ, Seeman TE, Tindle HA, et al. Aging Well: Observations From the Women's Health Initiative Study. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2016; 71 Suppl 1: 3-12.
 22. Neff MJ; American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG releases guidelines for clinical management of osteoporosis. *Am Fam Physician* 2004; 69(6): 1558-1560.
 23. Utian WH, Shoupe D, Bachmann G, Pinkerton JV, Pickar JH. Relief of vasomotor symptoms and vaginal atrophy with lower doses of conjugated equine estrogens and medroxyprogesterone acetate. *Fertil Steril* 2001; 75(6): 1065-1079.
 24. Weiss SR, Ellman H, Dolker M. A randomized controlled trial of four doses of transdermal estradiol for preventing postmenopausal bone loss. Transdermal Estradiol Investigator Group. *Obstet Gynecol* 1999; 94(3): 330-336.
 25. Schiff I, Tulchinsky D, Cramer D, Ryan KJ. Oral medroxyprogesterone in the treatment of postmenopausal symptoms. *JAMA* 1980; 244(13): 1443-1445.
 26. Nagamani M, Kelder ME, Smith ER. Treatment of menopausal hot flashes with transdermal administration of clonidine. *Am J Obstet Gynecol* 1987; 156(3): 561-565.
 27. Stearns V, Beebe KL, Iyengar M, Dube E. Paroxetine controlled release in the treatment of menopausal hot flashes: a randomized controlled trial. *JAMA* 2003; 289(21): 2827-2834.
 28. Loprinzi CL, Kugler JW, Sloan JA, Mailliard JA, LaVasseur BI, Barton DL, et al. Venlafaxine in management of hot flashes in survivors of breast cancer: a randomised controlled trial. *Lancet* 2000; 356(9247): 2059-2063.
 29. Suvanto-Luukkonen E, Koivunen R, Sundström H, Bloigu R, Karjalainen E, Häivä-Mällinen L, et al. Citalopram and fluoxetine in the treatment of postmenopausal symptoms: a prospective, randomized, 9-month, placebo-controlled, double-blind study. *Menopause* 2005; 12(1): 18-26.
 30. Guttuso T Jr, Kurlan R, McDermott MP, Kiebertz K. Gabapentin's effects on hot flashes in postmenopausal women: a randomized controlled trial. *Obstet Gynecol* 2003; 101(2): 337-345.
 31. Bergmans MG, Merkus JM, Corbey RS, Schellekens LA, Ubachs JM. Effect of Bellerger Retard on climacteric complaints: a double-blind, placebo-controlled study. *Maturitas* 1987; 9(3): 227-234.
 32. Barton DL, Loprinzi CL, Quella SK, Sloan JA, Veeder MH, Egner JR, et al. Prospective evaluation of vitamin E for hot flashes in breast cancer survivors. *J Clin Oncol* 1998; 16(2): 495-500.
 33. Grady D, Rubin SM, Petitti DB, Fox CS, Black D, Ettinger B, et al. Hormone therapy to prevent disease and prolong life in postmenopausal women. *Ann Intern Med* 1992; 117(12): 1016-1037.
 34. Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, LaCroix AZ, Kooperberg C, Stefanick ML, et al. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results From the Women's Health Initiative randomized controlled trial. *JAMA* 2002; 288(3): 321-333.
 35. Nelson HD, Walker M, Zakher B, Mitchell J. Menopausal hormone therapy for the primary prevention of chronic conditions: a systematic review to update the U.S. Preventive Services Task Force recommendations. *Ann Intern Med* 2012; 157(2): 104-113.
 36. Archer DF, Pickar JH, Bottiglioni F. Bleeding patterns in postmenopausal women taking continuous combined or sequential regimens of conjugated estrogens with medroxyprogesterone acetate. Menopause Study Group. *Obstet Gynecol* 1994; 83(5 Pt 1): 686-692.
 37. Archer DF, Pickar JH, MacAllister DC, Warren MP. Transdermal estradiol gel for the treatment of symptomatic postmenopausal women. *Menopause* 2012; 19(6): 622-629.
 38. Reinehr T, Wunsch R, Pütter C, Scherag A. Relationship between carotid intima-media thickness and metabolic syndrome in adolescents. *J Pediatr* 2013; 163(2): 327-332.
 39. Volzke H, Robinson DM, Kleine V, Deutscher R, Hoffmann W, Ludemann J, et al. Hepatic steatosis is associated with an increased risk of carotid atherosclerosis. *World J Gastroenterol* 2005; 11(12): 1848-1853.

40. Chambers JT, Chambers SK. Endometrial sampling: When? Where? Why? With what? Clin Obstet Gynecol 1992; 35(1): 28-39.
41. Dijkhuizen FP, Mol BW, Brölmann HA, Heintz AP. The accuracy of endometrial sampling in the diagnosis of patients with endometrial carcinoma and hyperplasia: a meta-analysis. Cancer 2000; 89(8): 1765-1772.